

**L'Intelligenza Artificiale come strumento
per lo sviluppo del Pensiero Critico e Creativo
nell'insegnamento dell'Italiano come lingua straniera
Analisi di un caso nella 3° ESO**

Riccardo Giovannimaria Viridis

**Treball Final de Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes**

Universitat de Barcelona

Especialitat en: Llengües estrangeres, Itàlia

Tutoria: Dra. Rosmarí Torrens Guerrini

Curs: 2024-2025

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

RIASSUNTO

In un'epoca in cui la scuola è chiamata a reinventarsi per rispondere alle sfide del XXI secolo, l'intelligenza artificiale si presenta come uno strumento capace di trasformare l'insegnamento e l'apprendimento. Questo lavoro nasce dalla necessità di continuare a esplorare nuove vie educative, in cui la tecnologia diventa l'occasione per stimolare il pensiero critico e creativo degli studenti.

L'obiettivo è capire come l'intelligenza artificiale possa integrarsi nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera per potenziare autonomia, immaginazione e capacità riflessive degli alunni, all'interno di un intreccio di innovazione e tradizione grazie all'incontro del metodo delle Sorelle Agazzi con i più recenti approcci legati all'*AI Literacy*.

La sperimentazione si è svolta in una classe di 3° ESO, presso l'Institut Joan Miró di Cornellà de Llobregat, attraverso l'unità didattica *Missione Futuro*. Le attività, ispiratesi non solo al *Task-based Learning*, hanno proposto percorsi autentici, collaborativi e digitali, dove la lingua è diventata il mezzo sociale per agire, pensare e creare.

I risultati mostrano un salto qualitativo nell'interazione, nella motivazione e nella consapevolezza linguistica: l'intelligenza artificiale, se guidata con una saper pedagogico, si rivela una preziosa alleata per costruire una scuola più viva, attuale, inclusiva e capace di preparare cittadini attivi per il mondo che verrà.

Parole chiave

Pensiero Critivo-Creativo, *AI Literacy*, ITALS, Metodo Agazzi, Scuola Secondaria

ABSTRACT

In the moment where schools are called upon to reinvent themselves to meet the challenges of the 21st century, artificial intelligence emerges as a powerful tool capable of transforming teaching and learning. This work stems from the need to continue exploring new educational solutions, where technology becomes an opportunity to foster students' critical and creative thinking.

The aim is to understand how artificial intelligence can be integrated into the teaching of Italian as a foreign language in order to enhance students' autonomy, imagination, and reflective abilities, through a meaningful dialogue between innovation and tradition, thanks to the combination of the Agazzi Sisters' pedagogical method with contemporary approaches linked to AI Literacy.

The experimental phase was carried out in a 3° ESO class at the Institut Joan Miró in Cornellà de Llobregat, through the implementation of the unit *Missione Futuro*. The proposed activities, inspired not only by Task-based Learning, offered authentic, collaborative and digital learning experiences, where language became a social tool for action, thought, and creation.

The results reveal a qualitative leap in interaction, motivation, and linguistic awareness: artificial intelligence, when guided by informed pedagogical choices, proves to be a valuable ally in shaping a more dynamic, inclusive, and forward-thinking school, capable of preparing active citizens for the future.

Keywords

Critical-Creative Thinking, *AI Literacy*, ITALS, Agazzi Method, Secondary School

RESUM

En una època en què l'escola està cridada a reinventar-se per fer front als reptes del segle XXI, la intel·ligència artificial es presenta com una eina capaç de transformar l'ensenyament i l'aprenentatge. Aquest treball neix de la necessitat de continuar explorant noves vies educatives, en què la tecnologia es converteix en una oportunitat per estimular el pensament crític i creatiu de l'alumnat.

L'objectiu és entendre com la intel·ligència artificial pot integrar-se en l'ensenyament de l'italià com a llengua estrangera per enfortir l'autonomia, la imaginació i la capacitat reflexiva dels estudiants, dins d'un encreuament entre innovació i tradició que combina el mètode de les Germanes Agazzi amb els enfocaments més recents relacionats amb l'*AI Literacy*.

L'experimentació s'ha dut a terme en una classe de 3r d'ESO a l'Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat, mitjançant la unitat didàctica *Missione Futuro*. Les activitats, inspirades no només en el *Task-based Learning*, han proposat recorreguts autèntics, col·laboratius i digitals, on la llengua s'ha convertit en un mitjà social per actuar, pensar i crear.

Els resultats mostren un salt qualitatiu en la interacció, la motivació i la consciència lingüística: la intel·ligència artificial, quan s'aplica amb criteri pedagògic, es revela com una aliada valuosa per construir una escola més viva, actual, inclusiva i capaç de preparar ciutadans actius per al món del futur.

Paraules clau

Pensament Crític-Creatiu, *AI Literacy*, ITALS, Mètode Agazzi, Educació Secundària

Dedicaa al mè cagnœu tant amaa, *Nerone*.
Fedel compagn de vita, cressuu insema a mi
fina a la tirsta decision del destin.
Te vœuri ben, mè cœur.
El tò *Riki*

INDICE

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI.....	7
RINGRAZIAMENTI.....	8
INTRODUZIONE	9
1. RICERCA-AZIONE: CONTESTO E APPLICAZIONE.....	10
1.1. <i>Il comune di Cornellà de Llobregat</i>	10
1.2. <i>L'istituto scolastico: L'Institut Joan Miró</i>	11
1.2.1. L'aula d'Italiano	13
1.3. <i>Il profilo degli alunni</i>	13
1.3.1. Gli alunni del Joan Miró.....	14
1.3.2. Il gruppo 3° ESO d'Italiano come lingua straniera	15
1.4. <i>Perimetro dell'area di ricerca e obiettivi del progetto</i>	17
2. QUADRO TEORICO.....	19
2.1. <i>Introduzione al pensiero critico e creativo</i>	20
2.1.1. Il pensiero critico e creativo e il metodo delle Sorelle Agazzi	22
2.1.2. Dal punto di vista delle Neuroscienze	24
2.2. <i>Breve introduzione all'intelligenza artificiale</i>	26
2.2.1. Un breve visione etica	27
2.2.2. L'AI Literacy a scuola	29
2.3. <i>L'AI come strumento per lo sviluppo del pensiero critico e creativo</i>	32
2.4. <i>Pensiero critico e creativo per convivere in classe</i>	35
2.5. <i>Breve excursus sui fondamenti teorici della didattica delle Lingue Straniere, approccio comunicativo e QCER</i>	36
3. APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO	39
3.1. <i>Programma d'azione</i>	39
3.2. <i>Metodologia della ricerca</i>	40
4. INTERVENTO DIDATTICO	43
4.1. <i>Contestualizzazione dell'attività</i>	43
4.1.1. L'Unità Didattica: Missione Futuro.....	43
4.2. <i>Presentazione delle attività svolte</i>	44
4.2.1. Lezione 1 e 2: Introduzione al Futuro e Progetti e piani futuri.....	44
4.2.2. Lezione 3 e 4: Immediata-Mente e Dal Presente al Futuro	45
4.2.3. Lezione 5 e 6: Fissiamo i concetti e Lasciateci cantare!	46
4.3. <i>Presentazione delle osservazioni e dati raccolti durante l'intervento didattico</i>	47
4.4. <i>Discussione autoriflessiva sugli effetti del metodo adottato</i>	47
4.4.1. Analisi qualitativa e autoriflessiva delle interviste	52

4.4.2. Risultati dei tre questionari	53
CONCLUSIONI	54
BIBLIOGRAFIA	56
ALLEGATI	61
ALLEGATO 1	61
ALLEGATO 2	61
ALLEGATO 3	62
ALLEGATO 4	62
ALLEGATO 5	63
ALLEGATO 6	63
ALLEGATO 7	64
ALLEGATO 8	76
ALLEGATO 9	79
ALLEGATO 10	82
ALLEGATO 11	85
ALLEGATO A	85

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Tabella 1. Criteri di osservazione e valutazione	41
Grafico 1. Pensiero Critivo, Creativo e AI Literacy	63

RINGRAZIAMENTI

La vita è fatta di sorprendenti giri di walzer imprevedibili e spesso affascinanti. Da Venezia a Porto, passando per Lisbona, Cáceres e Milano, fino a giungere a Barcellona: città che, oltre a alimentare ogni giorno il mio amore per le lingue iberiche, ha ingrandito la mia vocazione docente, scoperta tra le lezioni di lingua e letteratura portoghese a Ca' Foscari.

Il mio primo pensiero di gratitudine va a tutti gli insegnanti di lingua e letteratura straniera che ho incontrato nel mio cammino, dall'adolescenza fino ad oggi. E so che il futuro me ne riserverà degli altri!

Un caloroso ringraziamento va alla Dottoressa Rosmarí Torrens-Guerrini, per la sua costanza, responsabilità e pazienza nel guidarmi, sin dallo scorso anno, lungo il tortuoso percorso di questa mia seconda laurea magistrale. Ringrazio anche le Dottoresse Encarnación Carrasco Perea e Mireia Grane Suriña per essere due esempi di professionalità e dedizione che porterò sempre con me.

Alla Dottoressa Cristina Galván, per aver contribuito in modo informale all'elaborazione di questo progetto.

A Marco, per essere l'insegnante che avrei sempre voluto avere, sia alle medie che alle superiori. E a Gemma, per avermi restituito una visione luminosa della scuola, che stavo perdendo dopo la mia esperienza professionale a Milano. Grazie a tutto l'Institut Joan Miró per la sua accoglienza e per avermi dato l'opportunità di realizzare questo progetto, che forse, un giorno, mi aprirà nuove percorsi accademici e/o professionali.

Ai miei compagni di italiano – Claudio, Serena, Leo e Simona – amici incontrati tra i banchi di Mundet. Siete rimasti al mio fianco, nel bene e nel male, anche in questo mio secondo anno di corso.

Ai medici, chirurghi, specializzandi e infermieri del Policlinico di Milano – in particolare modo al Dottor Mancini, al Dottor Rossi e al Dottor Hamau – che mi hanno accompagnato in uno dei momenti più delicati e vulnerabili della mia vita, un grazie dal profondo del mio cuore. Vi ammiro non solo per la vostra straordinaria professionalità, ma anche per la vostra umanità, che ho sentito bene anche nei giorni più dolorosi. E un grazie speciale va ad Angela, per la sua attenzione, cordialità e disponibilità.

A Lorenza, la mia vicina di casa del Quartier della Bovisasca e miglior ambasciatrice della città di Porto e di tutto il Portogallo. Grazie per condividere con me questa passione per la lingua portoghese, ma soprattutto per vedere in me le qualità che, molto spesso, io da solo non riesco a vedere. *Um forte abraço!*

A Ilaria – meglio conosciuta come *Professoressa Punzo* –, a Mile, Ignacio, Cecilia, Inês, Giulia, Adele, Aurelio, Ana, Marina, Fátima, Andrea, Bruno... spero di rivedervi presto! La distanza è una brutta bestia, e sarebbe bello poter attraversare Italia, Spagna, Portogallo e Brasile con uno schiocco di dita, ogni volta che lo si desidera.

A mia madre, per essere sempre il mio punto fermo e per prendersi cura *da minha gatinha* Monica, che mi manca moltissimo in questa mia nuova vita catalana. Presto torneremo a stare insieme, come a Porto e a Milano... ma qui, a Barcellona!

Ai miei nipoti – Leonardo, Joele, Altea e Damiano – e ai figli dei miei cugini, con la speranza che un giorno possiate anche voi prendere in mano le redini della vostra vita e inseguire i vostri sogni, così come sto cercando di fare io, da quando ho deciso di fare la mia prima valigia e varcare la soglia di casa.

A tutti voi, il mio più profondo e sincero *Grazie*.

INTRODUZIONE

Le Sorelle Agazzi confidavano che l'educazione di una persona potesse andare ben oltre i sistemi filosofico-scientifici, e lo stesso lo vedevano anche nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità mentali e cognitive. Effettivamente, secondo il loro metodo occorre, dunque, "una chiara delineazione dei principi fondanti, [...] [per] un'evoluzione concreta, cosciente dell'evoluzione dello spirito del discente" (Altea, 2011, pp. 33-34).

Come descrivo nella mia prima tesi, punto di partenza di questo elaborato, "o estudo sobre o pensamento crítico e [...] criativo não é um tema recente" (Viridis, 2021, p. 11), specialmente negli ambiti delle scienze sociali, dell'educazione, della ricerca e dell'azione pedagogica. Nonostante ciò, grazie ai nuovi strumenti tecnologici, oggi si può offrire agli studenti delle esperienze più autentiche, basate sulla sperimentazione, sull'azione e sui nuovi approcci didattici.

Internet e le nuove tecnologie avanzate di comunicazione, visualizzazione e simulazione, come i nuovi strumenti digitali potenziati dall'intelligenza artificiale, consentono ai discenti di osservare, analizzare e ricostruire il mondo e la sua realtà. Infatti, l'interconnessione permette di vedere la disciplina – nel caso di questo progetto, la didattica dell'italiano come lingua straniera (d'ora in avanti, ITALS) – come una vera *cultura* che si distingue dalle altre per determinati modi di analizzare e/o interpretare la realtà circostante.

L'apprendimento, in questo senso, diventa sia sociale che cognitivo, astratto e concreto, dal globale al particolare, intrecciandosi con il giudizio critico e l'esplorazione curiosa, proprio come avviene in un spazio di lavoro (Pearlman, 2009). E come afferma Lombardi (2007), attraverso gli studi di George Siemens, si evidenzieranno e valorizzeranno, appunto, le *connessioni*: **a. Interpersonali**, tra discenti e docenti; **b. Intellettuali**, tra il nuovo e il familiare; **c. Personali**, tra gli obiettivi personali e le sfide della disciplina. In tutto ciò, la tecnologia avrà un ruolo attivo ed essenziale, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo e il potenziamento del pensiero di ordine superiore e di nuove abilità che si potranno sfruttare una volta terminata la scuola dell'obbligo.

In questa prospettiva, questo documento si articola su quattro capitoli – mantenendosi costantemente all'interno dell'ambito della didattica dell'ITALS – con l'obiettivo di presentare dei risultati ottenuti nei mesi di marzo e aprile, dell'anno scolastico 2024-25, presso l'Insitut Joan Miró di Cornellà de Llobregat (Barcellona). Il primo capitolo mostrerà una raccolta dei dati relativi allo spazio educativo e alla classe coinvolta nel progetto, perimetrando in dettaglio l'ambito dell'intervento e illustrando il miglioramento che si è inteso promuovere, in costante riferimento alla domanda guida di questa ricerca-azione.

Il secondo capitolo, invece, si centra sulla proposta teorica che costituisce il fondamento di questo progetto. Verrà presentata un'introduzione al pensiero critico e creativo – attraverso un breve riassunto di quanto trattato nella tesi che precede questo lavoro –, una sua applicazione attraverso il metodo di Rosa e Carolina Agazzi, arricchito da un punto di vista neuroscientifico. In questo quadro si inserisce anche l'intelligenza artificiale: verranno affrontati la sua definizione, le implicazioni etiche, il suo impiego in ambito scolastico e il suo utilizzo come strumento per potenziare e perfezionare sia le dimensioni sociali sia, soprattutto, quelle cognitive dell'essere umano.

Il terzo capitolo presenta l'organizzazione del piano d'azione dell'intervento didattico che si spiega attraverso la lettura di questo progetto, dando maggior valore al suo inquadramento, ai suoi criteri metodologici, alle sue caratteristiche e qualità psicopedagogiche. Per ultimo, nel quarto capitolo vi è

una presentazione dei dati raccolti durante le sei settimane intercorse tra il mese di marzo e aprile 2025, concludendo con la presentazione di una discussione autoriflessiva degli stessi dati presentati e degli effetti del metodo adottato a lezione.

1. RICERCA-AZIONE: CONTESTO E APPLICAZIONE

Per introdurre il presente elaborato, ritengo di grande valore richiamare il consiglio che mi è stato dato durante la mia prima esperienza formativa e professionale in ambito didattico ed educativo, vissuta in Portogallo, poiché introduce con efficacia anche il lavoro qui proposto (Viridis, 2021):

Para ser um bom professor – entre os vários conselhos que me foram dados ao longo desta experiência profissionalizante – é preciso ter uma reflexão sistemática e uma boa capacidade para estabelecer relações entre a prática e a teoria, realçando a importância e a necessidade de conhecer o contexto escolar em que este se encontra (p. 14).

Questo perché un professore, fin dal primo giorno di servizio, deve essere in grado di localizzarsi e, soprattutto, comprendere come si compone la società scolastica in cui sarà chiamato ad agire e a proporre i propri interventi didattici. Per questo motivo – e non soltanto perché fortemente raccomandato dal metodo delle educatrici che verranno presentate nel secondo capitolo – si procederà, a continuazione, con una presentazione dell'Institut Joan Miró di Cornellà de Llobregat, che ha gentilmente aperto le porte delle sue classi per lo svolgimento di questa ricerca. La descrizione partirà dal contesto territoriale dell'istituto scolastico, per poi giungere all'inquadramento degli alunni oggetto dell'indagine.

1.1. Il comune di Cornellà de Llobregat

Secondo le informazioni disponibili sul sito web del Comune di Cornellà de Llobregat (Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2021), fino all'anno 2021, il territorio comunale copre un'estensione di 6,90 km² e ha una popolazione totale di 90.414 abitanti. Geograficamente, il Comune si trova nella circoscrizione del Baix Llobregat, distretto della provincia di Barcellona, confinando coi comuni di L'Hospitalet de Llobregat, San Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, San Joan Despí ed Esplugues de Llobregat. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il Comune di Cornellà de Llobregat gode di un'eccellente connessione con il resto dell'area metropolitana di Barcellona, ovvero, dispone di tre fermate della linea blu (L5), gestita dall'azienda TMB, Cornellà Centre, Gavarrà e Sant Ildefons. La stazione di Cornellà Centre coincide con quella dei treni gestita da RENFE-RODALIES, comprendendo le linee R1 (Molins de Rei/L'Hospitalet - Mataró/Maçanet-Massanes) e R4 (St. Vicenç Calders/Martorell - Terrassa/Manresa). Allo stesso tempo, offre il servizio dei Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) attraverso le due fermate Cornellà-Riera e Almeda, in servizio per le linee L8, S3, S4, S8, S9, R5 e R6. Inoltre, il Comune di Cornellà de Llobregat dispone di oltre 20 linee di autobus – di diverse compagnie – e due linee di tram, il T1 e il T2.

I territori che compongono il Comune di Cornellà de Llobregat – Almeda, Centre, Fontana-Fatjó, La Gavarrà, El Pedró, Riera e Sant Ildefons (Allegato 1) – erano tradizionalmente caratterizzati da aspetti rurali e industriali. Con il passare del tempo e con l'ingresso nel nuovo millennio, questi luoghi hanno visto miglioramenti in termini di qualità della vita e aspetti più urbani, acquisendo caratteristiche più

residenziali e di servizi terziari. Questo cambiamento potrebbe essere legato all'aumento della popolazione che – secondo il rapporto pubblicato dal Comune di Cornellà de Llobregat (2021) – è cresciuta significativamente durante l'anno 2021, includendo un incremento sia della popolazione nazionale che straniera, tra cui: marocchini, cinesi, peruviani, onduregni, italiani, rumeni e georgiani. Nonostante ciò, i dati pubblicati relativi al 2020 indicano che l'età media della popolazione è di 49,5 anni e che vi è una maggiore presenza del genere maschile. Le principali attività economiche sono: commercio, ristorazione, riparazioni, costruzioni, affitti, metallurgia e industrie manifatturiere (Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2022).

Come riportato dal sito web del Comune:

El clima es típicamente mediterráneo, con mínimas de unos 7º a 9ºC de media en invierno y máximas de 28º a 30ºC en verano. En los meses de julio y agosto, se corresponde el periodo de mínimos de lluvia y máximos de temperatura. Los máximos en cuanto a precipitaciones se registran en general en otoño (Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2021).

Per quanto riguarda l'istruzione, il Comune offre servizi adattati alla diversità presente nei suoi territori e – secondo i dati dell'anno scolastico 2021-2022 – gli studenti che hanno frequentato il Batxillerat sono stati 667, mentre quelli che hanno scelto altri cicli formativi sono stati 1.518. L'Institut Joan Miró, con la sua offerta formativa di Batxillerat, ha registrato un totale di 134 iscrizioni (Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2022).

1.2. L'istituto scolastico: L'Institut Joan Miró

L'Institut Joan Miró di Cornellà de Llobregat è un edificio costruito nel 1978 e situato in una delle aree riqualificate del quartiere Riera, oggi considerato uno spazio dedicato allo sport e alla cultura. La scuola condivide la sua struttura fisica con un altro istituto, il Martí i Pol, mentre dall'altro lato della strada si trovano diverse società e impianti sportivi con cui sono stati stipulati degli accordi di collaborazione (Institut Joan Miró, 2019). Come indicato dallo stesso documento PEC dell'istituto (Institut Joan Miró, 2019, p. 7), “els barris implicats són: Font Santa, Fatjó, Centre, Riera i Almeda”. Inoltre, il documento aggiunge:

La transformació d'aquesta part de la ciutat, impulsada per l'Ajuntament en els últims anys, ha estat espectacular i constitueix un exemple de creixement ordenat amb equipaments, espais verds, expansió del sector terciari i construcció de nous habitatges de qualitat. El nombre d'habitants no ha variat significativament però sí la qualitat de l'hàbitat. La ciutat té excel·lents comunicacions (transport públic i accés a la xarxa viària) i s'està transformant en centre de negocis amb àrees de nova creació (Almeda Park) i en centre d'oci i d'equipaments esportius (*ibidem*).

Mostrando i segni del tempo e dell'uso, l'Institut Joan Miró, come riportato nel PEC (*ibidem*), necessita urgentemente di un ampliamento e di una riqualificazione della sua struttura per rispondere in modo più efficace e con maggiore qualità alla crescente domanda di iscrizioni. Infatti, oggi giorno l'istituto ospita all'incirca 700 studenti e 60 docenti. Come sottolineato nel documento, “hi ha hagut un creixement important del nombre d'infants en aquesta part de la ciutat, la qual cosa va obligar les administracions educatives a abordar noves construccions” (*ibidem*). Nonostante ciò, la struttura – nata inizialmente come scuola secondaria di secondo grado – continua ad attrarre studenti di classe media

con l'obiettivo di completare il ciclo secondario non obbligatorio per poter accedere poi all'insegnamento superiore o a corsi di formazione professionale sempre di livello superiore. Allo stesso tempo, l'istituto registra ottimi risultati anche tra gli studenti che conseguono il diploma della scuola secondaria di primo grado (ESO), con un tasso di successo dell'80% circa, sempre secondo i dati del PEC (Institut Joan Miró, 2019), molti dei quali proseguono poi i loro studi sempre in questo istituto.

In ogni modo, la scuola si presenta come un edificio imponente, caratterizzato dal rosso dei mattoni e dall'abbondanza del cemento. Gli spazi destinati alle attività all'aperto e alla socializzazione mostrano una debole presenza di vegetazione, arbusti e/o alberi. Effettivamente, una maggiore vegetazione potrebbe garantire non solo un contatto più stretto con la natura – coi suoi benefici sulla persona –, ma anche ombra e frescura nei periodi di caldo intenso, evitando in questo modo la necessità di installare tendoni ed applicare doverose spese aggiuntive per il loro deterioramento. Tuttavia, la presenza dei prefabbricati che ospitano le classi del Batxillerat, situati in uno dei quattro cortili esterni, evidenzia la palese carenza di spazio della scuola. Il quinto cortile, chiamato *patio andaluz*, è interno, di forma circolare e funge d'accesso ai laboratori.

Al suo interno, la scuola mantiene lo stesso stile visibile all'esterno: mattoni a vista e colori caldi. Un dettaglio significativo – proprio all'ingresso – è rappresentato dalla forte presenza degli studenti che vivono (o hanno vissuto) l'esperienza scolastica. Questo si manifesta attraverso i lavori e i disegni realizzati da loro stessi, le fotografie, riconoscimenti e, in particolare, le testimonianze delle esperienze Erasmus+, creando un legame profondo tra la scuola e la sua comunità. In questo modo, si percepisce questa scuola come una possibile galleria di vite che hanno contribuito a costruire uno spazio vissuto come una casa di tutti e per tutti. Questa percezione, tra l'altro, si mescola agli aromi delle pietanze preparate dalla responsabile che gestisce il servizio ristorazione della scuola, il quale si rivolge a tutti gli studenti che vi accedono attraverso alle sovvenzioni economiche promosse dalla regione Catalogna e dallo stato spagnolo, ma anche da chi decide di acquistare normalmente dei pasti. Tuttavia, con l'aumento delle iscrizioni, questo punto ristoro fatica a garantire un servizio di alta qualità alla comunità scolastica nei momenti di massima affluenza. Infatti, la responsabile ha segnalato diverse volte la mancanza di spazio e di strutture adeguate: quando la domanda è alta, si apparecchiavano dei tavoli anche nei corridoi adiacenti all'ingresso del punto ristoro.

Come accennato anteriormente, l'Institut Joan Miró si distingue per i suoi quattro colori, presenti sia nella targa identificativa che richiama lo stile dell'artista catalano da cui prende il nome, sia nelle quattro aree che ospitano le quattro sezioni dell'ESO: A, B, C e D; e dipendendo dall'andamento sociodemografico locale di ogni anno, la scuola apre anche una quinta sezione, la E. Queste aree, identificate dai colori giallo, arancione, verde e blu, si sviluppano su due piani e sono collegate da due lunghi corridoi che danno accesso alle scale e a un ascensore, utilizzabile solo con l'accompagnamento di un collaboratore scolastico. Inoltre, nei corridoi della scuola, sono visibili dettagli artistici in ogni angolo, che vanno dalle rappresentazioni di opere di artisti famosi a quelle realizzate dagli studenti stessi. Questa attenzione al dettaglio contribuisce a creare un ambiente creativo, diversificato, accogliente e positivo, che riflette non solo l'identità del centro scolastico, ma ispira anche tutti coloro che vivono i suoi spazi.

1.2.1. L'aula d'Italiano

L'aula di italiano dell'Institut Joan Miró è l'unico spazio di tutta la struttura che si dedica allo studio e all'apprendimento delle lingue straniere in modo innovativo, inclusivo, pratico e alternativo. Il primo aspetto che colpisce è la sua disposizione dei banchi, che non sono organizzati in file individuali o in coppie: vi sono tavoli da lavoro – composti da cinque banchi – che favoriscono il dibattito, il lavoro sinergico e il *brainstorming* alunno-alunno e alunno-docente.

Come le altre aule, anche quella di italiano si presenta accogliente grazie al colore delle pareti, alla presenza dei lavori realizzati dagli studenti e alle foto di coloro che hanno viaggiato in Italia, in particolare a Roma: città che ospita la scuola italiana con cui l'Institut Joan Miró organizza frequentemente attività di scambio ed Erasmus+. Un altro aspetto inclusivo e immersivo è la presenza di foto e quadri dell'immaginario italiano nel mondo, una moka, un modellino della Ferrari e mappe con alcune rappresentazioni tipiche dell'italianità come, ad esempio: il caffè, il Carnevale di Venezia, il Colosseo di Roma o i paesaggi toscani.

Inoltre, l'aula è dotata di una lavagna interattiva che, a differenza di quelle presenti nelle altre aule, offre una risoluzione eccellente e visibile da qualsiasi punto, anche dal fondo. Questo permette di realizzare lezioni e scenari di apprendimento più immersivi, coinvolgenti e significativi, come spiego attraverso l'*iconósfera humanizadora*¹ (Viridis, 2021, p. 59) e come si può comprendere con l'*Embodied Cognition*² (d'ora in avanti, EC) spiegato da Gomez, Ascione e Tafuri (2016). Inoltre, l'aula dispone di una bacheca in sughero che espone le frasi più utili per la vita quotidiana, utilizzate dai vari gruppi durante le lezioni, che vanno dalla prima annualità della scuola secondaria obbligatoria di primo grado (1° ESO) fino all'ultima annualità della scuola secondaria non obbligatoria di secondo grado (2° Batxillerat).

Dal punto di vista della fruizione dello spazio, l'aula beneficia anche di un'ottima illuminazione naturale grazie alle sue ampie vetrate – permettendo di tenere spente le luci artificiali –, che vanno dal pavimento al soffitto. Queste non solo offrono una vista sugli altri spazi della scuola, ma permettono anche di ammirare i rilievi montagnosi che caratterizzano il paesaggio naturale del Baix Llobregat.

Nonostante tutte le sue qualità, la struttura dell'aula di italiano presenta alcuni segni d'usura attribuibili al passare del tempo e all'uso, come accade anche per gli altri spazi dell'Institut Joan Miró; eppure, quest'aula si distingue per essere un luogo in cui gli studenti apprezzano il tempo trascorso al suo interno. Qui imparano in modo completamente diverso rispetto ad altre materie osservate, condividendo con altre persone il piacere, l'interesse e la curiosità per l'Italia, la sua lingua e la sua cultura, senza percepire alcun senso d'obbligo.

1.3. Il profilo degli alunni

Grazie alle conversazioni informali con il personale docente e non docente dell'Institut Joan Miró, è stato possibile raccogliere informazioni generali sul contesto scolastico e sugli alunni, in particolare

¹ Si tratta di un sistema di immagini che, attraverso la comunicazione – come quella dei *mass media* – e il supporto visivo, favorisce lo sviluppo della consapevolezza critica e il pensiero originale, integrando l'utilizzo di strumenti come il metodo socratico, la scienza e la tecnologia. Per maggiori informazioni, leggere Viridis (2021).

² Approccio supportato dalle neuroscienze che riconosce il corpo come elemento centrale e attivo dell'apprendimento. Per maggiori informazioni, leggere Gomez, Ascione e Tafuri (2016).

modo sulla composizione eterogenea della classe, le dinamiche relazionali osservate in aula e ad alcune esigenze educative espresse dalla direzione. In modo specifico, i colloqui con la direzione hanno permesso di ottenere una visione globale gruppo 3° ESO d'ITALS (opzionale), composto da studenti provenienti da tutte le sezioni della stessa annualità 2024-25: A, B, C e D. Queste informazioni di contesto sono state successivamente affiancate dai dati raccolti attraverso un questionario somministrato agli studenti (Allegato 7), finalizzato ad analizzare aspetti più puntuali come l'uso dell'intelligenza artificiale, le loro abitudini di studio e le competenze legate al pensiero critico e creativo.

1.3.1. Gli alunni del Joan Miró

Il corpo discente si inserisce in un contesto socio-economico caratterizzato da condizioni prevalentemente medio-basse, in un quadro territoriale che, pur evidenziando solidi indicatori di rendimento, riflette al proprio interno un progressivo incremento di situazioni di vulnerabilità sociale. Tale fenomeno si manifesta attraverso una crescente presenza di studenti destinatari dei sussidi NESE³ e appartenenti a categorie considerate a rischio di svantaggio formativo e/o esclusione sociale.

L'ambiente linguistico che vige tra gli alunni dell'Institut Joan Miró è dominato prevalentemente dallo spagnolo. Il catalano, pur essendo parte integrante, viene percepito dagli studenti come una lingua veicolare secondaria e burocratica. Le famiglie, da parte loro, tendono a mantenere lo spagnolo come lingua di comunicazione, mentre nei rapporti formali col personale docente alcune di loro adottano il catalano.

A livello evolutivo, si riscontra una certa difficoltà nello sviluppo del pensiero critico e di competenze riflessive, elemento che potrebbe essere in parte attribuito a carenze pregresse nei percorsi didattici precedenti, in cui non sempre si è dato spazio a strategie finalizzate a potenziare l'autonomia e la creatività degli alunni stessi. Tale mancanza diviene evidente anche nel confronto con coetanei di altri contesti scolastici europei, i quali – secondo le conversazioni informali intercorse col corpo docente – sembrano mostrare una maggiore preparazione in termini di capacità di analisi, elaborazione, rielaborazione delle informazioni e un comportamento consoni con lo sviluppo biologico dello studente.

L'orientamento della scuola è fortemente improntato sulle discipline STEM⁴, nonostante la sua immagine artistica, portando nel tempo a una progressiva marginalizzazione delle aree umanistiche, soprattutto nei percorsi superiori, e anche tra gli interessi dei singoli alunni. Di fronte alle difficoltà emerse – come la comprensione del testo –, la direzione attualmente sta riflettendo su quanto le attuali richieste didattiche siano effettivamente adeguate rispetto al livello di sviluppo cognitivo e socio-emotivo degli alunni. Questa riflessione si configura come un esercizio di responsabilità pedagogica volto a valutare la necessità di una riformulazione dei percorsi strategici, delle pratiche e delle metodologie per sopperire e sostenere in modo più efficace i bisogni educativi degli studenti.

Nonostante le carenze accumulate, riconducibili principalmente alla formazione primaria che non sempre è in grado di garantire solide fondamenta per i gradi d'insegnamento successivi come, appunto,

³ Per maggiori informazioni, consultare: <https://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/ajuts-nee>

⁴ Acronimo in lingua inglese che racchiude Scienze (*Science*), Tecnologia (*Technology*), Ingegneria (*Engineering*) e Matematica (*Mathematics*).

la comprensione del testo, le basi della *Digital Literacy*, autonomia gestionale e capacità di sintesi, il corpo docente e discente mostrano capacità di resilienza e propensione positiva grazie all'ambiente stimolante e strutturato che si vive tra le mura della scuola. Tuttavia, l'istituto si interroga sulla necessità di rafforzare l'accompagnamento educativo e formativo, con particolare attenzione alle competenze trasversali, essenziali per affrontare le sfide della società attuale e del XXI secolo.

Sul piano motivazionale e relazionale, in generale, il corpo discente appare aperto e disponibile al dialogo, sebbene richieda un sostegno costante per mantenere un impegno proattivo. La costruzione di un rapporto educativo positivo ed efficace passa, dunque, attraverso una negoziazione continua, che tenga conto dei loro bisogni specifici e valorizzi il loro potenziale.

Il quadro generale dell'Institut Joan Miró evidenzia l'esigenza di un'azione educativa centrata su un approccio etico e inclusivo, capace di sostenere lo sviluppo integrale di ogni studente, rispondendo alle sfide poste dal mutato contesto socio-educativo in cui opera la scuola insieme ai suoi valori fondanti.

1.3.2. Il gruppo 3° ESO d'Italiano come lingua straniera

L'analisi delle dinamiche personali e sociali all'interno di gruppi di studenti adolescenti costituisce un elemento chiave per comprendere i loro processi di apprendimento e di sviluppo, includendo anche le loro competenze socio-emotive. Osservando il gruppo di studenti di 3° ESO d'ITALS, si è posta l'attenzione sulla loro composizione, partecipazione in aula, dinamiche personali, di gruppo e il livello di maturità cognitiva ed emotiva. Infatti, è stato possibile aggiungere e riportare i dati che si presentano a continuazione attraverso la somministrazione di un questionario conoscitivo (Allegato 7) – della piattaforma *Google Forms* –, al quale hanno mostrato il loro consentimento con un'apposita casella che riportava tutte le informazioni necessarie sulla legge spagnola che tratta la protezione dei dati e della *privacy*.

L'intero gruppo della 3° ESO d'ITALS, senza alcuna assenza, ha compilato in classe il questionario conoscitivo elaborato tramite la piattaforma *Google Forms*, consentendo di raccogliere i seguenti dati. La classe è composta da 20 alunni – 63,6% componente femminile e 36,4% componente maschile con un'età media di 14,23 anni – che volontariamente, e insieme alle loro rispettive famiglie, hanno scelto l'ITALS per completare il proprio percorso formativo della scuola secondaria obbligatoria (ESO). Tutti, di nazionalità spagnola – con uno di loro di origine portoghese e un altro di origine georgiana –, risiedono nel comune di Cornellà de Llobregat, più esattamente nelle zone di Almeda, Centre, FontSanta-Fatjó, Riera e Sant Ildefons. Per quanto riguarda la situazione familiare, è emerso che il 95,5% degli alunni forma parte di famiglie coese, di cui il 54,5% dichiara di vivere in un ottimo clima interno, e con una presenza del 86,4% di fratelli e sorelle. Relativamente al contesto linguistico, le domande prevedevano la possibilità di selezionare più di una risposta, lasciando emergere i seguenti risultati: **a.** il 77,3% ha dichiarato che parla spagnolo a casa, il 54,5% catalano, il 4,5% portoghese e un altro 4,5% georgiano; **b.** a scuola, il 100% ha dichiarato di preferire esprimersi in spagnolo, mentre il 72,7% ha indicato anche il catalano, includendo anche la lingua inglese che stanno apprendendo in parallelo con l'ITALS; **c.** al di fuori dal contesto scolastico, il 100% utilizza principalmente lo spagnolo, mentre il bilinguismo con il catalano scende al 27,3%. L'ITALS e la lingua inglese si riducono al 4,5%: per gli alunni, queste due lingue rappresentano attualmente delle realtà linguistiche marginali o di nicchia.

In merito alla loro vita extra-scolastica, tra i dati più notevoli, è emerso che: più del 77,3% dei ragazzi e delle ragazze praticano sport, specialmente pallavolo, danza e palestra; il 27,3% si dedica al potenziamento delle lingue straniere, senza specificare quali; e più del 9,1% dedica il suo tempo all'arte, alla cultura e alla musica. Di fatti, il 54,5% ha dichiarato che dedica buona parte del suo tempo a tali attività, marcando una notevole diminuzione circa l'utilizzo dei social media e dei videogiochi. Questi dati, mostrano anche che, data l'alta dedizione alla attività extra-scolastiche, il gruppo dedica poco tempo ai compiti e allo studio. Infatti, l'andamento generale del rendimento scolastico per quanto riguarda l'ITALS è piuttosto positivo, rispetto alle altre materie che è abbastanza oscillante tra un valore positivo e negativo con delle difficoltà importanti nelle materie STEM e nelle lingue materne.

Entrando più nella sfera personale dei singoli alunni, è emerso che il 95,5% preferisce parlare di attualità, politica, problemi sociali e/o situazioni personali con i propri amici, mostrando un moderato risultato verso gli elementi del proprio nucleo familiare; per quanto riguarda gli insegnanti, solo il 4,5%. Questi risultati, molto probabilmente, provengono dal valore discreto che i ragazzi e le ragazze danno alla loro comunicazione e presenza nel nucleo familiare/scolastico: è possibile che ciò provenga da una presunta sensazione adolescenziale di subalternità rispetto all'autorità genitoriale/docente, nonostante trovino nei propri genitori il giusto supporto che necessitano (63,6%). Spostando l'attenzione sulla sfera amicale, si nota come i dati iniziano a scendere, soprattutto nella comunità scolastica: il 40,9% ha dichiarato di non sentirsi totalmente supportato dai suoi compagni e il 50% dal corpo docente. Infatti, in merito alla presa di decisione e/o scelte, l'86,4% preferisce essere aiutato dai suoi amici, il 77,3% da mamma e papà e solo il 9,1% dai docenti.

Circa il valore critico, creativo ed emotivo del gruppo, è apparso che solo il 13,6% verifica con accurata attenzione le fonti di una notizia per verificarne la veridicità, considerando che il 31,8% non ci da tanta importanza. Relativamente al *problem solving*, solo il 36,4% ha dichiarato di sentirsi pienamente autonomo, facendo emergere i seguenti verbi durante una risoluzione: *parlare, pensare, cercare e tacere*. Molto probabilmente, questi verbi si relazionano con l'alto livello di incertezza – e/o possibile vergogna – che loro hanno nel chiedere un aiuto o di mostrarsi in difficoltà. Di fatto, il gruppo si sente davvero bene quando risolve (63,6%) e quando ha risolto un problema (81,8%) però, secondo i dati raccolti, con poche richieste d'ausilio.

Sul tema della creatività, il gruppo ha espresso delle informazioni alquanto altalenanti, cominciando con il fatto che il 50% ha dichiarato un relativo interesse nel creare nuove idee e fare le cose diversamente. In effetti, al 27,3% di loro non piace fare domande contro il 13,6%, ritrovando, con buona probabilità, un collegamento al valore che danno alla loro comunicazione e/o presenza e al supporto che sentono di ricevere dagli altri. Il 63,6% ha dichiarato di non aver una piena opportunità di dire ciò che pensa e ciò che è importante per sé, e solo il 27% si sente davvero coinvolto e a suo agio quando esprime ciò che pensa, specialmente se va contro alle affermazioni degli altri (31,8%).

In ultima istanza, per quanto riguarda il livello emotivo del gruppo, è emerso che: solo il 54,5% si sente davvero felice; il 40,9% si sente pienamente rispettato dalle persone intorno a sé e che il 45,5% tende ad arrabbiarsi, anche se non spesso.

Alla luce di tutto ciò, si deduce che il gruppo è composto da adolescenti che piano piano si stanno affacciando al mondo della vita adulta e, per questo motivo, si sentono piuttosto intimoriti, specialmente se si tratta di dover chiedere supporto, aiuto o consiglio, ovvero: mostrarsi vulnerabili. Per questo motivo, e anche agli occhi degli altri docenti, sembra che il gruppo voglia ritardare questo

loro processo di crescita, mostrando degli atteggiamenti poco maturi e poco consoni con la loro fascia d'età, considerando le loro alte potenzialità. Nonostante ciò, il gruppo mostra una generale volontà di partecipazione alle lezioni, sebbene necessiti di un forte stimolo esterno per sentirsi coinvolto, suggerendo immaturità nel processo di apprendimento autonomo e difficoltà nella gestione di possibili problemi e delle loro emozioni. Al contempo, dimostra di non essere ancora pienamente preparato ad affrontare le sfide complesse della società contemporanea, evidenziando carenze nella capacità di collegare le conoscenze acquisite: aspetto che può influire negativamente sullo sviluppo del pensiero critico e creativo e, quindi, la capacità di *problem solving*.

Sommando tutti i dati raccolti attraverso il questionario, i dialoghi informali con il corpo docente, la direzione e le interazioni intercorse con la classe interessata, si deduce che il gruppo si caratterizza per un forte senso di coesione interna, anche se al suo interno si distinguono specifici ruoli sociali che ne influenzano la dinamica collettiva: **a.** vi sono figure trainanti; **b.** altre che spiccano a livello scolastico, sebbene siano poco attive; **c.** una diffusa ansia da prestazione, specialmente con il confronto diretto con i docenti; e per ultimo **d.** figure iperattive con tendenze alla mancanza di disciplina e autocontrollo.

In conclusione, il gruppo analizzato presenta una coesione sociale piuttosto significativa che tuttavia non si traduce automaticamente in un coinvolgimento attivo e autonomo nel processo di apprendimento. L'osservata difficoltà nella gestione delle emozioni e nella connessione tra le conoscenze acquisite indica la necessità di un approccio pedagogico mirato, che favorisca la maturazione cognitiva ed emotiva degli studenti facilitando, perciò, il passaggio verso una maggiore autonomia e consapevolezza nel processo di apprendimento e maturità personale: terreno fertile per il potenziamento del pensiero critico e creativo supportato dell'Intelligenza Artificiale (d'ora in avanti, AI), considerando che – durante le loro lezioni ITALS – gli alunni sono stati abituati ad usare il loro computer personale e i diversi strumenti facilmente reperibili sul web. Sono già stati introdotti dal loro docente d'ITALS alla *Digital Literacy*.

1.4. Perimetro dell'area di ricerca e obiettivi del progetto

Un intervento didattico, che già di per sé implica una ricerca partecipativa del docente-ricercatore, agisce direttamente sul campo reale della scuola assegnata con l'obiettivo di risolvere problematiche o – come il caso di questo progetto – di migliorare e potenziare determinate qualità degli alunni (Viridis, 2021, p. 26). Tale approccio porta alla produzione di conoscenze su una determinata realtà, grazie anche alla messa in atto in un piano strategico con degli obiettivi formulati appositamente. “Assim, com o fim de melhorar a qualidade das minhas intervenções psicopedagógicas, tive de tomar em consideração os vários fatores que caracterizam” (*ibidem*) il gruppo 3° ESO d'ITALS e le dinamiche al loro interno.

Nonostante ciò, vi è da considerare che il contesto sociale, dell'Institut Joan Miró e/o di una qualsiasi altra scuola, può porre delle limitazioni e degli sbarramenti, influenzando in questo modo sia la vita del ricercatore sia quella dei soggetti studiati creando, altresì, contrasti significativi che successivamente possono alterare i risultati della ricerca. Questo implica che l'immersione nel contesto educativo reale, grazie all'esperienza diretta del ricercatore, può portare visioni completamente diverse rispetto a quelle tradizionali, proprio per un'ontologia pressoché realista (*ibidem*).

Pertanto, uno studio sociale – in un ambito reale – non può essere condotto senza tenere in conto il suo contesto circostante in cui si inserisce (Trincherò, 2004). Con ciò, attraverso il mio diario di bordo personale (Latorre, 2009) ho raccolto tutti i dati diretti emersi nelle lezioni d’ITALS che, successivamente, ho giustapposto ai dati indiretti che mi hanno consegnato gli alunni – analizzati e interpretati *a posteriori* nell’ultimo capitolo – attraverso le attività pianificate con l’unità didattica (d’ora in avanti, UD). Questa raccolta dati è stata realizzata tra il mese di marzo e aprile del 2025, fascia temporale che comprende, appunto, l’intervento didattico di questo progetto di ricerca-azione con l’UD *Missione Futuro*, realizzata in maniera autonoma seguendo il *Task-based Learning* (Yim, 2024) – o *Enfoque por Tareas* (Zanón, 1990) – e il *Web-based Learning* (Soussi, 2020), all’interno del *Scenario-based Learning* (Smith, Warnes & Vanhoestenberghes, 2018) con le indicazioni del docente in carico per la materia di italiano e del suo programma per la 3° ESO, dell’anno scolastico 2024-25 dell’Institut Joan Miró.

Per questo motivo, considerando il miglioramento e il potenziamento proposto – il quale non è una novità per gli alunni di italiano di questa scuola, che già erano stati indotti a tale approccio e alla *Digital Literacy*, evidenziando delle qualità in più rispetto al caso studiato in Portogallo – e anche il piano strategico organizzato con il docente in carico, sono arrivato alla formulazione della seguente domanda di ricerca: “*Come stimolare e potenziare il pensiero critico e creativo con il supporto etico, sostenibile e coscienzioso dell’Intelligenza Artificiale (AI)?*”

A tale scopo, come riporto nella mia prima ricerca, “o pensamento crítico e o pensamento criativo são competências que implicam [a revisão de conceitos] através da observação, da identificação, da análise e de compreensão da informação, da experiência e das ideias, argumentando por variáveis e possibilidades” (Viridis, 2021, p. 28), i quali possono riscontrare nel supporto delle AI dei benefici capaci di accelerare, potenziare e migliorare questo processo cognitivo di ogni singolo alunno e di questa micro-comunità discente. Partendo da questo inciso, gli obiettivi principali per questo progetto di ricerca-azione – mirati allo sviluppo competenziale dal punto di vista dello studente – sono:

- Sviluppare una *AI Literacy* all’interno della didattica dell’ITALS, inglobando aspetti etici, sociali, competenziali, funzionali e digitali che si possono applicare anche in altri contesti formativi, personali e professionali;
- Sviluppare un pensiero di ordine superiore, grazie all’utilizzo delle AI, col fine di una maggior autonomia nei diversi contesti sociali – soprattutto di tipo dialogico-conversazionale (Galimberti, 1994) – per esprimere pensieri e conoscenze, mostrando anche originalità e unicità;
- Identificare e selezionare le idee principali e le informazioni rilevanti dagli input scritti, orali e audiovisivi, comparando, riassumendo, interpretando, immaginando e prendendo, poi, decisioni e iniziativa;
- Promuovere lo spirito umano e interculturale – grazie all’ITALS –, acquisendo maggiore consapevolezza e prendendo decisioni ponderate e fondate.

Quelli secondari sono:

- Imparare a essere un cittadino globale, europeo, nazionale e digitale che in futuro agirà in modo attivo e critico alle necessità del suo contesto storico e sociale, fuori dalla scuola dell’obbligo, tenendo in considerazione i valori, le potenzialità e i rischi che si possono riscontrare con le AI nella società attuale e occidentale;

- Acquisire la capacità di gestire le proprie emozioni con un atteggiamento, possibilmente, positivo, energico e proattivo, sia in classe che nelle interazioni, dimostrando un comportamento democratico, rispettoso e improntato alla buona educazione.

La promozione e l'applicazione di questi obiettivi orientati verso l'*AI Literacy* in un contesto didattico umanistico – come quello della didattica delle lingue straniere – possono manifestare, promuovere e individuare nuovi percorsi interdisciplinari e transdisciplinari per le AI in ambiti che vanno ben oltre gli studi e le scienze informatiche, garantendo un'educazione di qualità per i futuri cittadini attivi del domani, sempre più proiettati verso i nuovi contesti digitali, professionali e socio-culturali che emergeranno con le sfide del XXI secolo.

2. QUADRO TEORICO

*Icaro, sono qui per volare
Sto iniziando a bruciare, sto iniziando a bruciare.*

M¥SS KETA (2025). 160BPM.

Avendo come riferimento il contesto scolastico dell'Institut Joan Miró, in questo secondo capitolo cercherò di esporre in modo chiaro e articolato le principali coordinate teoriche che guidano la mia proposta didattica, inserita all'interno dell'approccio comunicativo e in dialogo con le attuali sfide educative, formative e pedagogiche del XXI secolo.

In particolare, le indicazioni metodologiche basate sull'apprendimento per compiti e progetti pongono l'accento su un apprendente (d'ora in avanti, educando) attivo, riflessivo, creativo, capace di affrontare situazioni complesse in modo collaborativo e consapevole. In questa cornice, l'insegnante (d'ora in avanti, educatore) assume un ruolo attualizzato: da semplice trasmettitore di contenuti a facilitatore di esperienze significative, promotore di autonomia e di convivenza in classe, anche attraverso l'uso integrato e critico degli strumenti digitali e delle AI.

A tal proposito, in questo capitolo, il pensiero critico e creativo viene inteso non solo come competenza chiave per affrontare un mondo segnato dall'incertezza e dalla complessità piuttosto generalizzata, ma anche come forma di resistenza alle nuove disuguaglianze sociali che stanno emergendo, alla rigidità cognitiva e alla passività di certe pratiche educative. Si cercherà quindi di mettere in luce, nei paragrafi che seguono, i legami tra le neuroscienze, la pedagogia storica – con riferimento al metodo delle Sorelle Agazzi – e l'etica dell'uso dell'AI con il fine di mostrare come tali dimensioni possano convergere nella costruzione di percorsi educativi più equi, riflessivi, creativi ed inclusivi.

In ultima analisi, lo scopo di questo capitolo è quello di gettare le basi teoriche per un progetto educativo che valorizzi la lingua straniera – sotto le indicazioni del *Quadro Comune Europe di Riferimento per l'apprendimento delle lingue straniere (d'ora in poi, QCER)* (Consejo de Europa, 2021) – non solo come un codice, ma come uno spazio di relazione, di azione, di pensiero, di crescita e di collaborazione.

2.1. Introduzione al pensiero critico e creativo

Come riporto nella mia tesi precedente – un *relatório de estágio* sviluppato sempre nel contesto di una scuola secondaria di primo e secondo grado –, *Desenvolvimento do Pensamento Crítico e Criativo nas aulas de Português Língua Materna e de Espanhol Língua Estrangeira* (Viridis, 2021, pp. 34-41), per affrontare la complessità del mondo contemporaneo e superare la frammentazione delle verità e dell'esperienze, è necessario rompere la routine e i meccanismi alienanti che limitano la nostra comprensione della realtà.

Nell'era dell'informazione, l'essere umano è spesso esposto a dati incompleti o scollegati che possono generare insicurezza. In questo modo, si comprende che la verità non è qualcosa di assoluto, ma un qualcosa che emerge da un processo di scoperta che coinvolge attivamente i soggetti interessati. L'educando, nel caso di questo progetto, assume un ruolo centrale nella costruzione dei suoi significati, partecipando in modo attivo alla ricerca della conoscenza, distinguendo: ciò che esiste indipendentemente dall'essere umano, ciò che è frutto di costruzioni sociali e ciò che appartiene al mondo delle idee. Questa distinzione aiuta a comprendere come la realtà sia, almeno in parte, una costruzione socio-culturale, plasmata dal senso comune, dai valori morali, dalle opinioni e dalle conoscenze scientifiche.

In ambito educativo diventa, allora, fondamentale promuovere un pensiero riflessivo e critico (d'ora in avanti, PC), capace di valutare credenze e conoscenze alla luce delle evidenze e delle implicazioni che comportano. Questo tipo di pensiero si sviluppa a partire dalla predisposizione dell'individuo a comprendere e ad agire in situazioni complesse, facendo uso di capacità pregresse e/o acquisite quali la conoscenza, l'inferenza, la valutazione e la metacognizione.

Il PC, tuttavia, non si limita ad un'attività individuale, esso si alimenta nel dialogo e nello scambio di prospettive, all'interno di una comunità democratica che valorizza la partecipazione, la comunicazione orizzontale e articolata. Il sapere viene visto come un prodotto collettivo, che nasce dal confronto tra idee e si rafforza nella condivisione. Pensare criticamente significa anche saper leggere, interpretare e comprendere testi scritti e orali, cogliendone valori e rappresentazioni sociali, e sviluppando in questo modo una certa consapevolezza del proprio punto di vista e una possibile presa di decisioni. Infatti, il PC può essere sviluppato e allenato sin dalla scuola dell'infanzia, attraverso attività che stimolino la comprensione e la produzione di significati, sfruttando l'interazione tra pari come leva per l'apprendimento. Dunque, è una capacità razionale e riflessiva orientata alla presa di decisioni fondate che richiedono criteri chiari e un giusto equilibrio tra rigore e flessibilità. Infine, il PC è strettamente legato alla creatività – come afferma anche Ventosa (2016) –, poiché la riflessione profonda può generare soluzioni personali ed originali. Appunto per questo, le due dimensioni convergono in un processo educativo che mira a formare individui autonomi, capaci di pensare e agire in modo consapevole all'interno di un contesto sociale positivo, dinamico e collaborativo.

In questo quadro, il pensiero creativo (d'ora in avanti, PCR) rappresenta un elemento indispensabile e complementare del PC. Il potenziale creativo è una qualità presente in ogni individuo (Ventosa, 2016) e si manifesta quando si cerca di superare ostacoli attraverso soluzioni originali. Tuttavia, affinché la creatività emerga e si sviluppi, è fondamentale che venga incoraggiata attraverso strategie didattico-educative mirate.

Vista da una prospettiva cognitivista, la creatività non è un talento riservato a pochi eletti, ma una competenza coltivabile – come il PC – che può essere stimolata e allenata. Alcuni studi si sono

soffermati sul modo in cui il PCR può essere attivato, tracciando una serie di linee guida utili alla sua promozione. Tra queste vi sono: **a.** l'analisi delle caratteristiche comuni tra persone creative; **b.** la descrizione dei passaggi che compongono il processo creativo; **c.** la riflessione sulle tecniche per stimolare la creatività; e **d.** il rapporto tra operazioni mentali e risultati concreti, con particolare attenzione all'originalità e alla trasformazione. Inoltre, risulta importante potenziare valori come sensibilità, intuizione, autostima, collaborazione, autodisciplina e interdisciplinarietà: elementi che favoriscono, appunto, comportamenti creativi.

Essendo parte integrante della vita quotidiana, la creatività si manifesta come una capacità dinamica che consente di osservare un problema da angolazioni diverse, riflettendo su di esso e generando nuove idee. In questo senso, non si tratta tanto di trovare la soluzione giusta, perché la "criatividade não dará a possibilidade de achar soluções certas, mas, sim, favorecerá uma possível mudança de atitude do indivíduo face ao problema, à sua dificuldade e à sua compreensão" (Viridis, 2021, p. 38). La creatività e il PCR, quindi, rappresentano una risorsa naturale dell'essere umano che necessitano di contesti stimolanti e sicuri per poter fiorire.

Seguendo questa linea, il PC può essere visto come un percorso in continua evoluzione, che permette all'originalità di emergere attraverso la trasformazione costante del proprio lavoro, attingendo così al PCR. Tre aspetti fondamentali in questo processo sono: **a.** la quantità di idee prodotte (fluidità); **b.** la varietà (flessibilità); **c.** e il livello di elaborazione (raffinatezza). Anche ciò che può sembrare eccentrico ha spesso un ruolo stimolante nel processo creativo, che richiede uno sforzo considerevole sia sul piano intellettuale che emotivo. Una componente interessante di questo processo è il *pensiero laterale*, ovvero la capacità di percepire la realtà fuori dagli schemi logici convenzionali, uscendo dalla *burbuja lógica* (Viridis, 2021, p. 39), permettendosi di esplorare nuove possibilità e punti di vista spesso trascurati in un contesto rigidamente razionale e tradizionale.

Il PCR e il suo processo, per la loro complessità, richiedono un impegno cognitivo superiore rispetto ad altre modalità di pensiero, marcando effettivamente delle diverse fasi: **a.** la nascita dell'idea; **b.** la fase preparatoria (raccolta di materiali e conoscenze); **c.** l'incubazione (riflessione inconscia); **d.** l'illuminazione (intuizione creativa e inizio dell'azione); **e.** la formulazione (costruzione logica); **f.** la scoperta (collegamenti e nascita di nuove idee); **g.** la verifica (valutazione critica); e, infine, **h.** la conclusione (*ibidem*). Tra l'altro, il PCR si alimenta della percezione che l'individuo ha di sé e della propria personalità: la capacità di essere autonomi, appunto, è una conseguenza naturale di questo sviluppo, poiché più una persona si sente a proprio agio con sé stessa e con l'ambiente, più sarà disposta ad esprimersi liberamente. Per questa ragione, la motivazione ha un ruolo cruciale, poiché rende l'individuo protagonista attivo del proprio percorso creativo, formativo ed educativo, facilitando l'emersione della fiducia nelle proprie capacità.

Man mano che si sviluppa il PCR, la persona inizia a proporre sempre più soluzioni personali e originali, superando la mera imitazione per passare a una costruzione autentica del proprio pensiero. L'unione tra il PCR e PC contribuisce alla formazione completa dell'individuo, stimolandogli – come menzionato in precedenza – l'autonomia, il senso critico e la sicurezza necessaria per affrontare nuove esperienze. Va poi considerato che il percorso creativo è influenzato da numerosi fattori esterni, positivi e negativi, che ne possono agevolare o ostacolare lo sviluppo. Tra quelli favorevoli troviamo la tolleranza, la ricerca del nuovo, la capacità di assumersi rischi e la valorizzazione del gioco e dell'immaginazione. È essenziale quindi che un ambiente educativo debba favorire un clima positivo, nel quale l'errore sia vissuto come

occasione di apprendimento e l'intuizione, la spontaneità e la creatività siano incoraggiate sin dalle prime fasi della formazione.

Di conseguenza, l'educatore svolge un ruolo fondamentale nel creare spazi didattici adatti in cui gli studenti possano esprimersi liberamente, senza timore del giudizio o del ridicolo. Una didattica aperta, empatica, immaginativa e affettuosa – introducendo, così, il punto di vista delle Sorelle Agazzi – permette di valorizzare nell'azione didattico-educativa la curiosità e l'ammirazione, spingendo i partecipanti a mettersi nei panni dell'altro e integrando nella lezione razionalità, immaginazione e intuizione. In questo contesto, l'educatore sarà a sua volta educando (educatore-educando) diventando non solo un mero trasmettitore di nozioni, ma una guida (Roll & Wylie, 2016), un animatore (Venosa, 2016) e un osservatore attento (Viridis, 2021), capace di accompagnare e sostenere il percorso individuale di ogni suo discente.

2.1.1. Il pensiero critico e creativo e il metodo delle Sorelle Agazzi

Il metodo educativo di Rosa e Carolina Agazzi (d'ora in poi, Sorelle Agazzi) nasce in Italia alla fine del XIX secolo, in contemporanea col metodo di Maria Montessori (d'ora in poi, Montessori), diffondendosi rapidamente in tutto il Bel Paese. Nonostante le nette divergenze, entrambi i metodi “conducono alla formazione dell'educando, come uomo in potenza, in vista di quelle che poi dovranno essere le sue funzioni [...] [come] cittadino [attivo], in seno alla società” (Altea, 2011, p. 28). Tra le divergenze più significative vi è quella dell'ambiente e dei materiali: per le Sorelle Agazzi essi devono essere adatti all'educando, mentre per Montessori devono essere *adattati*⁵. Quindi, in un ambiente adatto, l'educando trova tutto quello di cui ha bisogno, migliorando in questo modo le sue capacità mentali, pratiche e intellettive, grazie all'inventiva che l'ambiente e i suoi materiali gli stimolano.

Partendo da prospettive differenti, ma accomunate da un intento educativo condiviso, le Sorelle Agazzi propongono un'educazione basata su interventi pratici, concreti, democratici e facilmente accessibili, in grado di produrre effetti reali, efficaci e possibilmente a lungo termine. Al centro del loro approccio vi è la comprensione profonda dell'educando, della sua mente e dei suoi interessi, accompagnata da un'altrettanta riflessione attenta sugli obiettivi pedagogici, sia sul piano umano che su quello sociale. Fondamentale per loro è anche la sinergia scuola-famiglia e l'impiego del metodo globale in attività operative, volte a stimolare lo sviluppo di competenze concettuali e di un pensiero critico, creativo, personale ed autonomo. In questo modo, si comprende come l'intero processo educativo è saldamente ancorato all'esperienza concreta e attiva che l'educando svolge in classe (Altea, 2011).

Fin dall'elaborazione del loro progetto pedagogico, le Sorelle Agazzi si sono sempre dedicate con attenzione alla comprensione delle facoltà psichiche degli educandi e delle loro capacità psico-intellettive, integrando nei loro profili elementi come: identità, capacità d'apprendimento, tendenze personali, interessi e abilità attitudinali. Tale approccio nasce dalla convinzione che solo l'educazione può garantire all'uomo una vera libertà, promuovendo una formazione integrale dell'individuo che comprenda le dimensioni etiche, pratiche e intellettive. L'obiettivo è quello di far germogliare il potenziale presente in ogni educando – senza alcuna discriminazione –, affinché possa svilupparsi in modo completo come futuro cittadino critico e attivo.

⁵ Per maggiori informazioni, leggere Altea (2011).

In questo modo, l'educando è visto come una persona in essere ricca di qualità fisiche, cognitive e morali proponendogli, appunto, delle attività *ad hoc* con una loro sistematizzazione in modo ordinato e non casuale. Con ciò, è opportuno notare che, puntando sempre ad una Educazione alla Libertà (Montessori, 2008; Virdis, 2021), le proposte educative e didattiche sono costantemente orientate a trasmettere conoscenze in funzione di una finalità formativa più ampia, oltre che all'apprendere ad imparare, cercando sempre di stabilire in classe uno spazio sicuro e privo di qualsiasi rigidità, dove l'educando possa sentirsi libero di esprimersi, fare, agire, potenziarsi e migliorarsi.

Operando in contesti infantili e primari, spesso in ambienti conflittivi e alquanto marginati, le Sorelle Agazzi attribuiscono grande importanza all'educazione sensoriale⁶, poiché ritenuta capace di far emergere gli aspetti più intimi dell'educando. Essa rappresenta uno degli elementi cruciali dell'azione pedagogica, in cui grazie al rapporto positivo tra educatore ed educando svolge un ruolo fondamentale – come sottolineato anche da Freire (2018) e da Montessori (Lamparelli, 2008). Una volta instaurata una relazione di fiducia, la lingua parlata – sempre corretta, comprensibile, rispettosa e ricca di contenuti – entra in gioco come strumento per promuovere l'esercizio alla socievolezza (Altea, 2011), che favorisce la connessione umana tra educandi, i quali inizieranno a condividere interessi e curiosità attraverso il: muoversi, fare, sciogliere ed analizzare; incluso le cose più banali, umili e spesso mediocri come le *cianfrusaglie* (*ibidem*), capaci di suscitare interesse e favorire l'apprendimento personale e diversificato dell'educando.

In questo modo, sempre sotto l'osservazione attenta dell'educatore e attraverso stimoli linguistici mirati, l'educando sviluppa gradualmente la capacità di associare oggetti, azioni e contenuti, fino alla formulazione dei primi concetti logici. Anche se si parla di un "insegnamento della grammatica senza la grammatica"⁷ (Altea, 2011, p. 85), gradualmente l'educando giunge a esprimere la propria comprensione del mondo, manifestando giudizi, valori e la propria personalità. Le Sorelle Agazzi, in questo modo, guidavano i loro educandi, dalla riflessione sulle piccole cose a pensieri più complessi e attraverso un'attenta osservazione dei dettagli di una globalità.

Contrariamente alle pratiche del loro tempo, basate su un percorso dal concreto all'astratto, le Sorelle Agazzi adottano un cambio di rotta: "la realtà [viene] considerata come [un] [...] tutto, per farne cogliere spontaneamente al fanciullo, attraverso analisi successive, i singoli elementi, nel rispetto [dei] [...] processi della globalità: sincreasi-analisi-sintesi" (Altea, 2011, p. 64). Sostenitrici della concezione globalista e del principio di globalità, esse pongono tali elementi al centro della loro educazione attiva volta allo sviluppo delle capacità cognitive della persona, opponendosi alla parcellizzazione del sapere – la stessa *conceção bancária* indicata da Freire (2018) – e all'azione passiva dell'alunno che comportano, prediligendo, appunto, un apprendimento globale, graduato, armonico e progressivo: dal complesso al particolare, evitando le vecchie tradizioni, convertendo le singole materie in elementi educativi trasversali e ramificati.

Grazie all'inclusione di questo approccio nella loro prassi educativa, la proposta delle Sorelle Agazzi garantiva uno sviluppo del pensiero di ordine superiore degli educandi, portandoli dalla percezione globale e indistinta della realtà (sincreasi), all'analisi, alla sintesi e alla contemplazione di un dettaglio dalla globalità, favorendo una partecipazione attiva alla costruzione della realtà collettiva. Anche le

⁶ Per maggiori informazioni, leggere Ventosa (2016).

⁷ "È da evitare [...] ogni tipo di insegnamento astratto della grammatica, così come non è necessario tener conto di ambienti e materiali predisposti *ad hoc*" (Altea, 2011, p. 78).

cianfrusaglie, in tale contesto, diventano strumenti per manifestare lo sviluppo psico-intellettuale e le capacità conoscitive dell'educando.

Attraverso questa soluzione, le Sorelle Agazzi propongono delle attività consone che cercano di mantenere costantemente alto l'interesse dell'educando, valorizzando la sua realtà quotidiana e creando le condizioni per un apprendimento globale. In questo processo, il linguaggio – e il conseguente dibattito collettivo – assume un ruolo cruciale: esso diventa strumento di comunicazione, di interazione sociale, di espansione degli interessi e di associazione di nuovi significati, favorendo all'educando riflessione, operatività e il desiderio di interagire e comunicare, affinando al contempo le sue strategie comunicative (Altea, 2011). Anche attraverso un repertorio linguistico inizialmente rudimentale, l'educando riesce a descrivere la propria visione del mondo e i suoi legami stabiliti, manifestando chiaramente la propria interiorità e il proprio sviluppo critico e creativo. E come sottolinea Altea (2011):

Si tratta [...] di un intervento didattico che, procedendo dal concreto all'astratto, spinge il discente a riflettere su tutto quello che egli fa e, in breve, lo rende conscio di quanto in se stesso va maturando, in termini di capacità, conoscenze, sensitive e morali, e relativi progressi (p. 88).

In conclusione, le Sorelle Agazzi sostengono con forza che l'educando non debba essere privato del suo libero arbitrio (Ventosa, 2016), per evitare di inibirgli l'autonomia e il pensiero critico, creativo, artistico ed estetico. Solo attraverso la libertà e l'uso di materiali adatti – e non adattati – egli potrà accedere a una piena realizzazione del sé, dirigendosi verso un'educazione sociale e una formazione alla libertà. Tale percorso pone le basi per la costruzione di un futuro cittadino critico, attivo e capace di convivere responsabilmente all'interno di spazi eterogenei e democratici.

Tuttavia, per comprendere pienamente l'efficacia e la profondità di questo approccio educativo, che ritrova le sue applicabilità anche nel secolo attuale, è fondamentale considerare anche le implicazioni neuroscientifiche che si celano dietro l'apprendimento e lo sviluppo cognitivo. Un'analisi dal punto di vista cerebrale può infatti offrire nuove chiavi di lettura sui processi attivati attraverso l'educazione sensoriale, il linguaggio e la libertà espressiva dell'educando, confermando – o ampliando – l'interpretazione e l'adattamento dell'azione pedagogica delle Sorelle Agazzi alla luce delle attuali scoperte scientifiche sul funzionamento del cervello dell'adolescente e del giovane adulto.

2.1.2. Dal punto di vista delle Neuroscienze

Un ambito scientifico emergente di grande rilevanza è quello relativo allo studio del cervello, affrontato sia sotto il profilo fisiologico che scientifico, in stretta connessione con l'avanzamento delle nuove tecnologie, in particolar modo quelle basate sull'AI. L'attenzione si concentra su elementi chiave come la materia cerebrale, la biologia e la chimica neuronale. A tale sviluppo, contribuisce in maniera significativa anche la psicologia, consolidando così la natura multidisciplinare delle neuroscienze (Ventosa, 2016).

Come suggerisce Ventosa (2016), queste nuove interconnessioni possono dare origine a inedite linee di ricerca e di intervento socioeducativo, fondate sulla dinamizzazione del cervello, resa possibile attraverso l'applicazione di metodi e metodologie in grado di stimolare le suddette funzioni cerebrali, specialmente in contesti sociali e collettivi come quello promosso dalle Sorelle Agazzi (Altea, 2011).

Il dinamismo cognitivo, attivato in questi contesti, genera molteplici benefici, resi possibili grazie alla neuroplasticità del cervello, ovvero “la capacidad [...] de remodelarse, reaccionando a los estímulos externos y adaptándose al entorno cambiante” (Ventosa, 2016, p. 18). Tale plasticità accompagna l’individuo lungo l’intero arco della sua vita, permettendogli sempre la formazione di nuove connessioni neuronali. In questo senso, la comunità scientifica – così come nella ricerca in oggetto – è impegnata nello sviluppo di approcci didattici innovativi che potenzino attivamente questa capacità adattiva del cervello umano.

Tra i principali fattori che attivano la neuroplasticità a fini didattico-educativi vi sono la *novità*, la *concentrazione*, il binomio *movimento-esercizio fisico* e la dinamica *cooperazione-gioco*. Questi aspetti si intrecciano con l’approccio educativo delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011), sempre però collocati all’interno di un quadro socioculturale il cui obiettivo è quello di incentivare un apprendimento attivo e partecipativo. In tal senso, è fondamentale far emergere i meccanismi neurologici che sostengono la motivazione e l’apprendimento (*ibidem*).

Dal punto di vista neuropsicologico, il cervello umano è predisposto a ricercare le informazioni nell’ambiente circostante al fine di garantire la sua sopravvivenza, svolgendo le azioni in modo ordinato e sequenziale. In merito, Ventosa (2016) propone una gerarchia di bisogni primordiali costituita da: *sopravvivenza*, *emozione* e *apprendimento*. Questo ordine non è modificabile: se il primo livello non viene attivato, i successivi non potranno essere raggiunti. Ne deriva che le emozioni e il senso del bisogno rappresentano un elemento chiave nell’apprendimento, poiché fungono da ponte tra la razionalità e il libero arbitrio. Inoltre, esse sono regolate dalle competenze di intelligenza emotiva e sociale. A questo proposito, Certomà (2012, p. 25), citando Damasio, afferma: “l’emozione è [quel] rapido processo cognitivo grazie al quale si giunge a una particolare conclusione senza avere la consapevolezza di tutti i passaggi logici immediati che hanno condotto ad essa”.

Ulteriori aspetti rilevanti per lo studio dell’apprendimento e dello sviluppo cerebrale, secondo Ventosa (2016), comprendono: **a.** il *movimento*, inteso come motore fondamentale della neuroanimazione educativo-cognitiva; **b.** la *musica* e il *ritmo*, in quanto capaci di stimolare la produzione di ormoni cerebrali come dopamina (piacere), ossitocina (affetto) e immunoglobuline (difesa immunitaria); **c.** gli effetti positivi derivanti da un *feedback costruttivo* e centrato sui traguardi, soprattutto se raggiunti spontaneamente.

Tra le attività volte allo sviluppo delle abilità cognitive – già utilizzate dalle Sorelle Agazzi (Altea, 2011) e consigliate da Rath et al. (1967) – si segnalano esercizi come l’identificazione di *somiglianze* e *differenze*, *l’associazione*, la *relazione* e la *comparazione*. Tali attività contribuiscono all’interiorizzazione dei contenuti da parte del cervello, poiché implicano un pensiero riflessivo di ordine superiore necessario per organizzare e classificare le informazioni acquisite, dando significati. Risultano pertanto cruciali, la concentrazione e lo stimolo sensoriale, che vanno incoraggiati attraverso ambienti educativi positivi e sicuri, sono in grado di facilitare una rapida assimilazione dell’informazione, specialmente attraverso la vista, che costituisce il senso predominante nell’apprendimento (Ventosa, 2016) e il primo passo per stuzzicare l’interesse dell’apprendente attraverso proposte accattivanti visivamente.

L’attenzione si configura come la variabile centrale dell’intero processo cognitivo e di apprendimento che si desidera attivare nella mente dell’educando. Essa può dipendere anche dalle competenze comunicative dell’educatore – e del suo *savoir-faire* (Viridis, 2021) –, in particolare dalla sua capacità

espressiva e dialettica: elementi che rientrano nella visione dell'apprendimento come risultato di un'interazione sociale tra due o più individui (Ventosa, 2016).

Infine, è fondamentale prestare attenzione alla progettazione delle attività didattiche. Oltre a stimolare l'interesse degli educandi, queste devono essere mirate, adatte e adeguatamente sequenziate per evitare la dispersione dell'attenzione. Ciò risulta essenziale, considerando che l'attività cerebrale “no es [...] estable, [porque] evoluciona a través de altibajos en una alternancia de momentos activos y estados de [...] relajación que [...] [pueden interferir] con el aprendizaje” (Ventosa, 2016, p. 104).

2.2. Breve introduzione all'intelligenza artificiale

Analizzando gli articoli a disposizione, si può dire che le AI e l'*AI Literacy* possono risalire tra gli anni 50 e 70 del XX secolo, quando si iniziò a chiedere agli studenti universitari delle attività mirate alla comprensione profonda dei concetti astratti dell'Informatica. Infatti, mediante il costruttivismo di Piaget – che afferma che la comprensione viene dall'esperienza –, venne elaborato un approccio costruttivista per la creazione di artefatti digitali e/o cognitivi come processo di apprendimento, ovvero: entità che interagiscono con l'ambiente circostante attraverso le percezioni del suo interlocutore umano, eseguendo di conseguenza (Cali, 2023) e prendendo decisioni⁸. Tale proposta continua a influenzare le pratiche attuali dell'*AI Literacy*, dove gli studenti sono chiamati a costruire degli artefatti computazionali in cui applicare le proprie competenze tecniche per quanto riguarda la programmazione e la codificazione (Yim, 2024), con un importante restringimento nell'area della robotica. Per questo motivo, l'AI veniva definita come la scienza e l'ingegneria della creazione di sistemi intelligenti, specialmente per i computer e i diversi dispositivi tecnologici, capaci di apprendere senza una supervisione diretta (Simonetti, 2023).

Col tempo, questa è evoluta grazie al suo impiego nella risoluzione di problemi e all'automazione di certe azioni pratiche, cognitive e complesse dell'essere umano. Sebbene ora le AI facciano parte della nostra realtà quotidiana e futura, con questa ascesa hanno guadagnato sempre più terreni, includendone alcuni come, ad esempio: educazione, welfare e salute. Nonostante ciò, “AI poses risk to society and raises questions concerning its ethical, social, and economic implications” (Yim, 2024, p. 2) e per questo motivo è necessaria un'educazione – specialmente rivolta ai (più) giovani – per far comprendere i meccanismi, le potenzialità e i rischi sottostanti.

Originatasi, dunque, come branca esclusiva dell'Informatica (Ng et al., 2021), l'*AI Literacy* – e tutti gli strumenti AI a disposizione – enfatizza l'inclusione necessaria di abilità tecnologiche che rispondono alla *Digital Literacy*. Infatti, diversi ricercatori consigliano di introdurre gli educandi prima alla *Digital* e poi all'*AI Literacy*, mentre altri affermano che questi sistemi di alfabetizzazione sono complementari o addirittura un unico *corpus* (Yim, 2024). Tuttavia, l'*AI Literacy* è destinata ad espandersi ben oltre la *Digital Literacy*⁹ e dovrebbe anche includere “the cognitive learning aspects of knowledge acquisition,

⁸ Per maggiori informazioni, leggere Cali (2023).

⁹ Incorporando approcci innovativi alla progettazione didattica, allo sviluppo tecnologico e alla ricerca educativa, che risulterebbero difficilmente applicabili nei metodi didattico-educativi tradizionali. Effettivamente, Ouyang e Jiao (2021, pp. 2-4) propongono i seguenti: **a.** “*Paradigm One: AI-Directed, learner-as-recipient*”, l'AI è il sapere disciplinare e guida i processi di apprendimento, mentre lo studente svolge un ruolo passivo, seguendo i percorsi formativi delineati dall'AI; **b.** “*Paradigm Two: AI-Supported, learner-as-collaborator*”, le AI cedono la loro funzione centrale per assumere un ruolo di supporto, permettendo allo studente di collaborare attivamente e concentrarsi

use and application, along-side considerations of AI ethics, within their AI Literacy TPACK framework [(Allegato 2)]¹⁰ (Yim, 2024, p. 9).

Preparare i futuri cittadini del mondo è doveroso, perché le AI influenzeranno il lavoro del futuro, creando nuovi posti di lavoro e sostituendone degli altri, rendendo quindi l'*AI Literacy* una competenza fondamentale come le alfabetizzazioni tradizionali (Ng et al., 2021), dentro il contesto del mondo supercomplesso del XXI secolo (Cruz, Dominguez & Payan-Carreira, 2019)¹¹.

Gli studenti, quindi, devono imparare ad usare le AI in modo critico, dando altresì valore a quello etico. L'*AI Literacy* permette di sviluppare competenze utili e importanti per il futuro, e il mondo dell'insegnamento e della pedagogia può solo arricchirsi con tali strumenti e dispositivi di ultima generazione. In questa nuova versione della vita dell'uomo, l'inclusione dell'etica serve per garantire pari opportunità nel mondo del mercato e – soprattutto – nel mondo del lavoro, garantendo una buona inclusione sociale. In conclusione, le AI sono il fuoco di Prometeo che bisogna cogliere e condividere anche con le scienze umane, la pedagogia, l'educazione e, a loro volta, la didattica delle lingue straniere.

2.2.1. Un breve visione etica

L'*AI Literacy* è oggi considerata come elemento imprescindibile per la formazione nel XXI secolo. Basandosi sulla Tassonomia aggiornata di Bloom (Yim, 2024; Ng et al., 2021) (Allegato 3), essa comprende l'insieme di competenze necessarie per conoscere, comprendere, applicare, valutare e creare soluzioni a partire dagli output generati dalle stesse AI, preparando così le persone – sul piano cognitivo – ad affrontare le sfide future, sia di natura tecnologica che sociale e civile (Malvasi, 2021). Gli educandi, infatti, oltre ad essere utenti finali di questi strumenti – spesso acritici (Walter, 2024) –, possono diventare veri e propri risolutori di problemi, utilizzando l'AI in molteplici contesti di apprendimento.

Come spiegato anteriormente, l'*AI Literacy* include componenti come l'informatica, il pensiero computazionale, il PC e il PCR, oltre che una base di conoscenze multidisciplinari e trasversali. Tutti questi elementi concorrono a potenziare tanto l'intelligenza umana quanto quella artificiale, dando forma al concetto di *AI Thinking* (Ng et al., 2021) (Allegato 5) attraverso un lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale e umano (Malvasi, 2021). Risulta pertanto fondamentale selezionare materiali didattici adatti – anche tra le cianfrusaglie presenti nel web – e strutturare programmi educativi coerenti con l'età degli alunni, capaci di sostenere la comprensione concettuale, la motivazione e l'interesse, evitando così di introdurre nella società possibili analfabeti funzionali (*ibidem*). In tale direzione, anche gli insegnanti sono chiamati ad aggiornare le proprie competenze tecnologiche, per rispondere in modo efficace alle nuove sfide educative e a una pedagogia dell'AI (*ibidem*).

sul proprio percorso di apprendimento personalizzato; c. "*Paradigm Three: AI-Empowered, learner-as-leader*", pone l'autonomia dello studente al centro dell'intelligenza artificiale applicata all'educazione, concependo l'AI come uno strumento per potenziare le capacità cognitive umane.

¹⁰ Il modello TPACK – Tecnologia (*Technology*), Pedagogia (*Pedagogy*) e Conoscenza Disciplinare (*Content Knowledge*) – è l'unione di questi tre domini che si intersecano nei processi di insegnamento e apprendimento in contesti in cui la tecnologia svolge un ruolo centrale.

¹¹ Per maggiori informazioni, leggere Unesco (2024).

Per rispondere a tale complessità, sempre con il punto di vista di Malvasi (2021) è necessario implementare un approccio centrato sull'essere umano, capace di promuovere la formazione di cittadini attivi, responsabili e consapevoli. Tale impostazione porta in alto valori come inclusione, equità, responsabilità, trasparenza e etica, contrapponendosi a una visione riduttiva che concepisce l'AI come mero strumento tecnico e digitale.

In questo senso, molti ricercatori sottolineano l'urgenza di integrare nei curricula scolastici e nei percorsi formativi una riflessione approfondita sull'*AI Ethics*, un costrutto critico dell'*AI Literacy* (Yim, 2024). Questo orientamento mira a rafforzare il senso di responsabilità nell'utilizzo dei dispositivi potenziati dalle AI, favorendo un impiego consapevole e adeguato all'età degli educandi: "emphasize understanding the human role in AI, particularly the importance of recognizing the role of humans play in the actions and reactions of AI" (*ibidem*). Tutto ciò, sotto il segno dei principi etici di questo sviluppo del binomio uomo-macchina, specialmente in termini di dati sensibili, *privacy* e smussamento di possibili *bias*, allucinazioni dell'AI, problemi di allienamento, il *runaway*, la discriminazione algoritmica dei dati e il *lock-in* tecnologico (Walter, 2024).

Poiché le macchine non dispongono ancora di una volontà morale autonoma, del bene e/o del male – potere di scelta che resta ancora una prerogativa dell'uomo e degli utenti delle AI –, vi è in atto un grosso impatto nella società. Si pensi, ad esempio, al fenomeno dei *deepfake*¹² (Gomes-Gonçalves, 2022) e alla manipolazione delle informazioni spacciate per veritiere. Proprio per questo, è essenziale incentivare l'autonomia critica degli utenti, affinché possano sfruttare le AI in funzione del bene comune, anche in ambito educativo, aiutando ed orientando i giovani – educatori inclusi – verso i possibili lavori del futuro. In questa prospettiva, vanno sottolineate le parole di Yim (2024, p. 10) sul quale bisognerebbe insegnare i principi delle AI "ethically, lawfully and robustly to both students and educators".

Tuttavia, come osserva Bietti (2020), il termine etica è spesso impiegato in modo strumentale per mascherare strategie di deregolamentazione, autoregolamentazione o elusione di responsabilità etiche e morali. Tale atteggiamento si manifesta anche in ambito educativo, laddove alcuni docenti tradizionalisti – per comodità e/o resistenza al cambiamento – tendono a trascurare il valore deontologico della propria professione¹³. E con l'ingresso delle AI, queste tensioni etiche e morali – nei confronti delle persone e della società – si sono accentuate, aprendo nuove questioni pedagogiche e organizzative, dando così spazio a delle nuove aree da esplorare, con il potenziale impatto che si può causare alle menti degli educandi in termini pedagogici, educativi, qualitativi e organizzativi (Council of Europe, 2022).

Pur in presenza di carenze e incertezze dovute alla novità delle tecnologie emergenti, le questioni etiche restano cruciali per definire i limiti della società contemporanea e per orientare le condotte nei diversi programmi educativi. Il dibattito internazionale ha riacceso l'attenzione su questi aspetti, poiché l'uso improprio delle AI potrebbe esporre dati sensibili e compromettere la sicurezza informativa.

L'etica, tuttavia, non è di per sé sufficiente nell'azione didattico-educativa, però è fondamentale che gli insegnanti acquisiscano una consapevolezza piena delle potenzialità e dei limiti delle AI, riconoscendo al contempo il valore umano e sociale del proprio ruolo. In tal senso, il Consiglio Europeo (2022) stesso invita all'elaborazione e all'implementazione di forti e robuste *guidelines etiche* per evitare, appunto

¹² Per maggiori informazioni, leggere Gomes-Gonçalves (2022).

¹³ Per maggiori informazioni, leggere Vescovi (2007) e Ostinelli (2016).

un possibile *ethic washing* (Bietti, 2020; Council of Europe, 2022) da parte dei docenti, dalle imprese e dalle *governance* di mercato.

In questa direzione si colloca il campo dell'AIED, "an academic field of enquiry, established in the 1980s, that primarily researches AI tools to support learning (i.e. learning with AI)" (Council of Europe, 2022, p. 5). Tale ambito si fonda sull'integrazione tra strumenti AI e principi etici, con applicazioni dirette in ambito pedagogico. Le principali aree d'intervento includono: **a.** l'etica delle aspettative degli educatori; **b.** pregiudizi e preconcetti etnici e di genere; **c.** comportamento e disciplina; **d.** accuratezza e validità delle valutazioni; **e.** utilità della conoscenza; **f.** ruolo degli educatori e dei docenti; **g.** i rapporti che si instaurano tra docenti/educatori e discenti/educandi; **h.** gli approcci, i metodi e le metodologie pedagogiche (Council of Europe, 2022).

2.2.2. L'AI Literacy a scuola

Come avviene per numerosi approcci educativi innovativi¹⁴, l'*AI Literacy* ha trovato inizialmente applicazione nel contesto universitario, per poi estendersi progressivamente alla scuola secondaria e, più recentemente, alla scuola primaria, tramite l'impiego di strumenti basati sull'AI generativa per supportare concetti e nozioni di questa nuova alfabetizzazione.

Tuttavia, la comunità scientifica non dispone ancora di un sufficiente *corpus* di materiali empirici in grado di stimare con precisione gli esiti formativi dell'*AI Literacy*, né di una produzione consolidata che possa orientare efficacemente il lavoro di docenti ed educatori. Questo approccio si colloca, infatti, in una fase emergente, e molte delle ricerche attuali si svolgono in contesti informali o si limitano a osservazioni dirette. Infatti, Ng et al. (2021, p. 3) mettono in chiaro che la maggior parte degli studi empirici sull'argomento si avvalgono di approcci qualitativi, specialmente per indagare concetti generali legati all'AI, competenze percepite e variabili come la fiducia nei nuovi strumenti digitali o le abilità sociali.

Alla luce del ruolo formativo cruciale svolto dalla scuola dell'infanzia e dalla primaria, l'introduzione dell'*AI Literacy* in questa fascia d'età si rivela fondamentale per costruire una comprensione concettuale di base e per lo sviluppo di competenze essenziali nell'utilizzo di strumenti digitali basati sull'AI. Tale alfabetizzazione precoce consente di preparare gli educandi al loro futuro personale, scolastico e, potenzialmente, professionale. Inoltre, come afferma Yim (2024, p. 2), "it bridges the digital divide, ensuring that all students, regardless of their background [...], have access to AI Literacy". Ciononostante, l'*AI Literacy* rimane scarsamente presente nella scuola primaria e nelle ricerche educative a essa dedicate. Sia Yim (2024) sia Ng et al. (2021) convergono sulla necessità di integrare, perfezionare e adattare l'insegnamento dell'AI all'interno dei contesti educativi.

Nel contesto dell'istruzione superiore, di primo e secondo grado, sono state avanzate proposte educative mirate allo sviluppo delle dimensioni affettiva, cognitiva, etica e contemporanea, partendo dal framework TPACK integrato con l'*AI Literacy* (Allegato 2). Questo modello educativo, non si limita solo all'acquisizione di competenze e concetti tecnici e tecnologici, ma include anche gli aspetti umani sotto il segno di una *AI Education* (Yim, 2024; Malvasi, 2021).

¹⁴ Con differenza dei metodi, che entrano in senso contrario e in ambienti poco favorevoli (Altea, 2011).

Per rendere concreti tali obiettivi, è auspicabile una didattica attiva – in linea con l’approccio delle Sorelle Agazzi – fondata su metodologie operative come, per esempio, il *Project-based Learning* (Yim, 2024), il *Task-based Learning* (Zanón, 1990), il *Web-based Learning* (Soussi, 2018) e lo *Scenario-based Learning* (Smith, Warnes & Vanhoestenbergh, 2018). Tali approcci incentivano il *problem solving*, il PC, il PCR e il loro relativi processi cognitivi.

L’introduzione delle AI nei vari gradi scolastici, inclusi quelli non obbligatori, dovrebbe avvenire attraverso il gioco, la cui natura dipende dall’educatore e dalle caratteristiche specifiche del gruppo di educandi, degli spazi disponibili e delle condizioni contestuali, che si prendono in considerazione durante la pianificazione di un intervento didattico e durante la riflessione docente per una didattica semplice ed enattiva¹⁵. Seguendo le indicazioni delle Sorelle Agazzi (Altea, 2021) e di Ventosa (2016), questo tipo di approccio favorisce un maggiore coinvolgimento dei discenti e una più efficace trasmissione dei contenuti disciplinari – l’ITALS, nel caso di questo progetto – insieme ai concetti fondamentali dell’*AI Literacy*, grazie a un uso interattivo delle *chatbot* (Council of Europe, 2022) e al *problem solving* collaborativo.

Nel contesto del *New Normal* (Malagnini & Cinganotto, 2023; Pacheco, 2021)¹⁶, caratterizzato dal rapido sviluppo tecnologico e dalla frammentarietà delle informazioni, l’*AI Literacy* non dovrebbe limitarsi agli ambiti informatici e robotici, ma estendersi anche alle discipline umanistiche, come l’insegnamento delle lingue straniere. L’attività didattica dovrebbe prevedere attività adatte e familiari per lo sviluppo del PC e il PCR, possibilmente prossime alla *Digital Literacy*, per poi evolversi verso forme di interazione autentica con strumenti AI, consentendo agli studenti di esprimere la propria personalità e creatività: “this transformation illustres the vital role of creative thinking [...] in AI Literacy learning experience” (Yim, 2024, p. 12). Le AI si configurano, così, degli ottimi alleati dinamici nel progresso sociale ed educativo, in una sinergia con l’essere umano volta alla co-costruzione del sapere: “all agents, human and non-human, in the construction of knowledge” (*ibidem*).

In tale prospettiva, Yim (*ibidem*) propone un framework – *AI Literacy intelligence-based framework* (Allegato 4) – pensato per introdurre i giovani e i giovani adulti a una didattica arricchita dall’AI in una prospettiva post-umanista, che supera il paradigma antropocentrico riconoscendo nella macchina un co-produttore di conoscenza e decisioni. Questa proposta, parte da una concezione del principio di globalità (Altea, 2011) e si sviluppa con l’analisi di diversi punti concreti per mezzo della cognizione, grazie al PC e al PCR, tenendo conto anche delle implicazioni sociali ed etiche. Analogamente all’implementazione graduale del metodo agazziano, l’applicazione di tale framework valorizza lo sviluppo cognitivo degli educandi, senza richiedere competenze tecniche avanzate. In tal senso, potremmo parlare – come le Sorelle Agazzi – di un insegnamento degli aspetti tecnici delle AI senza gli aspetti tecnici delle AI. E a questo rispetto, Yim (2024) osserva:

Young students are central to a view of education that emphasizes human agency, where individuals are seen as the primary drivers of change [...]. The integration of AI Literacy [since primary school] into their education can help [students] [...] to contribute to its future development ethically and responsibility (p. 13).

¹⁵ Per maggiori informazioni, leggere Coin (2013) e Pasquariello (2018).

¹⁶ “The ‘New Normal’ has arisen as a popular new way to paraphrase the world’s collective reaction to the pandemic and its impacts on all manner of human systems [such as education]”. (Cuhls, Rosa, Weber, Gie-secke, Wasserbacher, & Könnölä, 2022, p. 7)

Tale visione si intreccia con i valori educativi promossi da Ventosa (2016), Freire (2018), Montessori (2008), Agazzi (Altea, 2011) e da numerosi altri pedagogisti, i quali riconoscono nella dimensione socioculturale e psicopedagogica – sostenuta dalle recenti scoperte neuroscientifiche – il motore di una nuova azione didattica centrata sull’inclusione di strumenti generativi. Questi strumenti non solo possono rappresentare la materializzazione delle idee degli studenti, nate dalla loro immaginazione (Ventosa, 2016; Simonetti, 2023), ma contribuiscono anche a potenziarla ulteriormente, perché “technology is not only a result of human intelligence” (Yim, 2024, p. 13), ma anche la forza catalitica del progresso dell’uomo stesso.

Come riporta Simonetti (2023), il funzionamento dell’immaginazione¹⁷, che a sua volta attiva il PC e il PCR (Ventosa, 2016), si basa sugli schemi mentali della persona, regolando la costruzione delle sue immagini e delle sue connessioni mentali della e sulla realtà, consentendo di trasformare intuizioni sensibili (Certomà, 2012) in conoscenza. Essa funge da ponte tra *percezione* e *pensiero*, orientando la visione del mondo e la comprensione della realtà; le AI simulano le capacità cognitive dell’uomo, generando nuovi output dai *prompt*¹⁸ che l’uomo stesso gli fornisce, riformulando e ricreando attraverso tutti i *big data* riscontrabili nel web.

Un altro elemento che sostiene l’attuazione del framework proposto da Yim (2024) è il paradigma dell’EC come delineato da Gomez, Ascione e Tafuri (2016). Si tratta di uno degli approcci scientifici più influenti nell’ambito delle neuroscienze educative e della neurodidattica, entrando in contatto con le esperienze e le proposte di Ventosa (2016) e all’*iconósfera humanizadora* proposta nella mia tesi anteriore (Viridis, 2021). L’integrazione dell’EC nei contesti della didattica, della pedagogia e delle neuroscienze sottolinea l’unità inscindibile di corpo e mente, che rispondono congiuntamente agli stimoli esterni, rielaborandoli dinamicamente. Di conseguenza, l’apprendimento deve necessariamente implicare una dimensione esperienziale che coinvolga direttamente la corporeità dell’individuo. Pertanto, l’educatore è chiamato a progettare attività e scenari didattici che stimolino simultaneamente sensi e intelletto, favorendo un apprendimento immersivo, attivo e centrato sulla persona.

Un altro elemento importante per l’EC, ma anche per lo sviluppo del PC e del PCR a scuola, è il valore aggiuntivo delle emozioni e dello stress – positivo e/o negativo – che incidono sull’apprendimento e sulla interiorizzazione a lungo termine¹⁹, e gli stati emotivi agiscono come filtri cognitivi: il cervello, infatti, attribuisce un determinato valore alle informazioni sensoriali ricevute, selezionando e organizzando i contenuti in base alla loro rilevanza percepita. Quando un’informazione viene considerata significativa, le emozioni possono generare risposte automatiche e/o pianificate, in funzione dell’esperienza pregressa dell’individuo e del contesto di riferimento. Le emozioni, pertanto, non sono scindibili dal processo di apprendimento, poiché influenzano in modo sostanziale la rielaborazione delle informazioni (Gomez, Ascione & Tafuri, 2016).

In conclusione, si può osservare come le recenti ricerche in ambito educativo — in continuità con quelle precedenti — offrano risposte potenzialmente innovative alle sfide dell’educazione contemporanea. In

¹⁷ Per maggiori informazioni, leggere Simonetti (2023).

¹⁸ Comando visivo che si dà alla *chatbot* (o generalmente all’AI) composto da elementi grafici, testuali o dalla loro combinazione.

¹⁹ “Ricordiamo anche l’alimentazione e l’assunzione di sostanze [come ad esempio, gli integratori e] una buona qualità del sonno sono altrettanti elementi fondamentali” (Gomez, Ascione & Tafuri, 2016, pp. 80-81) della neurodidattica, poiché possono influenzare i processi cognitivi.

particolare, l'introduzione precoce delle AI nel percorso formativo degli educandi può costituire un fattore determinante nella costruzione di futuri positivi, specialmente dal punto di vista occupazionale. Come afferma Walter (2024, pp. 12-13), l'*AI Literacy* da subito contribuisce a sviluppare una base solida per le fasi successive dell'istruzione e della vita personale: "in careers spanning from science and engineering to arts and humanities [– includendo anche la glottodidattica –], an understanding of AI will be an invaluable asset, enabling individuals to work alongside AI technologies effectively and ethically" (*ibidem*). Di conseguenza, un'azione didattica orientata all'integrazione dell'*AI Literacy* dovrebbe prevedere i seguenti ambiti: **a.** Introduzione a concetti fondamentali; **b.** Comprensione del *Machine Learning*²⁰ (ML) e delle basi tecniche; **c.** Corretta gestione dei dati; **d.** Pratica; **e.** Interazioni uomo-macchina; **f.** Creatività e inventiva con le AI; **g.** PC e PCR; **h.** *Governance* e regolamentazione; **i.** Tendenze e ricerche; **l.** Esperienze; **m.** Progettazione etica; **n.** Accesso democratico; **o.** Introduzione al *Prompting Engineering* (Walter, 2024). Con ciò, l'obiettivo ultimo è quello di guidare l'educando verso un apprendimento consapevole, di qualità e attuale, promovendo al contempo un uso responsabile dell'AI, affinché possano diventare degli utenti competenti, critici e civicamente responsabili e consapevoli nell'interazione con l'AI.

2.3. L'AI come strumento per lo sviluppo del pensiero critico e creativo

In quanto utenti finali delle AI – ancora oggi configurate come prodotti di mercato – gli studenti, in qualità di potenziali consumatori, "should understand the technologies behind [them]" (Ng et al., 2021, p. 4). Di conseguenza, l'*AI Literacy* viene definito come la "ability to understand the basic techniques and concepts behind AI in different products and services". Inoltre, alcuni studiosi associano tale alfabetizzazione non solo alla comprensione tecnica, ma anche alle abilità percepite, alla fiducia e alla preparazione necessarie per apprendere con il supporto delle AI.

Attualmente, appare imprescindibile un'educazione e una formazione orientata a rendere gli studenti capaci di applicare i concetti fondamentali dell'AI in contesti reali e diversificati. Tale percorso si sviluppa attraverso l'*AI Thinking*, una costruzione logica che integra il pensiero umano e algoritmico (Allegato 5), che mira a sostenere la comprensione di strategie applicabili al *problem solving* e all'analisi di dati incompleti e/o incongruenti.

È altresì evidente che gli strumenti di supporto allo studio devono essere coerenti con l'età degli studenti – sia nella presentazione che nella funzionalità – al fine di stimolarne l'interesse, la motivazione e, conseguentemente, l'apprendimento del loro utilizzo. Un aspetto centrale, soprattutto nella prospettiva della scuola pubblica, è la democratizzazione di tali strumenti. Essa può infatti garantire, da un punto di vista pedagogico e sociale, condizioni di equità e un accesso facilitato all'*AI Literacy*. Gli strumenti educativi basati sull'AI, infatti, "encourage students to experience the social impact and technological affordances of AI applications" (Ng et al. 2021, p. 6).

Come proposto da Ng et al. (2021), con un supporto delle prospettive psicopedagogiche di Oliveira (2001) e di quelle educative di Rathes et al. (1967) – specialmente nel sviluppo dell'*AI Literacy* che va in concomitanza con quello del PC e del PCR –, tra le varie proposte pedagogico-educative consigliate per

²⁰ Sottoinsieme dell'AI che si occupa dello sviluppo di sistemi capaci di imparare e perfezionare automaticamente attraverso un'analisi dei dati. Spesso ML e AI sono usati come sinonimi, ma non è così: tutto il ML è AI, ma non tutta l'AI è ML.

favorire l'*AI Literacy* si annoverano attività come il (*Digital*) *Storytelling*, le *performance* creative²¹ e la creazione o interazione con *chatbots* o altri dispositivi intelligenti. Infatti, nella scuola secondaria, tali pratiche dovrebbero tradursi in progetti concreti che permettano agli studenti di applicare conoscenze pregresse e sviluppare competenze analitiche e risolutive. In questa direzione, gli educatori sono chiamati a disegnare e progettare attività significative e progetti reali, costruttivi e istruttivi, che si inseriscano negli approcci educativi presentati, includendo anche una riflessione docente di tipo enattivo e semplesso (Coin, 2013; Pasquariello, 2018).

In tal senso, i diversi autori come Ng et al. (2021) richiamano la proposta di Touretzky, che individua cinque concetti fondamentali per la comprensione dell'AI e della sua alfabetizzazione, funzionali alla costruzione di consapevolezza negli educandi: **a. Percezioni**, le macchine percepiscono il mondo attraverso i sensori; **b. Rappresentazione e Ragionamento**, gli agenti hanno una rappresentazione del mondo e la usano per il ragionamento; **c. Apprendimento**, le macchine assimilano dati; **d. Interazione naturale**, le macchine hanno bisogno di diverse forme di conoscenza per interagire in modo naturale con gli umani; **e. Impatto sociale**, gli effetti positivi e negativi delle AI nella società.

Parallelamente, all'*AI Literacy* possono essere affiancate prassi educative più umanistiche, come il dibattito didattico. Walker e Kettler (2020), in linea con il metodo socratico (Viridis, 2021), sottolineano come lo sviluppo del PC e del PCR negli adolescenti risulti spesso limitato. Per questo motivo, il dibattito si configura come uno strumento privilegiato per promuovere letture critiche e la formulazione di risposte creative alle proposte educative. Tali processi, infatti, non sono sempre intuitivi per gli adolescenti, che beneficiano dell'introduzione e della guida a pratiche interattive (Galimberti, 1994) e dialogici (Freire, 2018): "students need [...] to be [scaffold and] thought the [critical] understanding of what argument is and the power it holds" (Walker & Kettler, 2020, p. 23).

Nella stessa ottica – che riprende le riflessioni delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011) – emerge l'importanza di una figura educativa guida che accompagni gli studenti sin dall'infanzia nello sviluppo del loro PC e PCR. Questo processo dovrebbe essere graduale, favorendo livelli di riflessione via via più elevati, sia nel campo dell'*AI Literacy* che all'interno delle discipline scolastiche. Tuttavia, è anche doveroso considerare l'eterogeneità dei gruppi classe: ciascun educando, infatti, procede con tempi e modalità differenti nello sviluppo delle competenze cognitive. Alcuni, per esempio, possono raggiungere più rapidamente livelli superiori di astrazione e comprensione, superando le fasi iniziali di operatività (Walker & Kettler, 2020).

L'azione educativa assume, quindi, un ruolo imprescindibile nel sostenere l'evoluzione personale, cognitiva e sociale dell'educando. In assenza del suo orientamento e del suo questionamento, gli educandi mostrerebbero un pensiero critico-analitico poco robusto e con articolazioni, connessioni ed astrazioni limitate. Per questo motivo, l'azione sociale, interattiva e dialogica risulterà fondamentale per far sì che gli educandi esprimano pensieri più ponderati e giustificati, indirizzandosi verso l'*AI Thinking* e verso la rosa del framework dell'*AI Literacy*.

A tal proposito, l'intelligenza artificiale può contribuire alla personalizzazione del percorso formativo di ciascun educando, potenziandone i risultati, promuovendo l'equità e contrastando ogni forma di

²¹ Le Sorelle Agazzi includono anche: "a. La lingua parlata; b. Il lavoro educativo; c. Il disegno; d. Il canto; e. La recitazione; f. Il museo Didattico" (Altea, 2011, p. 59). Queste soluzioni spingono l'educando a una condizione favorevole alla manifestazione delle proprie inclinazioni, mettendo in luce istinto, formazione, maturazione e facoltà pratico-intellettive, e permettendogli di esprimere e soddisfare eventuali esigenze personali, sempre in armonia con le sue caratteristiche individuali e del gruppo d'appartenenza.

discriminazione o esclusione sociale. Questo perché, coi dispositivi personali e individuali, gli educandi possono accedere ai contenuti *online* con i propri bisogni, ritmi e livelli di competenza (Cassignol et al. 2018). Tra l'altro, "it can be outlined that personalized learning methods can be also combined with gamification techniques in order to get even higher quality of education" (Cassignol et al. 2018, 20-21), in sintonia con il pensiero di Ventosa (2016) e delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011).

Tutto sommato, come afferma Iannella (2018), l'integrazione e l'utilizzo delle AI nei processi di lettura, dibattito e riflessione critica rappresenta un'opportunità cognitiva rilevante. Essa stimola le capacità esegetiche dell'educando, abituandolo a una consapevolezza che ogni interpretazione – umana e/o tecnologica – è parziale e influenzata dal contesto di appartenenza e dagli strumenti utilizzati. Utilizzare le AI per lo sviluppo del PC e del PCR, specialmente in contesti collettivi e sociali, implica la contemplazione del fatto che non esiste una verità assoluta, ma molteplici varietà di essa. Pertanto, gli obiettivi educativi e formativi dovrebbero orientarsi verso lo sviluppo di quelle competenze – sempre inerenti alla materia di appartenenza come, in questo progetto, il caso dell'ITALS – che rendano gli educandi degli esperti adattivi in grado di apprendere in contesti reali di studio e di lavoro: "the dynamic nature of job requirements encourages schools to develop curricula that focus on Knowledge application, collaboration, and self-regulation learning skills" (Roll & Wylie, 2016, p. 591), evidenziando come la conoscenza venga oggi concepita come un processo attivo, in contrasto con l'impostazione trasmissiva della scuola tradizionale.

Da ciò discende la necessità di un apprendimento realistico – già evidenziato agli approcci e dal metodo presentati in questo progetto – radicato in esperienze pratiche e collettive, e caratterizzato da trasformazioni didattiche significative in corso, come: **a.** Il passaggio dalla semplice attività al *Problem-based Learning*; **b.** Lo stimolo alla ricerca e alla sintesi delle nuove conoscenze; **c.** L'unione delle alfabetizzazioni tradizionali con quelle emergenti; **d.** Il passaggio da un apprendimento individuale ad uno sociale, collettivo e strutturato, che mantenga sempre in considerazione il background dell'educando, gli obiettivi e le esperienze pregresse.

L'*AI Literacy* si configura quindi come un pilastro dell'educazione contemporanea, alla pari della lettura e della scrittura, preparando gli studenti non solo ai futuri contesti professionali, ma anche alla vita personale. Tuttavia, la sua implementazione incontra ostacoli, legati al dibattito ancora in corso tra ricercatori e docenti: molti insegnanti, infatti, faticano a tenere il passo con l'innovazione tecnologica (Walter, 2024) provocando, di conseguenza, una importante amputazione alla formazione completa e integrale dell'individuo che necessita la società del secolo XXI, date le sue sfide e la sua supercomplessità.

In particolare, tra i diversi annichilamenti presenti nel contesto scolastico – e che gli educandi sono spinti ad un apprendimento autonomo, vista la necessità dell'epoca in cui si trovano – vi è il *Prompt Engineering*²², una disciplina strategica che trasforma l'AI in uno strumento interattivo capace di stimolare e potenziare il PC e il PCR in base agli output ricevuti dalla macchina (Walter, 2024). La sua importanza risiede nella possibilità di sviluppare e perfezionare le capacità comunicative e strategiche degli educandi con l'obiettivo, appunto, di ricevere l'output desiderato. In questo nuovo panorama della didattica, dell'educazione e della pedagogia, si creano nuovi scenari d'apprendimento personalizzabili e coinvolgenti – che partono dalla pianificazione dell'educatore e del docente –, adatti

²² Arte e scienza di progettare e ottimizzare i comandi testuali (*prompt*) che guidano i dispositivi AI – soprattutto i *Large Language Model* (LLM) che sono in grado di interpretare la complessità del linguaggio umano (scritto e/o orale) – verso la generazione di *output* pertinenti, mirati, accurati e desiderati.

(e non adattati) alle capacità e alle necessità di ogni singolo educando. Questo approccio contribuisce allo sviluppo di competenze essenziali in un mondo in continua evoluzione sociale, politica e tecnologica (*ibidem*).

In definitiva, utilizzare le AI per potenziare il PC e il PCR non comporta l'eliminazione delle pratiche precedenti, bensì un loro miglioramento affinché gli educandi possano acquisire quelle qualità che la società del XXI secolo richiede. L'AI, se accompagnata da una guida educativa solida e umana, non solo stimola l'autonomia, ma rende più profondo il senso dell'imparare insieme, in modo autentico, inclusivo e al passo con le novità del presente. Educatori e ricercatori hanno il compito di non restare fermi e progettare percorsi didattici che rendano questo incontro con l'AI un'occasione di crescita reale per tutti.

2.4. Pensiero critico e creativo per convivere in classe

In linea con le indicazioni delle principali organizzazioni internazionali, in particolare del Consiglio Europeo (2022), l'educazione e la pedagogia dovrebbero garantire lo sviluppo armonico e integrale della personalità dell'educando all'interno della sua classe, valorizzandone talenti, inclinazioni, abilità fisiche e capacità mentali. A ciò si aggiunge l'urgenza di rispondere alle nuove esigenze che il XXI secolo impone ai cittadini in formazione, attraverso un'educazione di qualità, riconosciuta come diritto umano fondamentale, sia per l'adulto che per il bambino. In questo senso, la Commissione Europea ha elaborato diversi framework per promuovere un'educazione di qualità, incentrata su quattro assi portanti: **a. Valori**; **b. Attitudini**; **c. Abilità**; **d. Comprensione critica** (*ibidem*).

Oggi, educare significa agire in modo trasformativo, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo, attraverso i valori umani che l'azione pedagogica veicola. In tale ottica, la promozione del PC e del PCR contribuisce alla formazione di cittadini attivi e responsabili, capaci di inserirsi e convivere consapevolmente in una società democratica e plurale al termine della scuola dell'obbligo. È nel contesto della classe, infatti, che gli educatori dovrebbero sostenere la crescita del *germe vitale* dell'educando (Altea, 2011), favorendo convivenza, comprensione, tolleranza e fraternità all'interno della micro-comunità scolastica.

Promuovere il PC e il PCR nella scuola, con il supporto delle potenzialità offerte dall'*AI Literacy*, significa anche sostenere i valori e le sfide della democrazia. Ciò risponde a un approccio AIED ispirato al principio del "from all and for all" (Council of Europe, 2022, p. 61-62) sostenendo fortemente i diritti pedagogici come il miglioramento, l'inclusione e la partecipazione. Un simile approccio richiede il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti all'azione educativa, per garantire equità, libero accesso e pari opportunità, anche in un panorama AIED che è ancora fortemente condizionato dalle regole del mercato e delle grandi aziende che sviluppano e promuovono tecnologie basate sull'AI.

Sebbene le AI impiegate nei sistemi AIED si focalizzino prevalentemente su aspetti cognitivi e sulla personalizzazione dei contenuti, esse operano all'interno di una dimensione sociale e collettiva (*ibidem*). In tal modo, "[l'educando osserverà] con interesse tutta la realtà che lo circonda, solo se si sente libero, del tutto a suo agio, senza limitazioni o costrizioni" (Altea, 2011, p. 71): deve esser lasciato vivere "purché non [rechi danno,] guasto o molestia" (*ibidem*) al gruppo di appartenenza, perché la sua vita e il suo processo d'apprendimento devono essere armoniosi come in un contesto familiare. Per questo motivo, l'educatore deve osservare e intervenire quando nota che l'educando si trova in

difficoltà oppure sta minando la convivialità. In questo modo, l'esperienza educativa si converte nell'apertura di nuovi percorsi verso nuovi e possibili panorami per gli educandi: un'azione sociale che cerca di andare oltre la frammentarietà e l'incompletezza che vigono nella realtà attuale, rivendicando il valore della conoscenza, dell'azione e della trasformazione (Certomà, 2012), attraverso il pensiero umano: PC e PCR.

L'educazione, infatti, deve stimolare l'intelligenza, il dovuto pensiero e tutte le verità a disposizione, affinché ogni educando possa realizzare le sue scoperte – all'interno del gruppo – grazie allo sforzo del suo ragionamento, passando da un'idea generale ad una particolare e viceversa. Per farlo, è importante imparare a investigare e a selezionare con criterio le informazioni, compito che l'educatore deve saper garantire una volta inquadrati i suoi discenti e i loro possibili *deficit*.

Come riporta Certomà (2012), richiamando Vygotsky, il pensiero nasce dalla motivazione e dalla coscienza, intesa come insieme di impulsi, emozioni e affetti. Questi elementi non possono essere esclusi in un percorso formativo orientato allo sviluppo di un pensiero di ordine superiore, poiché essi ne sono parte integrante. Il pensiero, infatti, è allo stesso tempo problema e incertezza, ma anche soluzione e certezza.

In questa prospettiva, il PC e il PCR, alimentati dal dubbio, diventano motori di confronto, scambio, socializzazione, empatia e discernimento. All'interno di uno spazio educativo sicuro e positivo, garantito dallo stesso educatore, il pensiero, la conoscenza, la volontà e l'immaginazione – che va oltre le limitazioni che possono generare le mnemotecnologie (Simonetti, 2023) – potranno spezzare la monotonia dell'azione parcellizzante della didattica tradizionalista (Altea, 2011; Freire, 2018), dando quello slancio vitale che sa dare l'azione sociale e l'azione della mente: “la sociedad libre que nos esforzamos por construir exige una inteligencia también libre[, ya que] los pilares de [...] una sociedad democrática son las capacidad de compartir y la fe en el empleo de la intelieigencia” (Raths et al. 1967, p. 22).

Le emozioni e la loro comprensione sono importanti per una lettura e una riflessione critica autentica, perché possono influenzare la soggettività della persona e i suoi sentimenti – gli elementi soggettivi –, includendo anche il rispetto verso gli altri, le cose e gli spazi. Per questo motivo, Iannella (2018) conferma che le AI, dentro questo contesto, possono cogliere elementi oggettivi che possono sfuggire all'occhio umano, ma al contempo commettere errori d'interpretazione come, per esempio, le espressioni figurate, negazioni, ironia e/o sarcasmo. Ciò che importa, è che le interpretazioni della macchina si uniscano a quelle delle persone per permettere, in questo modo, analisi più accurate e volte all'*AI Thinking*.

2.5. Breve *excursus* sui fondamenti teorici della didattica delle Lingue Straniere, approccio comunicativo e QCER

Nel corso del XX secolo, e specialmente durante le grandi guerre che hanno segnato la storia umana, la glottodidattica ha vissuto delle profonde evoluzioni, passando dai modelli tradizionali, trasmissivi e strutturali a prospettive comunicative e orientate all'azione (Suárez, 2024), come il caso della proposta di questo progetto.

Il *metodo audio-orale* – tipico della didattica linguistica orientata all'approccio comportamentista e al binomio comprendere-parlare – era incentrato sull'apprendimento veicolato dalla ripetizione e dalla

memorizzazione dei diversi contenuti grammaticali e lessicali, con una forte enfasi sulla forma linguistica e sulla correttezza formale. In particolar modo, il metodo audio-orale “lavora soprattutto le competenze orali, [basandosi] sulla ripetizione e memorizzazione di lessico, pattern linguistici e conversazioni” (Suárez, 2024, p. 27). L’obiettivo era quello di permettere all’apprendente di automatizzare le sue risposte attraverso dei compiti strutturati, ma questo approccio trascurava spesso dimensioni fondamentali come la semantica, l’identità e la cultura della lingua meta.

Nella seconda metà del XX secolo si affermano i *metodi situazionali*, che attribuiscono maggiore rilevanza alle relazioni, ai luoghi e agli argomenti concreti della comunicazione. “Lo scambio linguistico [...] avviene [...] in situazioni di comunicazione in cui il parlante deve esibire le competenze che vanno oltre la dimensione linguistico-grammaticale” (Freddi, 1994, p. 180). Pur non disponendo di una teoria dell’apprendimento compiuta, questi approcci segnarono un primo avvicinamento alla dimensione comunicativa dell’uso linguistico, che sarà poi sviluppata con maggiore consapevolezza dagli approcci comunicativi e nozionale-funzionali, centrati sull’apprendente e sul significato. In questa direzione si muove anche *l’Enfoque por Tareas* (Zanón, 1990) – o *Task-based Learning* –, che propone un apprendimento orientato all’azione. Come sottolinea Balboni (2015, p. 34), “la competenza linguistica non garantisce la capacità comunicativa, che richiede anche componenti extralinguistiche e socioculturali”.

Verso la fine del XX secolo si introduce, quindi, nel panorama della didattica delle lingue il metodo situazionale, il quale non estirpò i precedenti approcci strutturalistici – ormai ben radicati nella cultura e nella visione dell’insegnamento linguistico –, bensì diede l’opportunità di aprire nuovi orizzonti fondati sulla pragmatologia, sociolinguistica, etnometodologia della comunicazione e la comunicazione interculturale. Tuttavia, esso esclude dei chiari ed espliciti riferimenti psicologici e pedagogico-educativi, nonostante attribuisca un ruolo attivo e autonomo al discente (Balboni, 2015). Con questa nuova centralità, il docente di lingua diventa colui che gestisce e organizza l’input linguistico, proponendo una selezione di tecniche didattiche come, per esempio, i *role-play* e/o le interazioni simulate.

Orientandosi verso una comunicazione autentica in lingua meta, la sociolinguistica e la fonetica ne diventano parti essenziali, portando all’introduzione di una visione dell’apprendimento influenzata dall’attitudine e dalla psicologia comportamentista. In questa prospettiva, Canale e Swain (1980) sistematizzano la nozione di competenza comunicativa distinguendo quattro competenze basali e fondamentali: *grammaticale*, *sociolinguistica*, *discorsiva* e *strategica*. Come sintetizza Suárez (2024), in questo modo assume un ruolo decisivo l’insegnamento e lo sviluppo di conoscenze approfondite del paese della lingua meta, affiancato dall’obiettivo di sviluppare nell’apprendente la necessità e la capacità di saper instaurare e mantenere relazioni e rapporti sociali che non si limitino esclusivamente alla comunicazione linguistica di base. Degli esempi: condividere informazioni personali e culturali come l’identità, la professione, gli interessi, il contesto sociale e le caratteristiche del proprio paese.

All’interno di questo nuovo scenario metodologico e culturale, prende spazio – nell’ambito delle diverse lingue occidentali e, soprattutto, quelle europee – il *Livello Soglia*, “que representa la primera especificación funcional/nocional de las necesidades lingüísticas” (Consejo de Europa, 2021, p. 35) dell’apprendente. La definizione di questo livello è un elemento chiave e fondante del QCER – e dei suoi aggiornamenti – perché, come spiega Suárez (2024), introduce un nuovo sistema

d'apprendimento basato su sei livelli²³, ciascuno associato a un repertorio di conoscenze e competenze linguistiche che permettono l'elaborazione di programmi didattici, esami, manuali e materiali glottodidattici, fondati sui principi della linguistica, sociolinguistica e pragmatica. In tal senso, il Consiglio d'Europa (Consejo de Europa, 2021), raccomanda il suo utilizzo per promuovere una educazione plurilingue coerente, trasparente ed efficiente volta a rafforzare la coesione sociale, lo spirito democratico e il dialogo interculturale, ed aggiunge:

Uno de los principios fundamentales del MCER [– ovvero, il QCER –] consiste en promover la formulación en positivo de los objetivos y los resultados educativos en todos los niveles. La definición «puede hacer» (*can do*), referente a los aspectos del dominio, proporciona un mapa de ruta claro y común para el aprendizaje, y es un instrumento mucho más matizado para juzgar el progreso del/la aprendiente que el énfasis exclusivo en las notas de pruebas y de exámenes. Este principio se fundamenta en la visión del MCER según la cual la lengua es un vector de oportunidades y de éxito en los ámbitos social, educativo y profesional. Esta característica clave contribuye al objetivo del Consejo de Europa de lograr que la educación inclusiva de calidad sea un derecho para todos los ciudadanos (p. 35).

Per quanto riguarda il livello soglia dell'ITALS, il *Profilo della lingua italiana* (Università per Stranieri di Perugia [UNISTRAPG], 2010), si definiscono i contenuti linguistici e grammaticali – dal livello A1 a livello B2 – che un apprendente deve incorporare e saper padroneggiare. Con i recenti aggiornamenti del QCER (Consejo de Europa, 2021), si sottolinea anche la necessità e il *plus* educativo che garantiscono la socievolezza, il lavoro in squadra, la consapevolezza e la riflessione, includendo così la *Mediazione* (scritta e orale) (*ibidem*). E in risposta alle trasformazioni educative introdotte dal *New Normal*, dalla Didattica a Distanza d'Emergenza e dalla Pandemia globale del COVID-19 (Viridis, 2021), è stata inoltre aggiunta l'*Interazione Online* e l'utilizzo di *chatbot*, sempre per l'apprendimento linguistico della lingua straniera (Consejo de Europa, 2021).

Effettivamente, l'approccio orientato all'azione del QCER ha trovato applicazione concreta nella didattica per compiti, specialmente nel *Task-based Learning* e nel *Project-based Learning*. Questi approcci promuovono un apprendimento attivo, motivante e centrato sul significato, in cui gli studenti svolgono compiti autentici e significativi che riflettono situazioni reali di comunicazione. In quest'ottica, un compito didattico può essere inteso come un'attività che stimola gli studenti a utilizzare la lingua meta in modo autentico, per raggiungere uno scopo comunicativo concreto e significativo. A differenza degli esercizi tradizionali, che spesso si concentrano sulla mera ripetizione o sulla pratica isolata di strutture grammaticali, i compiti si basano sul *problem solving*, sul lavoro collaborativo e sulla creazione di un prodotto linguistico. In un quadro più ampio, si possono inglobare anche aspetti interdisciplinari, sociali e creativi, concludendosi nella realizzazione di un lavoro finale condiviso e significativo per il gruppo di alunni.

Un esempio concreto e recente di manuale che adotta l'impostazione dell'approccio comunicativo e del *Task-based Learning* è *Dai! 2* (Bacci, Birello et al., 2024) – che ha ispirato *Missione Futuro* –, in cui “attraverso attività che promuovono la produzione e l'interazione, l'aula diventa il luogo in cui vivere esperienze comunicative reali” (p. II). Le unità si organizzano per compiti e culminano con la realizzazione di due lavori finali, uno individuale e uno collettivo. Simili strutture si ritrovano anche in

²³ A1 e A2, livello di contatto e sopravvivenza; B1 e B2, livello di progresso e soglia; C1 e C2, livello dell'efficacia e della padronanza (Balboni, 2015).

altri manuali per l'ITALS, che integrano la grammatica in modo funzionale, promuovendo allo stesso tempo il pensiero critico, l'inclusione e la riflessione interculturale. L'uso di materiali autentici e digitali, insieme a un *focus* su compiti significativi, favorisce un apprendimento attivo e contestualizzato.

In conclusione, affinché tutto questo possa realizzarsi in classe, la responsabilità ricade nella figura del docente – e dell'educatore, nel caso specifico di questo progetto – che assume, tra le diverse osservazioni apportate in questo capitolo, un ruolo di facilitatore, osservatore e regista dell'attività didattica. Gli alunni – e gli educandi –, in questo modo, sono i veri protagonisti del processo di apprendimento e dello svolgimento della stessa lezione, usando la lingua meta come strumento d'azione sociale.

3. APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO

Come è già stato menzionato nelle pagine anteriori, questo elaborato e la sua metodologia rispondono alle indicazioni della ricerca-azione, proprio come è stato fatto con la mia ricerca precedente (Viridis, 2021), coordinandosi con autori come Trinchero (2004) e Latorre (2009). Infatti, questo progetto, oltre ad unire quello che è stato portato a termine con l'*Universidade do Porto*, unisce allo sviluppo del PC e del PCR parti delle ricerche che si stanno realizzando sul valore delle AI nei diversi contesti scolastici, educati e formativi, con l'inclusione del metodo delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011).

Prestando molta attenzione alla realtà dell'Institut Joan Miró ed evitando possibili pregiudizi previ sulla sezione 3° ESO nella sua totalità, ho deciso di continuare con il progetto di questa ricerca perché, facendo fede a quello che ho osservato nelle diverse attività didattiche della scuola, la semplificazione massima delle attività, dei compiti e, così, delle diverse discipline formative è una soluzione poco efficace per rispondere ai *deficit* e ai bisogni della scuola e del suo corpo discente.

Essendo questo un metodo dialogico e comunicativo – arricchito dalle esperienze previe e orientato, seppur leggermente, dal metodo montessoriano e da quello freiriano –, si fonda in particolar modo sulle sezioni 2.1.1 e 2.3 di questa nuova ricerca. Pur non entrando in diretto contrasto con i metodi tradizionali a cui sono stati abituati gli alunni dell'Institut Joan Miró, il metodo adottato intende fornire loro gli strumenti per lo sviluppo e il potenziamento delle loro dimensioni cognitive e personali, validando sempre le loro basi, i loro tempi e i loro ritmi di studio e apprendimento. E partendo da questo terzo capitolo, descriverò il piano d'azione con la sua metodologia – con base nel quadro teorico del secondo capitolo e ad un approccio psicopedagogico (Oliveira, 2001) – per esporre attraverso l'ultimo capitolo di questo elaborato gli effetti e i benefici registrati attraverso i dati raccolti e le osservazioni dirette eseguite sugli alunni della 3° ESO d'ITALS.

3.1. Programma d'azione

È apparentemente chiaro che insegnare nel nuovo panorama del *New Normal* non sia facile, specialmente con l'introduzione quasi forzata di nuovi strumenti tecnologici per la didattica, la formazione, l'educazione e, in questo modo, la pedagogia nella sua globalità. Ciononostante, questo non significa che la Scuola deve far fronte a monti insormontabili, bensì ampliare i suoi paesaggi e adeguarsi all'evoluzione del tempo e della società. Seguendo questa linea, la Scuola non perderà la sua essenza e la sua missione sociale perché, in fin dei conti, “cada jovem no seu interior guarda qualidades

úteis para o seu desenvolvimento biológico e cognitivo e do próprio grupo de trabalho, independentemente das condições socioeconómicas” (Viridis, 2021, pp. 60-61) e dalle nuove condizioni temporali che, a loro volta, vengono condizionate dalle sfide di questo secolo a cui apparteniamo.

Attraverso queste circostanze, ho delineato un piano d’azione e una unità didattica che includono: studio, approfondimento, pianificazione, collaborazione, AI e musica, all’interno di un *convivium* dialogico, interattivo, inclusivo e soprattutto sociale. Tutto ciò, per rispondere alla domanda di ricerca presentata nella sezione 1.4 – per la didattica dell’ITALS – avvalendomi del metodo delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011), adattata al contesto scolastico dell’Institut Joan Miró, e con la seguente suddivisione settimanale: **a. prima e seconda settimana**, osservazione pre-intervento; **b. terza e quarta settimana**, intervento didattico; **c. quinta e sesta settimana**, osservazioni post-intervento e colloqui con i quattro educandi selezionati in base alla griglia di valutazione e osservazione (Allegato 11).

Con la presentazione degli educandi, attraverso la sezione 1.3.2, si è reso evidente il miglioramento di cui avevano bisogno, il tutto attraverso le osservazioni preve all’intervento didattico e senza l’applicazione di una lezione pilota: gli educandi non erano capaci di giustificare le proprie verbalizzazioni, ma solo ascoltare, ripetere e ricevere una possibile approvazione del docente. Questo risultato era ciò che si aspettava dalle prime due settimane programmate.

Partendo da questi risultati iniziali, mi sono reso conto che buona parte di loro dipendevano dalla figura del docente, non solo per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi concetti, specialmente attraverso i materiali elaborati e/o selezionati *ad hoc* per loro, ma anche nella libera espressione dei loro pensieri, perché abituati a un rapporto sociale verticale e non orizzontale.

In conclusione, nell’ultimo capitolo si riporterà la somma dei dati raccolti dalla terza alla sesta settimana (includere), inserendo anche le osservazioni dirette, i dialoghi informali avvenuti col mentore e con le altre figure della scuola, e le osservazioni indirette realizzate attraverso i materiali consegnati dai ragazzi stessi: testi, attività, questionari ed esercitazioni.

3.2. Metodologia della ricerca

Ricalcando alcuni passaggi metodologici già sperimentati nella mia precedente ricerca-azione condotta presso l’*Universidade do Porto* (Viridis, 2021), in Portogallo, anche questo nuovo intervento didattico si configura come una ricerca qualitativa, non probabilistica²⁴ per convenienza e con una discussione autoriflessiva dei risultati del metodo educativo proposto agli alunni (Nobre et al., 2016).

Mantenendo sempre come punto di riferimento lo studio psicopedagogico di Oliveira (2001) – arricchito delle considerazioni di Simonetti (2023) e Rath et al. (1967) –, ho riformulato i criteri già proposti nel mio precedente lavoro (Viridis, 2021) con l’obiettivo di adattarli al contesto attuale e di osservare direttamente gli alunni durante le attività didattiche.

La novità di questo studio, rispetto al precedente, è rappresentata dall’integrazione dell’AI a scopo didattico ed educativo, con l’intento di promuovere l’*AI Literacy*, secondo le linee guida proposte da Ng et al. (2021) e Yim (2024). Con ciò, i criteri aggiornati sono i seguenti:

²⁴ “Na pesquisa qualitativa, destaca-se a experiência do pesquisador – no que se refere à pesquisa não probabilística – [...] [e] para definir o tamanho da amostra pois não há número previamente calculado de dados a coletar, enfatizando-se de justificar clara e explicitamente o encerramento” (Nobre et al., 2016, pp. 157-158).

Pensiero	
1	Possiede una visione critica che supera il proprio campo percettivo e una visione creativa che propone soluzioni, connessioni e spunti di originalità, mostrando una interazione con il tema del dialogo e una presa di coscienza riguardo: innovazione, associazione, adattamento e flessibilità.
2	Mostra in modo spontaneo un senso selettivo e critico, giustificando i suoi perché attraverso un pensiero coerente, coeso e ricco di significato per sé stesso, basandosi su relazioni astratte relative al tema del dialogo.
Riformulazione	
1	Mostra una buona forma d'utilizzo delle conoscenze apprese con l'UD e con l'AI, riuscendo a trasferirle nella vita reale grazie ad una combinazione di immaginazione, memoria e/o creatività.
Attitudine	
1	Per mezzo della sua astrazione ed immaginazione, riesce a integrarsi nello scenario d'apprendimento, traendo un apprendimento di qualità che va coniugando organizzazione e spontaneità.
2	Relazione con le AI: a. mostra una predisposizione nella verifica e nella valutazione delle fonti e dei risultati dei <i>prompt</i> inviati alla <i>chatbot</i> , questionandone la veridicità e convalidandoli tramite altri strumenti e fonti; b. comprende i limiti dello strumento e lo utilizza consapevolmente come tale; c. mostra curiosità; d. riconosce la possibilità di poter possedere limiti personali da perfezionare e potenziare.
3	<i>AI Literacy</i> : a. mostra responsabilità nell'utilizzo delle AI come strumento per un apprendimento di qualità, per sé e per gli altri (<i>AI Ethics</i>); b. durante la risoluzione di problemi/quesiti, s'interroga e interagisce con l'AI per perfezionare le sue strategie (<i>Computational thinking</i>); c. Confronta, interpreta e rielabora i dati forniti dalle AI (<i>Data-digital Literacy</i>), arrivando a conclusioni fondate.

Tabella 1 Criteri di osservazione e valutazione

Successivamente, tali criteri sono stati tradotti in una griglia di valutazione e osservazione (Allegato 11), usata per misurare quantitativamente le risposte e gli interventi degli studenti (Allegato 6). Questo passaggio metodologico si ispira in parte al lavoro di Walker e Kettler (2020), che, al termine del loro studio, hanno condotto interviste con i quattro studenti che avevano ottenuto i punteggi più alti.

Effettivamente, nel caso di questo progetto, le interviste semistrutturate hanno incluso le seguenti domande: **a.** *Cosa senti di aver imparato attraverso il dialogo in classe?*; **b.** *Come pensi sia migliorata la tua capacità di partecipare a un dialogo?*; **c.** *Senti che le tue abilità sono migliorate? Perché? Come?*; **d.** *Queste abilità le potrai usare in futuro? Come?* E come in Walker e Kettler (2020, pp. 27-28): “Additional questions asked in the interviews were follow up questions based on student responses to the structured questions”.

Per questa ricerca, quindi, gli strumenti utilizzati nella raccolta e nell’analisi dei dati sono stati i seguenti: **1.** Osservazione sistematica tramite diario di bordo del docente, con annotazioni riflessive dopo ogni lezione; **2.** Griglia di osservazione e valutazione qualitativa (Tabella 1 e Allegato 11); **3.** Interviste semistrutturate con gli alunni che hanno ottenuto i punteggi più alti nella griglia di valutazione (Allegato 6); **4.** Osservazioni estemporanee sul comportamento degli studenti durante l’uso delle *chatbot*, registrate nel diario di bordo e analizzate in relazione alla promozione e allo sviluppo dell’*AI Literacy*; **5.** Analisi qualitativa dei materiali prodotti dagli studenti, come elaborati scritti, tracce audio o altri prodotti realizzati durante il progetto e consegnati in formato cartaceo o per e-mail.

L’uso combinato di questi strumenti ha permesso una triangolazione dei dati che ha facilitato una lettura multilivello dell’efficacia del metodo didattico utilizzato – come spiegato nel capitolo precedente – dell’intervento, nonché del coinvolgimento attivo degli alunni, sia rispetto ai contenuti proposti che all’utilizzo consapevole, etico e sostenibile delle AI.

Inoltre, sono state osservate le verbalizzazioni spontanee degli studenti, il loro comportamento e l’evoluzione nella produzione di contenuti originali e creativi durante le attività pratiche e dialogiche. Grazie a queste osservazioni, è stato possibile individuare campioni atipici all’interno del gruppo classe (Nobre et al., 2016), capaci di mostrare uno sviluppo significativo del pensiero critico e creativo, anche attraverso l’uso dell’AI. Come indicato da Nobre et al. (2010, p. 163), si è cercato di rilevare sia gli “elementos que caracterizam a homogeneidade da amostra, assim como os elementos que identificam a diversidade entre os casos” (Nobre et al., 2010, p. 163); anche nell’analisi qualitativa delle interviste semistrutturate.

Effettivamente, l’esperienza immersiva di questa ricerca – proprio come quella svolta in Portogallo (Viridis, 2021) –, che Walker e Kettler (2020) descrivono attraverso il *Design-based Research*, risulta essere più proficua grazie al pieno coinvolgimento del docente nel suo campo d’azione (Trincherò, 2004), il quale con il suo agire ha la possibilità di esercitare una certa influenza nei dialoghi e nella lezione in generale (Walker & Kettler, 2020), sempre con il proposito di apportare un miglioramento di qualità: obiettivo principe di questo progetto.

Benché questa ricerca abbia una forte marca qualitativa, ho cercato in ogni modo di presentare agli alunni dei questionari con il fine di raccogliere dati sul loro contesto extrascolastico, sull’autovalutazione del proprio pensiero e del proprio lavoro svolto *in itinere*. Precisamente, l’intervento didattico di questo progetto di ricerca-azione è stato portato a termine, come si menziona nella sezione 1.4., cercando di fare leva sulla familiarizzazione degli alunni – già abituati ai supporti digitali e ai materiali elaborati e/o selezionati dal docente in carico – perché “o apoio digital e [os] materiais elaborados *ad hoc* são os elementos-base da promoção dos pensamentos de ordem superior” (Viridis, 2021, p. 68), mantendo alta la priorità “de se sentirem sempre mais à vontade na participação ativa e na construção colaborativa do conhecimento e da verdade, partindo do input fornecido pelo educador-investigador” (*ibidem*).

4. INTERVENTO DIDATTICO

Per mezzo di questo capitolo, presenterò l'intervento didattico compiuto durante la terza e quarta settimana delle sei totali concesse per la realizzazione di questo progetto di ricerca sul campo. Questa sezione procederà con la contestualizzazione dell'UD e delle sei lezioni, una sintesi delle attività proposte agli alunni; una presentazione dei dati raccolti; e per ultimo una discussione autoriflessiva sugli effetti del metodo adottato e sui dati raccolti sotto un punto di vista pedagogico (Oliveira, 2001; Virdis, 2021).

La programmazione, i materiali e le attività sono state prodotte da me, considerando i contenuti grammaticali suggeriti dal mentore – per la programmazione d'ITALS per il 3° ESO –, il *deficit* identificato e le caratteristiche degli alunni, basandomi sul quadro teorico, studi di educatori ed educatrici del presente e del passato, ed esperienze pregresse nei contesti scolastici portoghesi e italiani in cui ho esercitato la mia azione docente con questa fascia d'età. In ogni modo, tutto è stato portato a termine con l'obiettivo di potenziare e perfezionare il PC e il PCR degli alunni, utilizzando l'AI come strumento strategico, attuale e necessario per queste qualità umane e cognitive degli alunni, cercando di fomentare l'*AI Literacy*.

Tuttavia, i risultati degli effetti sugli alunni e i dati raccolti che discuterò nella conclusione di questo capitolo provengono dall'osservazione diretta sugli alunni – pre, post e durante le lezioni – realizzata grazie al diario di bordo, alla griglia di valutazione-osservazione (Allegato 11) e ai colloqui ispirati al lavoro di Walker e Kettler (2020), culminando in fine con una osservazione personale dei risultati ottenuti.

In conclusione, bisogna evidenziare che i dialoghi svolti in classe sono partiti dalle domande guida proposte attraverso le attività dell'UD, aggiungendone poi delle altre in base alla qualità e alle risposte dell'interazione collettiva.

4.1. Contestualizzazione dell'attività

4.1.1. L'Unità Didattica: Missione Futuro

Progettata *ad hoc* per gli alunni della 3° ESO d'ITALS dell'Institut Joan Miró, l'UD *Missione Futuro* (Allegato A) si sviluppa secondo un approccio basato sul *Task-based Learning* (Yim, 2024; Zanón, 1990), orientandosi sul *Web-based Learning* (Soussi, 2018)²⁵ e sullo *Scenario-based Learning* (Smith, Warnes & Vanhoestenbergh, 2018), ed articolandosi in sei lezioni da sessanta minuti ciascuna. Essa promuove un apprendimento centrato sullo studente e finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle sue competenze comunicative autentiche, personali, critiche e creative, in linea con le indicazioni del QCER (Consejo de Europa, 2021), A2+. Il percorso integra una selezione di strumenti digitali potenziati dalle AI per la promozione dell'*AI Literacy* e, conseguentemente, l'*AI Thinking*. Tale approccio si rivolge, dunque, agli educandi in questione, dato che – grazie al loro docente d'ITALS – sono già stati introdotti alla *Digital Literacy* e ad un apprendimento della lingua straniera supportata dalle tecnologie e dalle risorse riscontrabili nel web.

²⁵ Per maggiori informazioni, leggere l'articolo di Soussi (2018).

Dal punto di vista pedagogico, l'UD si fonda sui principi dell'apprendimento attivo, critico e collaborativo (Virdis, 2021), integrando alcuni elementi del metodo educativo delle Sorelle Agazzi (Altea, 2011), adeguati all'età degli educandi della 3° ESO. La struttura si basa su compiti significativi che stimolano la riflessione, la negoziazione di significati e la produzione linguistica orientata a uno scopo comunicativo. Le attività didattiche valorizzano anche la dimensione progettuale, incoraggiando gli studenti, grazie allo scenario d'apprendimento proposto, una kermesse musicale, a diventare protagonisti del proprio apprendimento attraverso sfide linguistiche e creative: riflettere collettivamente sulle canzoni ascoltate, e sui loro contenuti, per poi crearne una propria – di gruppo – con il supporto dell'AI.

A livello linguistico e grammaticale, l'UD si concentra sul futuro semplice, sul presente con valore di futuro e sugli avverbi di tempo correlati alla dimensione futura, i cui obiettivi sono: **a.** potenziare la competenza morfosintattica; **b.** perfezionare la fonetica e la pronuncia (/k/, /tʃ/, /g/ e /dʒ/); **c.** utilizzare i contenuti grammaticali in contesti comunicativi autentici e nuovi, come, per esempio, i dialoghi collettivi proposti e il progetto conclusivo. Le attività linguistico-comunicative si introducono attraverso input musicali, motivazionali e possibilmente vicini al mondo adolescenziale, con proposte di cantanti contemporanei di facile reperimento, che fungono da stimolo per la produzione orale, scritta e per l'esplorazione dei registri linguistici e delle strategie discorsive proprie dell'italiano parlato come, effettivamente, il presente con valore di futuro.

L'integrazione di strumenti digitali, democratici e gratuiti potenziati dalle AI, come la versione *demo* di ChatGPT, risponde alla necessità di migliorare e approfondire la competenza digitale degli studenti stessi, favorendo al contempo un uso consapevole dell'AI e del web come spazi d'apprendimento, espressione, collaborazione e costruzione di significati e nuove realtà, aprendo in questo modo le porte dell'AI *Literacy*.

Per ultimo, l'UD prevede la somministrazione di tre questionari quantitativi (Allegato 8, 9 e 10) – alla fine della prima, terza e quinta lezione – per il monitoraggio autonomo degli alunni per quanto riguarda lo sviluppo del proprio pensiero critico e creativo, favorendo così una valutazione e un'azione continua sul proprio agire. I dati raccolti saranno commentati a continuazione.

4.2. Presentazione delle attività svolte²⁶

4.2.1. Lezione 1 e 2: Introduzione al Futuro e Progetti e piani futuri

Le prime due lezioni di *Missione Futuro* inaugurano il percorso didattico dello sperimento educativo – svolto grazie a questo progetto con l'obiettivo di promuovere un apprendimento significativo dell'ITALS –, centrandosi sul tema del futuro come circoscrizione di immaginazione, progettazione e riflessione. Dal punto di vista linguistico e grammaticale, il *focus* è posto sull'uso del futuro semplice, del presente con valore di futuro e degli avverbi di tempo, inseriti in contesti comunicativi autentici, motivanti, melodici e estrapolabili in situazioni comunicative reali.

La prima lezione si apre con un *brainstorming* sull'uso del tempo presente dell'indicativo, per poi dirigersi verso il suo valore futuro grazie, soprattutto, all'utilizzo degli avverbi di tempo. Poi, le nuove conoscenze – addizionate a quelle pregresse – sono state messe alla prova con l'ascolto e l'analisi della

²⁶ Link dell'UD: https://bit.ly/UDMissioneFuturo_ita3ESO

canzone *Ci pensiamo domani*, di Angelina Mango, permettendo di introdurre una dimensione contrastiva del valore futuro attraverso il linguaggio musicale contemporaneo e attraverso l'osservazione e l'ascolto attento: il video musicale, oltre alla sua versione cantata, presenta anche il suo testo scritto.

In questo modo, all'interno di un'attività individuale e poi collettiva, il brano ha stimolato la riflessione, fungendo da ponte tra l'emotività dell'educando e la sua esperienza personale e d'apprendimento linguistico, per poi giungere alla presentazione del contenuto grammaticale. L'UD presenta una sezione – con esercizi inclusi – che presenta il nuovo tempo verbale: non è stata fatta una sua lettura, bensì una semplificazione da parte dell'educatore, concentrando l'attenzione degli educandi nella struttura della coniugazione, la quale mostrava le desinenze con certi colori per facilitarne l'individuazione e l'incorporazione. Dopodiché, gli educandi hanno personalizzato il proprio studio della grammatica interagendo e chiedendo all'AI – in questo caso, ChatGPT – la differenza del tempo presente con valore di futuro e il futuro semplice, inviando all'educatore (e così per ogni interazione con la *chatbot* avvenuta durante tutta l'UD) la copia della propria conversazione. La lezione si conclude con la somministrazione del primo questionario (Allegato 8), finalizzato a rilevare i livelli iniziali di pensiero critico e creativo.

La seconda lezione inizia con un breve dibattito sulle frasi fatte a casa e sul significato di un elemento culturale: il *Dolce far niente*. Successivamente, si approfondisce verso le strutture linguistiche appena introdotte, proponendo come input la canzone *Punk Love Storia*, di Tananai. Il testo, caratterizzato dalla narrazione di una storia amorosa, consente di lavorare sul lessico e sulla costruzione della *consecutio temporum* con il tempo futuro. Dopo un ascolto e un dialogo di gruppo per comprenderne l'aspetto globale, gli educandi sono stati invitati a leggere attentamente il testo col fine di individuare possibili verbi al futuro semplice, dire il suo significato e la sua versione all'infinito.

Per ultimo, gli educandi sono stati invitati a co-creare una breve narrazione – al futuro – per dare una conclusione alla canzone proposta, sfruttando le potenzialità collaborative del gruppo e l'input musicale come stimolo creativo.

Queste prime due lezioni hanno posto le basi della metodologia adottata per questa ricerca, mostrando agli educandi le sue pietre miliari: lingua, creatività, riflessione e AI.

4.2.2. Lezione 3 e 4: Immediata-Mente e Dal Presente al Futuro

Mantenendo lo stesso *imprinting* delle lezioni precedenti, nella terza lezione – dopo un'introduzione al contenuto dell'UD e a quello grammaticale realizzata dagli educandi –, l'input principale si basa sulla canzone *Coca Zero*, dei Pinguini Tattici Nucleari, il cui tono ironico e iperbolico consente di esplorare la realtà sociale, politica e culturale italiana, attuale e futura, in chiave immaginativa, giocosa e satirica: stile della canzone e della *band*. Dopo una prima visione senza audio e una seconda con un ascolto attento, attivo e guidato, gli educandi sono stati chiamati a identificare: *in primis*, le immagini interessanti, bizzarre e/o particolari; poi, le strutture al tempo futuro, e le frasi e le parole che secondo loro avevano un messaggio importante a livello sociale, personale, culturale e linguistico. A seguire, si è aperto un dibattito sulle identificazioni fatte dagli educandi, i quali poi, dopo aver interagito con ChatGPT con base sulle informazioni comuni, dovevano ritornare a dibattere tutti insieme per

confrontarsi sulle informazioni ricevute dall'AI. Al termine, viene somministrato il secondo questionario (Allegato 9) per monitorare l'evoluzione del pensiero critico e creativo.

La quarta lezione prosegue nel solco del *brainstorming* e della progettazione condivisa, con l'obiettivo di inquadrare criticamente il valore cruciale delle emozioni all'interno di un atto comunicativo, verbale e non verbale. Per questo motivo, è stata presentata la struttura linguistica *stare per + infinito* col fine di introdurre gli educandi all'interpretazione delle emozioni e soprattutto delle intenzioni di una persona che sta comunicando un messaggio. Come esempio musicale, è stato scelto il *clip* della canzone *La tua ragazza*, di Svegliaginevra, il quale – come nella lezione precedente – è stato presentato attraverso due osservazioni: la prima muta e la seconda accompagnata dall'audio. In fine, gli educandi, in piccoli gruppi, sono stati invitati a modificare il testo della canzone in questione, volgendo – a proprio criterio e gusto – i verbi presenti mettendo, appunto, il futuro in azione. Per ultimo, la lezione si è conclusa con il *karaoke* dei testi rivisitati, ponendo nel canto l'espressività di ogni singolo gruppo di educandi – nonostante il tema non sia stato selezionato da loro –, il disinibirsi e la pratica ludica del contenuto grammaticale.

4.2.3. Lezione 5 e 6: Fissiamo i concetti e Lasciateci cantare!

Queste ultime due lezioni dell'UD rappresentano il momento culminante del percorso didattico in cui convergono gli apprendimenti linguistici, cognitivi e creativi sviluppati progressivamente nelle fasi precedenti. In linea con l'approccio e il metodo adottati – spiegati nel quadro teorico –, queste lezioni sono dedicate alla preparazione e alla realizzazione del lavoro finale, originale e cooperativo, volto a stimolare la riflessione sul futuro in chiave critica, valoriale, sociale e personale.

La quinta lezione si è aperta con la messa al punto di attività da realizzare in autonomia a casa, su temi come: la tecnologia e i rapporti umani; il *Dolce far niente*; e il bullismo. Queste attività, basandosi sempre su delle canzoni italiane non tanto recenti, invitano gli educandi a riflettere sui temi visti durante l'UD, permettendogli di scegliere. Dopodiché, la lezione ha continuato con la proposta del lavoro finale, suggerendo loro quali strumenti AI utilizzare, data la loro poca esperienza nel cercare e selezionare – appunto, tra le *cianfrusaglie del web* – gli strumenti considerati più idonei per la realizzazione di un lavoro conclusivo: ChatGPT, Suno e VocalRemover. Al termine della lezione viene somministrato il terzo e ultimo questionario (Allegato 10), utile per l'osservazione dell'evoluzione del pensiero critico e creativo al concludere l'UD.

La sesta lezione, quella conclusiva, è dedicata alla presentazione in plenaria delle canzoni di ogni gruppo – elaborate con il supporto delle AI per quanto riguarda la composizione e l'arrangiamento – in un clima di scambio e ascolto reciproco: la kermesse musicale. Prima di cominciare con la messa in scena, è stato chiesto agli educandi di fare una rapida ricerca d'informazioni – utilizzando anche altri strumenti AI presenti nel web – per conoscere il Leone rampante di Sanremo, comprendendo i suoi valori e i suoi significati.

La kermesse musicale, come quella del Festival della Canzone Italiana²⁷, si struttura con un regolamento per l'assegnazione del podio e dei relativi premi: pacchetti di cioccolatini (senza glutine e lattosio) e/o caramelle vegane.

²⁷ Per maggiori informazioni, consultare: <https://www.rai.it/programmi/sanremo/>

4.3. Presentazione delle osservazioni e dati raccolti durante l'intervento didattico

Come spiegato anteriormente, gli educandi di questa classe di 3° ESO d'ITALS erano già stati introdotti alla *Digital Literacy*, quindi già abituati ad un intorno d'apprendimento dell'ITALS attraverso il supporto dei propri dispositivi tecnologici, sia per questioni pratiche sia per un lavoro più coerente con la realtà attuale. Attraverso l'UD *Missione Futuro* gli educandi sono stati introdotti al contenuto grammaticale del futuro semplice della lingua italiana, includendo aspetti culturali come: il *Dolce far niente*, la società italiana attraverso le sue generazioni attuali, Sanremo e la musica italiana contemporanea. Tutto ciò, all'interno dei dialoghi e delle attività proposte e svolte insieme e autonomamente, sia a livello orale che scritto, con un importante sensibilizzazione sull'uso etico e sostenibile delle AI nei diversi ambiti della vita quotidiana.

Le attività svolte (consultare in contemporanea, Allegato A) – coi rispettivi codici identificativi – e consegnate dalla classe sono: **a.** Personalizzazione dello studio della grammatica con ChatGPT (Yim, 2024; Ng et al. 2021; Walter, 2024) – A4, D3; **b.** Esercizi grammaticali di manipolazione della lingua (cloze, coniugazione, elaborazione e etc) (Balboni, 2015; Verdù & Valcárcel, 1992) – A3; **c.** Rielaborazione di uno *Storytelling* con l'aiuto di ChatGPT – B3; **d.** Interazioni personali e riflessive con ChatGPT con base su alcuni argomenti dibattuti in gruppo – C4, E2, F1; **e.** Riflessioni personali e/o collettive senza il supporto delle AI (Viridis, 2021) – A1, A2, A5, B1, B2, B4, C1, C2, C3, C5, D1, D2, D4, E1, E3, F2, F3, F4; **f.** Scrittura di canzoni (Altea, 2011) col supporto di ChatGPT – E2.

Dopo la realizzazione di queste attività, pensate appositamente per lo sviluppo del PC e del PCR degli educandi, sono stati proposti tre questionari (Allegato 8, 9 e 10) – con l'obiettivo, appunto, di monitorare effettivamente i risultati delle attività e dei dialoghi intercorsi – che si presentano attraverso la discussione autoriflessiva della prossima sezione.

4.4. Discussione autoriflessiva sugli effetti del metodo adottato

Prendendo come riferimento il quadro teorico che costituisce il fondamento di questo progetto, esso rappresenta il fulcro dell'intervento didattico e della metodologia descritta nella sezione 3.2. Tenendo conto delle caratteristiche specifiche del gruppo classe coinvolto, nonché delle attività illustrate nella sezione precedente – **a.**, **b.**, **c.**, **d.**, **e.** ed **f.** (Allegato A) – e riportate nel testo di questa sezione, è stato possibile introdurre in modo efficace l'UD e il suo formato web. Tuttavia, nonostante le nuove generazioni manifestino generalmente un atteggiamento positivo nei confronti dell'integrazione degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie (Malvasi, 2021), è stata notata una certa resistenza iniziale, espressa attraverso una motivazione ridotta e uno scarso entusiasmo, quando è stato comunicato che l'UD avrebbe previsto l'utilizzo delle AI, in particolare ChatGPT. Questa reazione è stata probabilmente influenzata dal fatto che gli studenti, durante il loro percorso scolastico, non sono stati abituati, alla ricerca autonoma di strumenti sul web. In questo modo, si è così rivelata inapplicabile la proposta teorica delle *cianfrusaglie del web*. Infatti, gli alunni sono solitamente esposti a risorse già filtrate e selezionate *ab ovo* dai docenti, a prescindere dalla disciplina.

Integrare le AI in ambito didattico è una sfida, sia per gli educatori – e i docenti – che per gli stessi educandi, in quanto richiede un approccio sistematico che non può prescindere dalle condizioni strutturali sociali e attuali (Walter, 2024). Di fronte a ciò, alcuni docenti tendono a evitare l'uso di queste tecnologie, privando così gli alunni dell'opportunità di sviluppare possibili *soft-skills* che potrebbero

essere utili in futuro, promovendo e diffondendo una visione e/o una opinione piuttosto negativa delle AI e dei nuovi dispositivi tecnologici.

Per questo motivo, durante la prima lezione, è risultato fondamentale dedicare parte della prima lezione a illustrare con chiarezza il tipo di accompagnamento che le AI avrebbero fornito durante lo svolgimento di questo progetto educativo. L'uso delle AI a lezione impone una particolare attenzione all'originalità dei contenuti e alla *Digital Literacy* elementi ormai imprescindibili per lo sviluppo del PC e del PCR, all'interno dell'AIED (*ibidem*). È in questo senso che l'educatore, anziché eludere queste sfide, con la sua capacità di creare scenari d'apprendimento *ad hoc*, dovrebbe porsi come guida e come facilitatore, includendo queste nuove proposte: esse possono garantire esperienze di miglior qualità e beneficio, rispondendo anche a difficoltà ricorrenti come, per esempio, la comprensione del testo. Questa unione alla pratica didattica presenterebbe un passo verso un miglioramento significativo della qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Grazie al dialogo introduttivo, si è riscontrato in buona parte della classe un cambio di prospettiva nei confronti delle AI: è emersa una curiosità e una maggiore predisposizione al loro utilizzo. Nella prima attività svolta e consegnata (**a.**), si è osservata una buona assimilazione dei contenuti grammaticali, agevolata dalla possibilità, offerta dalla *chatbot*, di personalizzare il proprio percorso di studio, in particolare in relazione alla struttura e alla morfologia del futuro semplice. Questo dato è stato riscontrato *a posteriori* quando è stato chiesto loro di realizzare degli esercizi di grammatica (**b.**), dimostrando una buona assimilazione del contenuto grammaticale, pur lasciando affiorare alcune lacune nell'uso dei pronomi, delle preposizioni (anche quelle articolate), degli articoli (determinativi, indeterminativi e partitivi), degli accenti, delle doppie e dei pronomi riflessivi *ci* e *vi*.

Dalle interazioni intercorse tra i singoli educandi e la *chatbot* (**d.**) si è rivelato che la maggior parte dei *prompt* inviati si configuravano come "zero-shot" (Walter, 2024, p. 14), perché non andavano oltre il primo contatto con la macchina e non possedevano degli esempi. Nonostante l'apprezzamento per la novità metodologica introdotta, molti alunni si sono limitati a recepire il primo output prodotto, senza dar seguito al dialogo o approfondirlo.

Tra i dati raccolti, fanno eccezione due educandi che, al contrario, hanno mostrato una progressiva capacità di interazione strategica, formulando *prompt* specifici, includendo esempi, come: **a.** *Grammatica italiana* e non semplicemente *In italiano*, come chiedeva buona parte del gruppo; **b.** casi concreti legati alle *Situazioni* comunicative reali; **c.** e la richiesta di supporto per intervenire adeguatamente nel *Dibattito in classe*. Sebbene i loro *prompt* potessero configurarsi come "two-shot" o "three-shot" (*ibidem*), questi educandi hanno preferito suddividerli in più domande dirette, influenzati probabilmente dall'interfaccia grafica della *chatbot*, simile a quella di una normale *app* di messaggistica. Le domande poste includevano, ad esempio: *Sulla grammatica italiana: qual è la differenza tra il presente pro-futuro e il futuro semplice?; In quali situazioni si usa l'uno invece dell'altro?; Vorrei discuterne in classe, quindi mi fai frasi utili per spiegare bene l'uso?; Quando è più adatto usare il futuro semplice?; Qual è la differenza principale tra il presente pro-futuro e il futuro semplice?*²⁸

Attraverso questo approccio, i due educandi hanno saputo differenziarsi per interesse e approfondimento, evidenziando una disposizione più attiva e autonoma rispetto al resto della classe.

²⁸ *Prompt* estratti dalle conversazioni personali che gli educandi hanno avuto con la *chatbot* e successivamente condivise con l'educatore.

Quasi tutti, infatti, seppur in un contesto di interazione privata, hanno formulato *prompt* generici e comuni: *Parlami/Cos'è del/il presente pro-futuro e del/il futuro semplice*, limitandosi al primo output ricevuto. In questo modo, tali differenze rialzano la figura dei due educandi, attraverso l'apprendimento dell'ITALS, per aver manifestato una visione critica che tende ad andare oltre la dimensione percettiva immediata, avviando una riflessione più approfondita e autonoma, e evidenziando i primi segnali di *Data-Digital Literacy*.

A continuazione con l'UD, l'attività di *Storytelling* (c.) ha fatto emergere che buona parte della classe ha preferito sostituire il testo elaborato collettivamente con i compagni (e.), con quello generato dalla *chatbot*, senza apportare alcuna personalizzazione. Molto probabilmente, tale scelta è riconducibile all'elevata competenza linguistica dell'output prodotto dalla *chatbot*, che ha spinto gli studenti ad accettarlo passivamente. Tuttavia, all'interno di questa tendenza piuttosto generalizzata, tre educandi invece hanno mostrato una visione più critica e consapevole dando luogo a una personalizzazione del prodotto che può essere considerata come l'inizio di un vero e proprio *AI Thinking* attraverso lo studio e l'apprendimento di una lingua straniera.

Il primo di essi ha operato una selezione ragionata dei contenuti generati, valorizzando gli aspetti in linea con i propri obiettivi e quelli del potenziale lettore del racconto, modificando e integrando il testo in modo coerente: un trasferimento dei contenuti dell'UD a un contesto possibilmente reale, eliminando aspetti considerati superflui e aggiungendo solo quelli ritenuti efficaci. Il secondo educando ha riconosciuto di aver migliorato la propria competenza linguistica grazie all'uso dello strumento AI, mentre il terzo ha dichiarato che la combinazione tra il proprio testo e quello della macchina ha potenziato sia la propria immaginazione sia l'espressività linguistica, grazie alle proposte e alle correzioni fornite dalla *chatbot*.

Questi risultati – che rientrano in un concetto di supporto allo studio e all'apprendimento – dimostrano come le AI, se introdotte in modo pedagogicamente consapevole, possono fungere da veri e propri strumenti di supporto cognitivo e linguistico, offrendo tutoraggio personalizzato, individuale e immediato, raggiungendo gli approcci due e tre proposti da Ouyang e Jiao (2021) – come menzionato in una nota della sezione 2.2. – e contribuendo così allo sviluppo del PC e del PCR attraverso l'insegnamento delle lingue straniere, con benefici tangibili anche rispetto all'acquisizione e allo studio della lingua meta (b.).

Con la proposta della terza lezione dell'UD, è emersa chiaramente dagli educandi la poca abitudine a pratiche comunicative orizzontali e dialogiche (d.): essi, infatti, sembrano essere stati formati prevalentemente attraverso dinamiche di interazione verticale e unidirezionale con il docente. Questa mancanza ha inciso negativamente sulla raccolta dei dati e sulle valutazioni qualitative del breve intervento didattico.

L'analisi delle loro interazioni *online* ha mostrato che la maggior parte della classe ha selezionato tematiche sociali – individuate grazie alla proposta musicale – senza fornire una contestualizzazione previa alla *chatbot*, ottenendo degli output poco mirati. Tale mancanza di efficacia si ricollega effettivamente a un *prompting* poco strategico, che ha lasciato troppo spazio all'iniziativa della macchina. Questo marca l'urgenza di introdurre e rafforzare, con l'ausilio dell'insegnante, le competenze legate al *Prompt Engineering* (Walter, 2024), partendo già dalla scuola primaria (Yim, 2024). Le difficoltà riscontrate, quindi, non riguardano tanto la sfida linguistica legata all'ITALS, quanto

piuttosto l'assenza di un allenamento specifico e una scarsa familiarità con lo strumento, nonché l'origine spesso informale, non scolastica, dell'esperienza digitale pregressa degli studenti.

Infatti, tra i risultati individuati, è significativa l'interazione di un educando con la *chatbot* – seppur avvenuta in modo superficiale e acritico – che ha rialzato un bisogno importante durante l'utilizzo delle AI a lezione. Di fronte alle interferenze linguistiche dell'educando, possibilmente per una necessità e/o carenza lessicale in ITALS, si è manifestato il carattere plurilingue della macchina – per aver mescolato la lingua italiana e quella spagnola – e il bisogno della presenza di un supervisore umano per evitare, appunto, confusioni e apprendimenti sbagliati. Relativamente agli altri educandi, è stato osservato un utilizzo poco strategico della *chatbot* con *prompt* poco esatti, limitando così l'efficacia degli output e impoverendone la qualità. In diversi casi, l'interazione con la *chatbot* si è ridotta a una mera chat ordinaria, composta da messaggi frammentati, spesso espressi in orazioni disconnesse e/o poco efficaci.

Per quanto concerne l'osservazione e il calcolo del pensiero critico, è emerso che dai testi scritti autonomamente (e.), e nonostante la buona qualità dei loro testi scritti in ITALS, conforme al loro livello A2+, la maggior parte di loro non esprime un proprio pensiero: ripetono solo quanto appreso in classe e dalla *chatbot*. Per di più, alcuni elaborati contenevano pensieri di terzi oppure riportavano pregiudizi e stereotipi privi di qualunque giustificazione o approfondimento.

Un'ulteriore osservazione di rilievo riguarda la redazione del testo: nonostante i dibattiti svolti in classe, le annotazioni alla lavagna e quelle personali sugli appunti, molti educandi hanno manifestato serie difficoltà nella scrittura autonoma del proprio pensiero, preferendo talvolta presentare un semplice elenco puntato. Questo dimostra come ci siano delle forti lacune nell'apprendimento generale, radicate già nell'acquisizione delle lingue materne, la cui padronanza costituisce una base imprescindibile per lo sviluppo e il potenziamento del PC e del PCR, con o senza il supporto delle AI.

Nel corso della quarta lezione, è emersa un'evidente eterogeneità all'interno della classe, in particolare durante l'attività grammaticale svolta sulla canzone proposta (f.). La prima metà della classe ha coniugato al futuro semplice tutti i verbi presenti nel testo, senza alcun tipo di criterio logico – senza distinguere nemmeno le persone al plurale o al singolare –, mentre l'altra metà ha operato una selezione strategica dei verbi da coniugare, basandosi sul tempo, sul ritmo musicale e sul calcolo delle sillabe. Questo dato evidenzia una differenza significativa nei livelli di PC e PCR presenti nella classe: se da un lato si intravede l'inizio di un processo di un pensiero di ordine superiore, di riformulazione, selezione ed estetica, dall'altro si conferma l'urgenza di un supporto più sistemico da parte del resto del corpo docente, soprattutto alla luce della limitata durata temporale di questo progetto di ricerca.

La riflessione scritta sull'immagine di sé nel futuro (e.) – sviluppata in una delle attività successive e ispirata al metodo agazziano (dal globale al particolare) –, ha rivelato ulteriori elementi significativi. Grazie all'ambiente dialogico e accogliente creato durante i dibattiti in aula, molti educandi hanno trovato lo spazio e la libertà per esprimersi su come immaginano il proprio futuro. Alcuni si sono lasciati affascinare da visioni idealizzate e superficiali, mentre altri hanno sviluppato riflessioni più profonde e introspettive, radicate nella propria esperienza personale e negli stimoli ricevuti in classe. Un caso importante è stato rilevato dal testo di un educando che, grazie al clima di ascolto instaurato e all'attenzione educativa ricevuta, ha avuto modo di esprimere apertamente i conflitti interiori vissuti in ambito scolastico che, a quanto sembrava, non erano così tanto evidenti agli occhi degli altri docenti. L'educando aveva espresso un chiaro messaggio di disagio personale che poteva concludersi con un

suicidio, permettendo in questo modo l'intervento del suo coordinatore di classe e del servizio d'ascolto della scuola.

Tale episodio testimonia come, grazie alle attività in lingua straniera e al metodo esposto nel quadro teorico, gli educandi possono trovare spazio per l'espressione della propria mente, trovando un legame affettivo e relazionale che ne rafforza l'apprendimento e l'aspetto globale proposto dalle Sorelle Agazzi, il quale preferisce evitare, appunto, la parcellizzazione dei saperi e la mancata unione coi suoi destinatari: gli educandi.

Per quanto riguarda le attività delle ultime lezioni, gli educandi hanno mostrato un chiaro affaticamento mentale. Tale stanchezza è attribuibile sia allo sforzo cognitivo richiesto dalle attività – particolarmente elevato in assenza di un allenamento pregresso – sia alla coincidenza con il periodo di valutazioni finali nelle altre materie scolastiche. Dato che vi era in atto la conclusione del trimestre, molti di loro si sono trovati con un eccessivo carico di prove di valutazione – spesso non comunicate sul registro digitale della scuola, quindi una informazione poco trasparente –, compromettendo in questo modo la qualità degli ultimi lavori.

Di conseguenza, l'attività di riflessione proposta nella quinta lezione (e.), buona parte degli studenti si è limitata a rispondere soltanto alla prima proposta, offrendo interpretazioni ovvie e superficiali delle domande guida. In alcuni casi, gli educandi hanno eluso completamente la redazione di un testo, preferendo fornire risposte brevi e dirette, forse per evitare il compito, forse per una reale difficoltà nel sostenere la produzione scritta. Le risposte risultavano prive di approfondimento, scarsamente argomentate e non esplicitavano un pensiero personale articolato.

Questo è stato riscontrato anche nella fase conclusiva dell'UD (f.). Diversi educandi si sono limitati ad accettare passivamente le proposte della *chatbot*, senza alcuna personalizzazione. In alcuni casi, non è stato nemmeno preso in considerazione il tema o la narrazione di fondo del testo prodotto, se non per l'inserimento di dettagli già affrontati durante l'UD, come l'uso degli avverbi di tempo.

Tali evidenze confermano, in linea con quanto affermato da Altea (2011), che l'educatore non può garantire una formazione completa ai propri educandi se il resto del corpo docente si limita a una trasmissione parcellizzata dei saperi, come denunciato anche da Freire (2018), facendo leva esclusivamente sulla valutazione e sul rendimento scolastico. Pertanto, affinché le AI possano apportare davvero benefici reali – raggiungendo così obiettivi dell'*AI Literacy* e dell'*AI Thinking* – è necessario un intervento esplicito e attivo da parte dell'istituzione scolastica stessa. Essa dovrebbe promuovere lo sviluppo e il potenziamento del PC e del PCR come obiettivi centrali del proprio progetto educativo, nonostante le difficoltà – non solo di ordine economico – che tale approccio può inevitabilmente comportare.

E come anticipato nella sezione 3.2, dedicato alla metodologia della ricerca, a continuazione si riportano i risultati tratti dalle interviste realizzate ai quattro educandi che hanno ottenuto il punteggio più alto secondo la griglia di valutazione (Allegato 6 e 11), seguendo sempre le indicazioni di Walker e Kettler (2020), e il carattere autoriflessivo di questo capitolo appena concluso.

4.4.1. Analisi qualitativa e autoriflessiva delle interviste

Come anticipato nella sezione metodologica 3.2, al termine di *Missione Futuro* è stata realizzata un'analisi qualitativa basata su interviste semistrutturate rivolte a quattro studenti selezionati in base ai punteggi più alti ottenuti con la griglia di osservazione (Allegato 6 e 11). Le domande – ispirate alla ricerca di Walker e Kettler (2020) – miravano ad approfondire lo sviluppo del PC, del PCR, nonché la consapevolezza e l'uso dell'AI all'interno della dimensione didattico-educativa. Dunque, l'obiettivo era rilevare, attraverso una riflessione soggettiva, i cambiamenti percepiti dagli educandi e il livello di interiorizzazione delle pratiche svolte durante l'UD.

Le interviste sono state analizzate attraverso una lettura tematica centrata su quattro categorie: pensiero, riformulazione, attitudine e relazione con l'AI. L'osservazione – e l'ascolto attento – ha evidenziato livelli differenti di maturazione cognitiva e metacognitiva, con alcune ricorrenze significative. I quattro educandi hanno mostrato una partecipazione autentica e collaborativa, valorizzando l'uso del dialogo in classe, le attività in piccoli gruppi e le dinamiche cooperative proposte. Le riflessioni sul sé, sulla propria evoluzione e crescita personale emergono con gradi di profondità variabili, ma generalmente positivi.

In termini di PC e PCR, alcuni studenti hanno mostrato una notevole capacità di astrazione e di collegamento tra il lavoro in aula e la propria vita personale e/o professionale. Altri, invece, si sono mantenuti su un livello più concreto, limitandosi a constatazioni relative al lavoro svolto o ai contenuti appresi, senza evidenti elementi di metariflessione. Anche la capacità di trasferire le conoscenze e riformulare contenuti in contesti futuri è risultata disomogenea: alcuni di loro sono riusciti a proiettarsi con immaginazione e flessibilità in scenari realistici – ad esempio viaggi, professioni future, relazioni sociali –, mentre altri hanno mantenuto un approccio prevalentemente didascalico e scolastico, come spiegato nel primo capitolo.

Dal punto di vista dell'attitudine e della partecipazione, tutti gli intervistati hanno affermato di aver sentito un'evoluzione positiva, percependo: **a.** un maggiore senso di fiducia nel prossimo, nel dialogo e nelle AI; **b.** una socievolezza e un'attenzione più alta verso i compagni; **c.** un'apertura al lavoro di gruppo. Sono state anche sottolineate delle preferenze di alcune materie rispetto ad altre per, appunto, le modalità didattiche attive, creative e digitali.

Infine, la relazione con l'AI ha rappresentato un indicatore di forte variabilità. Alcuni di loro hanno dimostrato una comprensione critica dell'AI, citandone i limiti, implicazioni etiche, possibili rischi legati alla *privacy* e immaginando applicazioni responsabili in contesti futuri, soprattutto, professionali. Altri, invece, hanno descritto l'AI come un'entità autorevole e infallibile, da utilizzare in modo funzionale e poco riflessivo. Questo dato suggerisce l'importanza di integrare percorsi più espliciti per l'*AI Literacy* nelle attività educative di qualsiasi materia.

In conclusione, dall'analisi qualitativa delle quattro interviste emergono livelli differenti nello sviluppo del PC e del PCR (Allegato 6 e 11). Un educando si distingue dagli altri tre perché presenta un profilo particolarmente completo: evidenzia una riflessione autonoma e articolata, capacità di astrazione e immaginazione, un'elevata consapevolezza sociale e digitale, e una visione etica e responsabile dell'AI. Gli altri tre intervistati, pur mostrando una partecipazione autentica e collaborativa, manifestano buone potenzialità per quanto riguarda il PC, il PCR e l'uso consapevole delle tecnologie AI. Tuttavia, tutti riconoscono il valore didattico del dialogo orizzontale e delle metodologie attive, creative e digitali.

Questi dati confermano l'efficacia dell'UD nell'attivare processi cognitivi complessi, generativi e di ordine superiore.

4.4.2. Risultati dei tre questionari

Dall'analisi dei questionari somministrati (Allegato 8, 9 e 10) è emerso che il 46,7% degli educandi si considera perfettamente in grado di distinguere un fatto da un'opinione, sebbene solo il 40% si sente capace di distinguere una informazione da una *fake news*. Nonostante la poca fiducia mostrata nei confronti dei docenti, riscontrato col questionario conoscitivo, il 53,3% degli studenti afferma di riporre una certa fiducia nelle informazioni ricevute da questi ultimi; tuttavia, si registra un 13,3% che non si fida pienamente.

Sempre in merito alla ricerca autonoma delle informazioni, il 46,7% ha dichiarato che alle volte cercano di approfondire le informazioni ricevute prima di accettarle come vere, mentre il 13% ammette di non effettuare alcuna verifica o confronto. Ciononostante, il 73,3% sostiene di trarre le proprie conclusioni a partire da dati di fatto, anziché da intuizioni. Tale affermazione, tuttavia, appare in contraddizione con quanto rilevato sia dalle interazioni avvenute in classe con ChatGPT, sia dalle interazioni in classe.

Questo dato raccolto non sembra essere alquanto affidabile anche perché il 46,7% degli alunni non si sente pienamente a suo agio nel proporre nuove idee, soluzioni o opinioni, riscontrando un risultato simile nel collegamento di idee e concetti che possono sembrare diversi e nell'esprimere opinioni divergenti. Il 40% di loro non si sente in grado di farlo e solo il 20% afferma di sentirsi sicuro nell'esprimere idee contrastanti rispetto a quelle della maggioranza, mentre per quanto riguarda la competenza di *problem solving*, solo il 20% si percepisce effettivamente capace di affrontare e risolvere situazioni problematiche o difficoltà personali.

Dall'analisi del secondo questionario emerge che solo il 20% degli educandi si considera pienamente in grado di riconoscere argomentazioni ingannevoli e/o manipolative. A questo si aggiunge un 33,3% che dichiara di cercare sempre un confronto con gli altri prima di giungere a conclusioni affrettate.

Con la somministrazione di questo questionario è emerso anche il *deficit* menzionato anteriormente dalla direzione: la difficoltà nella comprensione del testo. Solo il 20% della classe d'ITALS si sente davvero in grado di individuare possibili incongruenze logiche in un testo, sia in lingua straniera che in lingua materna, e un 40% afferma di non riuscire sempre a identificare il punto di vista dell'autore e a valutarne il grado di oggettività.

Tornando al tema del *problem solving*, il 66,7% degli educandi non si sente pienamente capace di elaborare soluzioni alternative, preferendo appoggiarsi a opzioni preimpostate o proposte da terzi. Questo atteggiamento limita di fatto lo sviluppo dell'inventiva e della creatività. In effetti, il 66,7% ammette di non impegnarsi concretamente nella ricerca di soluzioni alternative, e il 33,3% riconosce di avere difficoltà a gestire situazioni problematiche nella loro complessità.

Per quanto riguarda il dialogo in classe, il 26,7% degli educandi afferma di non sentirsi a proprio agio nel proporre idee non convenzionali, specialmente in contesti dialogici collettivi, mentre il 46,7% tende ad adattarsi alle opinioni altrui.

Al termine dell'UD, il 62,5% degli educandi si considera piuttosto sicuro nell'utilizzo dei contenuti grammaticali, specialmente dell'uso del futuro semplice. Tuttavia, un dato significativo riguarda il 25%

della classe, che afferma di sentirsi ora molto più creativo nella redazione di testi – sia scritti che orali – in lingua italiana, grazie anche all’uso dell’AI, che ha contribuito al perfezionamento della loro competenza linguistica ITALS e ha offerto nuovi spunti per l’organizzazione e l’arricchimento dei loro pensieri. Effettivamente, il 50% di loro riconosce che l’uso dell’AI ha rappresentato una buona collaborazione didattica, mentre il 37,5% dichiara che l’interazione con questi strumenti è stata di grande aiuto nella generazione di idee e progetti originali.

Per quanto riguarda il lavoro collettivo e l’interazione sociale, il 68,8% degli educandi ha dichiarato di essersi sentito a proprio agio coi gruppi di lavoro riscontrando, soprattutto, un aumento della loro socievolezza e la loro nuova fiducia nelle AI. Il 43,8% ha affermato che le AI hanno fornito un ottimo supporto didattico durante lo svolgimento dell’UD, sentendosi sereni durante le consultazioni (43,8%) e maturando la consapevolezza che questi strumenti, pur essendo utili, non sono infallibili: infatti, il 43,8% riconosce l’AI come uno strumento, e non come fonte autonoma di conoscenza, sottolineandone la natura imperfetta e la possibilità di errore. Quasi il 50% ritiene, inoltre, che l’AI non potrà mai sostituire la figura della scuola e/o dei docenti.

In conclusione, per quanto riguarda l’impatto delle AI sulla società e sul loro futuro gli studenti mostrano opinioni divergenti: da una parte riconoscono la loro utilità e il loro potenziale per lo studio e il progresso sociale, dall’altra parte esprimono timori legati all’abuso, alla perdita di una propria autonomia e al possibile impatto negativo sul futuro. Sebbene considerino l’AI come uno strumento geniale, molti riconoscono e sottolineano la necessità di un uso critico e responsabile, specialmente nel contesto scolastico.

CONCLUSIONI

Il percorso didattico osservato nella 3° ESO, basato su un approccio del *Task-based Learning*, *Web-based Learning* e ispirato alla pedagogia attiva del metodo agazziano, ha mostrato elementi di innovazione significativi, con implicazioni rilevanti per lo sviluppo del PC e del PCR degli educandi. In linea con il quadro teorico, che sottolinea l’importanza di un apprendimento situato, collaborativo e orientato all’*AI Literacy*, l’intervento ha prodotto risultati positivi, ma ha anche rivelato limiti strutturali. L’introduzione di un progetto centrato sullo sviluppo del PC e del PCR nelle lezioni d’ITALS, con la domanda guida “*Come stimolare e potenziare il pensiero critico e creativo con il supporto etico, sostenibile e coscienzioso dell’Intelligenza Artificiale (AI)?*” ha permesso la creazione di uno scenario di apprendimento stimolante, sensoriale e vicino ai possibili interessi degli studenti. L’uso del tempo futuro, inserito in contesti dialogici e immaginativi, ha promosso una riflessione personale nell’alunno con il riscontro di un miglioramento linguistico consapevole, favorendo un primo approccio alle AI per il proprio potenziamento cognitivo, sociale, etico e umano.

Il *Web-based Learning* e le AI hanno introdotto una dimensione tecnologica coerente, grazie soprattutto alla moderazione del dialogo collettivo: la tecnologia non è apparsa marginale, alienante o invasiva, ma integrata e funzionale allo sviluppo delle competenze previste. Tuttavia, l’esperienza ha anche evidenziato ostacoli significativi: molti studenti hanno dimostrato un’inventiva limitata, tendendo di riproporre gli output ricevuti dalle AI senza apportare revisioni e/o modifiche sostanziali, segnale evidente di una difficoltà ad attivare un pensiero laterale, divergente e autonomo.

La tendenza alla riproduzione di idee già esistenti riflette non solo una mancanza di allenamento alla creatività autentica, ma anche un contesto scolastico ancora ancorato a pratiche trasmissive e verticali, poco favorevoli allo sviluppo di una cultura del PC e del PCR. Inoltre, gli alunni che non hanno assistito a tutte le lezioni dell'intervento didattico, per aver registrato delle assenze durante lo svolgimento dell'UD, hanno mostrato risultati molto fragili dal punto di vista grammaticale e cognitivo – per quanto riguarda le interazioni collettive –, confermando l'importanza della continuità educativa (Lombardi, 2007), la sua necessità e l'esposizione graduale a strategie di supporto e di *scaffolding*. Sebbene l'uso dell'ITALS sia migliorato in alcuni casi, la tendenza generale è ancora quella di produrre frasi minime e poco articolate, rimanendo ancora nel range dell'A2 secondo il QCER-VC (Consejo de Europa, 2021).

Va infine sottolineata l'occasione mancata di un'integrazione più sistematica delle AI nel lavoro didattico. Nonostante l'esperimento con ChatGPT sia stato successivamente ben accolto dagli studenti, il suo utilizzo è rimasto circoscritto e non pienamente sfruttato come strumento per l'analisi critica, la produzione scritta o l'ampliamento dell'immaginazione: elementi che si potrebbero ampliare e approfondire in future ricerche insieme ai tanti spunti che offre questo progetto.

In sintesi, il metodo applicato ha mostrato un forte potenziale per stimolare PC e PCR, specialmente attraverso attività predittive, collaborative e legate alla realtà presente e futura. Tuttavia, per raggiungere risultati più profondi e diffusi, è necessario un cambiamento più significativo nella cultura scolastica e sociale: maggiore coerenza e collaborazione metodologica tra i docenti; un investimento nella metacognizione e nell'educazione alla libertà; e un utilizzo più consapevole, etico, sostenibile e strategico delle AI. Solo così sarà possibile costruire un ambiente di apprendimento che non solo trasmetta conoscenze, ma formi davvero menti capaci di pensare e creare in modo critico partendo, appunto, dal *germe vitale* di ogni educando.

BIBLIOGRAFIA

- Ajuntament de Cornellà de Llobregat** (2021). *Datos básicos*. Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
https://www.cornella.cat/es/vivir-en-cornella/la-ciudad/datos-basicos/datos-basicos?set_language=es
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat** (2022). *Xifres 2021*. Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
http://arxiu.cornella.cat/GovernObert/Varis/Anuari_2021.pdf
- Altea, F.** (2011). *Il metodo di Rosa e Carolina Agazzi. Un valore educativo intatto nel tempo*. Armando Editore.
- Bacci, S., Birello, M.** et al. (2024). *Dai! 2. Corso d'italiano A2*. Edizioni Casa delle Lingue.
- Balboni, P.** (2015). *Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse* (4.^a ed.). Utet.
- Bietti, E.** (2020, Gen.). From ethics washing to ethics bashing: a view on tech ethics from within moral philosophy. In *Proceedings of the 2020 conference on fairness, accountability, and transparency*. 210-219.
<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3351095.3372860>
- Cali, C.** (2023). Come ci cambia la tecnologia. L' Agency delle AI e la capacità cognitiva di prendere decisioni razionali. *Scienza&Filosofia*, 30, 366-385.
<https://www.scienzae filosofia.com/2024/01/06/come-ci-cambia-la-tecnologia-lagency-delle-ai-e-la-capacita-cognitiva-di-prendere-decisioni-razionali/>
- Canale, M. & Swain, M.** (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing , *Applied Linguistics*, 1, 1, 1-47.
https://www.researchgate.net/profile/Merrill-Swain/publication/31260438_Theoretical_Bases_of_Communicative_Approaches_to_Second_Language_Teaching_and_Testing/links/0c960516b1dadad753000000/Theoretical-Bases-of-Communicative-Approaches-to-Second-Language-Teaching-and-Testing.pdf
- Certomà, G.** (2012). *Il servizio sociale: in principio era l'azione. Critica del metodo e origine della storia*. Sensibili alle foglie.
- Coin, F.** (2013). Didattica enattiva: cos'è e cosa può fare. *Formazione & Insegnamento*, 11, 4, 127-133.
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/395>
- Consejo de Europa** (2021). *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario*. Consejo de Europa.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/mcer_volumen-complementario.pdf
- Council of Europe** (2022). *Artificial intelligence and education. A critical view through the lens of humans rights, democracy and the rule of law*. Council of Europe.
https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2022/11/Artificial-Intelligence-and-education_eng.pdf

Cuhls, K., Rosa, A., Weber, M., Giesecke, S., Wasserbacher, D., & Könnölä, T. (2022). *After the new normal: Scenarios for Europe in the post Covid-19 world*. Publications Office of the European Union.

[After the new normal - Publications Office of the EU](#)

Cruz, G., Dominguez, C. & Payan-Carreira, R. (2019). A importância e o desafio de educar para o pensamento crítico no séc. XXI. In J. Lopes, H. Silva, C. Dominguez & M. Nascimento (Coords.), *Educar para o pensamento crítico na sala de aula* (pp. 1- 22). Pactor.

Freddi, G. (1994). *Metodi e approcci d'insegnamento delle lingue*. In *Glottodidattica: fondamenti, metodi e tecniche* (pp. 162-198). UTET.

Freire, P. (2018). *Pedagogia do oprimido* (3.ª ed.). Edições Afrontamento.

Galimberti, C. (1994). Dalla comunicazione alla conversazione. Percorsi di studio dell'iterazione co-municativa. *Ricarche di Psicologia*, 1, 113-152.

[Dalla comunicazione alla conversazione Galimberti-libre.pdf](#)

Generalitat de Catalunya (2025). *Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu*. Departament d'Educació i Formació Professional.

<https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-nee>

Gomez, F., Ascione, A & Tafuri, D. (2016). Embodied Cognition: il ruolo del corpo nella didattica. *Formazione & Insegnamento*, 14, 1, 75-87.

https://u-pad.unimc.it/retrieve/de3e5027-818c-83cd-e053-3a05fe0a1d44/GomezPaloma_Embodied-Cognition-Didattica_2016.pdf

Gomes-Gonçalves, S. (2022). Los deepfakes como una nueva forma de desinformación corporativa—una revisión de la literatura. *IROCAMM-International Review Of Communication And Marketing Mix*, 5, 2, 22-38.

<https://revistascientificas.us.es/index.php/IROCAMM/article/view/20636/19136>

Iannella, A. (2018). Digital authentic learning: introdurre alla tone analysis per favorire un pensiero critico digitale. *Thamyris, nova series: Revista de Didáctica de Cultura Clásica, Griego y Latín*, 9, 319-336.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6833290>

Institut Joan Miró (2019). *Projecte Educatiu de centre v.3*. Generalitat de Catalunya – Departament d'Ensenyament.

Lamparelli, C. (2008). Introduzione. In Montessori, M. (Coord.), *Educare alla Libertà* (pp. 5-9). Mondadori.

Latorre, A. (2009). La Investigación acción. In R. B. Alzina, (Coord.), *Metodología de la investigación educativa* (pp. 369-394). La Muralla.

Lombardi, M. (2007). Authentic Learning for the 21st Century: an overview. *EDUCAUSE Learning Initiative*, 1, 1-12.

<https://alicechristie.org/classes/530/EduCause.pdf>

- Malagnini, F. & Cinganotto, L.** (2023). Nuove opportunità del digitale nell'era del "new normal". In Michelini, M. & Perla, L. (Coord). *Strategie per lo sviluppo della qualità nella didattica universitaria. Pensa MultiMedia*. 293-299.
https://ricerca.unistrapg.it/bitstream/20.500.12071/40348/1/Malagnini%20e%20Cinganotto_2023.pdf
- Malvasi, P.** (2021). *¿Educar a un robot? Pedagogía de la inteligencia artificial*. Editorial CCS.
- Montessori, M.** (2008). *Educare alla Libertà*. Mondadori.
- Ng, D. et al.** (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000357>
- Nobre, F. et al.** (2016). A Amostragem na Pesquisa de Natureza Científica em um Campo Multiparadigmático: Peculiaridades do Método Qualitativo. In A. P. Costa, S. Tuzzo, L. Ruano, C. Silva, F. Souza & D. Souza (Coords.), *Atas Investigação qualitativa nas Ciências Sociais/Investigación cualitativa en Ciencias Sociales CIAIQ2016 – 5º Congresso ibero-americano em investigação qualitativa*, v. 3, (pp. 157-166).
[Livro de Atas do 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa Vol. 3 \(Ciências Sociais\) - Ludomedia](#)
- Oliveira, V.** (2001). Avaliação cognitiva do adolescente: uma proposta sintático semântica. In V. Oliveira & N. Bossa (Coords.), *Avaliação psicopedagógica do adolescente*. (5ªed), (pp. 13-55). Editora Vozes.
- Ostinelli, M.** (2016). Il codice di condotta dell'insegnante tra valori interni e valori esterni della professione. In Ostinelli & Mainardi (Coord.) *Un'etica per la scuola: verso un codice deontologico dell'insegnante* (pp. 37-56). Carocci editore.
<https://philpapers.org/rec/OSTICD>
- Ouyang, F., & Jiao, P.** (2021). Artificial intelligence in education: The three paradigms. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100020.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X2100014X>
- Pacheco, J.** (2021). The "new normal" in education. *Prospects*, 51, 3-14.
[The "new normal" in education | PROSPECTS](#)
- Pearlman, B.** (2009). Making 21st century schools. Creating learner-centered schoolplaces/workplaces for a new culture of students at work. *Educational Technology*, 49, 5, 14-19.
<https://www.jstor.org/stable/44429712>
- Pasquariello, M.** (2018). Mario Sibilio, la Didattica Semplessa. *Essais*, 14, 201-207.
<https://journals.openedition.org/essais/401>
- Rai** (Feb, 2025). *Sanremo 2025*. <https://www.rai.it/programmi/sanremo/>
- Raths, L. et al.** (1967). *Como enseñar a pensar. Teoría y aplicación*. Ediciones Paidós.

- Roll, I., & Wylie, R.** (2016). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International journal of artificial intelligence in education*, 26, 582-599.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-016-0110-3>
- Smith, M., Warnes, S. & Vanhoestenbergh, A;** (2018) Scenario-based learning. In Davies, J.P. & Pachler, N, (eds.) *Teaching and Learning in Higher Education: Perspectives from UCL*. (pp. 144-156). UCL IOE Press.
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10050606/>
- Simonetti, F.** (2023). Esteriorizzazione e immaginazione nell'era dell'intelligenza artificiale generativa. Le IA generative e la nascita di una immaginazione artificiale. *Scienza&Filosofia*, 30, 288-318.
<https://www.scienzae filosofia.com/2024/01/06/esteriorizzazione-e-immaginazione-nellera-dellintelligenza-artificiale-generativa-le-ia-generative-e-la-nascita-di-una-immaginazione-artificiale/>
- Soussi, K.** (2020). Web-based learning: Characteristics, practices, challenges, and recommendations. *International Journal of Science and Research*, 9, 3, 936-943.
https://www.researchgate.net/profile/Khalid-Soussi/publication/340051717_Web-based_Learning_Characteristics_Practices_Challenges_and_Recommendations/links/5e74a6e4a6fdccda8b7106c9/Web-based-Learning-Characteristics-Practices-Challenges-and-Recommendations.pdf
- Suárez, L.** (2024). *L'albo illustrato nelle lezioni di italiano LS: Due percorsi di lettura mirati a migliorare l'apprendimento e la maturità degli studenti di terza ESO tramite la riflessione e l'immaginazione* (pp. 26-31). [TFM, Facultat d'Educació]. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
<https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/214642>
- Trincherò, R.** (2004). *I metodi di ricerca educativa* (pp. 140-154). Editori Laterza.
- UNESCO** (3 Settembre 2024). Qué debe saber acerca de los nuevos marcos de competencias en materia de IA de la UNESCO para estudiantes y docentes.
<https://www.unesco.org/es/articles/que-debe-saber-acerca-de-los-nuevos-marcos-de-competencias-en-materia-de-ia-de-la-unesco-para?hub=32618>
- Università per Stranieri di Perugia** (2010). *Profilo della lingua italiana*. La Nuova Italia.
https://www.unistrapg.it/profilo_lingua_italiana/site/index.html
- Ventosa, V.** (2016). *Neuroanimación: cómo dinamizar el cerebro a través de la actividad lúdica*. Editorial CCS.
- Verdù, M. & Valcárcel M.** (1992). Tipología de actividades de enseñanza-aprendizaje. *El Guiniguada*, 3, 2, 433-456.
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/5192/1/0235347_01992_0086.pdf
- Vescovi, G.** (2007). Etica e deontologia per la scuola d'oggi. *Metodički obzori* 2, 1. 81-90
<https://hrcak.srce.hr/clanak/19434>

Viridis, R. G. (2021). *Desenvolvimento do Pensamento Crítico e Criativo nas aulas de Português Língua Materna e de Espanhol Língua Estrangeira* [Relatório de estágio, Faculdade de Letras]. Repositório aberto da Universidade do Porto.

<https://hdl.handle.net/10216/139072>

Walker, A., & Kettler, T. (2020). Developing critical thinking skills in high ability adolescents: Effects of a debate and argument analysis curriculum. *Talent, 10*, 1, 21-39.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/talent/issue/55318/758473>

Walter, Y. (2024). Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21*, 1, 15.

<https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-024-00448-3>

Yim, I. (2024). A critical review of teaching and learning artificial intelligence (AI) literacy: Developing an intelligence-based AI literacy framework for primary school education. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 7*, 100319.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X2400122X>

Zanón, J. (1990). Los enfoques por tareas para la enseñanza de lenguas extranjeras. *CABLE, Revista de didáctica del español como lengua extranjera, 5*, 19-28.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque01/zanon01.htm

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Figura 2 - Ajuntament de Cornellà de Llobregat (2021).

ALLEGATO 2

Figura 3 Ng, D. et al. (2021, p. 5).

ALLEGATO 3

Fig. 2. Bloom's Taxonomy and AI literacy.

Figura 4 Ng et al. (2021, p. 5)

ALLEGATO 4

Fig. 3. An intelligence-based AI Literacy Framework for young students.

Figura 5 Yim (2024, p. 12)

ALLEGATO 5

Fig. 4. Conceptual understanding of AI Thinking.

Figura 6 Yim (2024, p. 13)

ALLEGATO 6

Grafico 1 Pensiero Critico, Creativo e AI Literacy

ALLEGATO 7

Conosciamoci! ● ● ●

Rispondi a questo formulario, leggendo con attenzione tutte le domande e tutte le risposte.
È un formulario conoscitivo, quindi: NON ha voto ed è ANONIMO.

Per favore, *sii il/la più sincero/a possibile.*

Ti ringrazio per la tua collaborazione,
Riki:)

*** Indica que la pregunta es obligatoria**

1. **Consenso al Trattamento dei Dati Sensibili** *

In base al regolamento sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili - nonostante l'anonimato - per i fini di ricerca accademica.

Dichiaro di avere letto e compreso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Selecciona todos los que correspondan.

Acconsento

Mi Presento

2. **Quanti anni ho? ***

3. Come mi identifico? *

Marca solo un óvalo.

Ragazza

Ragazzo

Otro: _____

4. Dove vivo? *

Esempio: Cornellà de Llobregat, Riera

5. Qual è la mia lingua materna? *

Selecciona todos los que correspondan.

Catalano

Spagnolo

Otro: _____

6. Che lingua uso a casa? *

Selecciona todos los que correspondan.

Catalano

Spagnolo

Otro: _____

7. Che lingua uso a scuola? *

Selecciona todos los que correspondan.

Catalano

Spagnolo

Otro: _____

8. Che lingua uso fuori casa/scuola? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Catalano
 Spagnolo
 Otro: _____

9. Con chi vivo principalmente? *

Marca solo un óvalo.

- Mamma e Papà
 Mamma
 Papà
 Otro: _____

10. Ho fratelli e/o sorelle? *

Marca solo un óvalo.

- Sì
 No

11. Se hai risposto SÌ, indica il numero totale. Se hai risposto NO, rispondi con il numero *

0.

Attività e tempo libero

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

12. Quali sono le mie attività quando esco da scuola? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Sport
- Danza
- Arte e Cultura
- Lingue straniere
- Ripetizioni
- Lettura
- Non faccio attività
- Religione
- Otro: _____

13. Quanto tempo dedico alle attività extrascolastiche ogni settimana? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Quanto tempo trascorro sui social media? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Quanto tempo trascorro coi videogiochi? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Quanto tempo trascorro facendo i compiti? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Io e le mie persone

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

17. Come descrivo il clima a casa? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

○ ○ ○ ○

18. Con chi parlo di attualità, politica, problemi sociali e/o situazioni personali? *

Selecciona todos los que correspondan.

Mamma

Papà

Mamma e Papà

Fratelli e/o Sorelle

Amici

Insegnante

Otro: _____

19. Come valorizzi la tua comunicazione/presenza nel nucleo familiare. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Quanto mi sento supportato/a dai miei cari? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. Quanto mi sento supportato/a dai miei amici? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

22. Quanto mi sento supportato/a dai miei compagni di scuola? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23. Quanto mi sento supportato/a dai miei professori? *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24. Sono aiutato/a da qualcuno quando faccio delle scelte e prendo decisioni? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Mamma
- Papà
- Mamma e Papà
- Fratelli e/o Sorelle
- Amici
- Insegnante
- Otro: _____

Me stesso/a

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

25. Quando leggo o ascolto una notizia, verifico le fonti e se è vera o falsa. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. So risolvere un problema autonomamente. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. Quando risolvo un problema, cosa faccio? *

28. Come mi sento quando risolvo un problema? Indicalo su una scala da 1 (molto male) a 4 (molto bene). *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29. Come mi sento quando ho risolto un problema? Indicalo su una scala da 1 (molto male) a 4 (molto bene). *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Non chiedo aiuto perché mi vergogno. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

31. **Mi piace creare nuove idee e modi diversi di fare le cose. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. **Mi piace fare domande. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

33. **Ho l'opportunità di dire ciò che penso e ciò che è importante per me. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

34. **Mi sento coinvolto/a quando esprimo ciò che penso. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

35. **Mi sento a mio agio quando condivido le mie idee, anche se sono diverse da quelle degli altri. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

36. **Mi siento felice. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

37. **Mi siento respetado/a. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

38. **Mi arrabbio spesso. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ALLEGATO 8

Primo Formulario

Lezione: Introduzione al Futuro

Unità Didattica: Missione Futuro

Completa il seguente **formulario** - una sola volta - in completo anonimato, riflettendo sull'attività svolta in classe e su quello che hai provato durante i nostri dialoghi.

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

Grazie mille,
Riccardo :)

** Indica che la domanda è obbligatoria*

1. Consenso al Trattamento dei Dati Sensibili *

In base al regolamento sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili - nonostante l'anonimato - per i fini di ricerca accademica.

Dichiaro di avere letto e compreso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Selecciona todos los que correspondan.

Acconsento

Iniziamo!

2. Sono in grado di distinguere un fatto da un'opinione. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Quando leggo, sono in grado di distinguere un'informazione vera da una falsa. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Mi fido solo delle informazioni che mi danno i miei professori *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Mi capita di cercare più fonti per verificare un'informazione prima di accettarla come vera. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. So formulare delle conclusioni basate su dati di fatto e non intuizioni. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ci siamo quasi!

7. Mi sento a mio agio nel proporre nuove idee, anche se possono sembrare insolite. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Trovo spesso modi alternativi per risolvere un problema. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Mi capita di collegare idee e/o concetti che sembrano diversi. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Mi sento sicuro nell'esprimere idee diverse da quelle della maggioranza, anche se possono essere giudicate. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Cosa penso di aver imparato oggi che potrebbe essermi utile in futuro? *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ALLEGATO 9

Secondo Formulario

Lezione: Immediata-mente

Unità Didattica: Missione Futuro

Completa il seguente **formulario** - una sola volta - in completo anonimato, riflettendo sull'attività svolta in classe e su quello che hai provato durante i nostri dialoghi.

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

Grazie mille,
Riccardo :)

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Consenso al Trattamento dei Dati Sensibili *

In base al regolamento sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili - nonostante l'anonimato - per i fini di ricerca accademica.

Dichiaro di avere letto e compreso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Selecciona todos los que correspondan.

Acconsento

Riprendiamol

2. Riconosco argomenti ingannevoli e/o manipolativi in un testo o discorso *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

3. Spesso confronto diverse prospettive prima di formare una mia opinione su un argomento *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Sono in grado di individuare incongruenze logiche in un testo o discorso *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Riesco a individuare il punto di vista dell'autore in un testo e a valutarne l'oggettività. *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ci siamo quasi!

6. Spesso cerco soluzioni alternative a un problema invece di scegliere la prima opzione disponibile *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. So associare idee di ambiti diversi per trovare soluzioni innovative *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Mi sento tranquillo/a nel presentare idee non convenzionali in una discussione di gruppo *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Adatto la mia idea creativa dopo aver ricevuto nuove informazioni o punti di vista *

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Ho usato nuovi modi di ragionare/pensare rispetto all'inizio del percorso. Se sí, quali? *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Terzo Formulario

Lezione: Fissiamo i concetti

Unità Didattica: Missione Futuro

Completa il seguente **formulario** - una sola volta - in completo anonimato, riflettendo sull'attività svolta in classe e su quello che hai provato durante i nostri dialoghi.

ATTENZIONE! Nelle scale di valore 1 vuol dire **POCHISSIMO** e 4 vuol dire **MOLTISSIMO**.

Ai = Intelligenza artificiale

Grazie mille,
Riccardo :)

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Consenso al Trattamento dei Dati Sensibili *

In base al regolamento sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento dei miei dati sensibili - nonostante l'anonimato - per i fini di ricerca accademica.

Dichiaro di avere letto e compreso la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Selecciona todos los que correspondan.

Acconsento

Riprendiamo!

2. Mi sento sicuro/a nell'usare le forme al futuro che ho visto nell'unità didattica Missione Futuro *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

○ ○ ○ ○

3. **Mi sento creativo/a nel formulare frasi e testi (scritti e orali) in italiano ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

4. **Il lavoro svolto mi ha aiutato a creare nuove idee e nuovi progetti con il mio gruppo di compagni. ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

5. **Sono stato/a bene con il mio gruppo di lavoro ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Quasi finito!

6. **Penso che l'AI mi abbia aiutato a lavorare bene durante questa unità didattica. ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

7. **Mi sento tranquillo/a quando utilizzo l'AI per riflettere e creare. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. **Secondo me, le AI non sbagliano mai. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. **Secondo me, le AI sostituiranno la scuola. ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. **A livello generale, cosa penso delle AI e del loro impatto sulla società e sul mio futuro? ***

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

ALLEGATO 11

Criteria	Ottimo	Buono	Sufficiente	Insufficiente	Punteggio
Pensiero	Riconosce, analizza, confronta, sintetizza e giustifica in modo autonomo e critico, mostrando capacità logiche e di astrazione avanzate. Supera il proprio campo percettivo con creatività, originalità e flessibilità, controllando la sua soggettività.	Riconosce, confronta e sintetizza in modo abbastanza autonomo, elaborando idee e soluzioni creative e originali, seppur con qualche supporto. Mostra una buona capacità di astrazione e pensiero critico e creativo, sebbene con qualche difficoltà nel controllo della soggettività e nella flessibilità delle idee.	È in grado di riconoscere e rielaborare le informazioni, ma con difficoltà nella sintesi, nel confronto critico e con limitata autonomia. Dimostra un livello di creatività limitato e un approccio alla creatività poco strutturato. Il controllo della soggettività è incostante.	Ha difficoltà nel riconoscere o rielaborare in modo autonomo. Non riesce a confrontare e sintetizzare in modo critico, mostrando scarsa capacità di astrazione. Non dimostra creatività, originalità o controllo della soggettività.	9
Riformulazione	Dimostra flessibilità, versatilità e solidità cognitiva, creando connessioni creative e trasferendo le conoscenze originali a diversi contesti reali. Mostra iniziativa, immaginazione, decentramento e utilizza l'AI in modo strategico.	Dimostra una buona flessibilità e versatilità cognitiva, riuscendo a creare connessioni tra concetti e trasferire le conoscenze a diversi contesti, sebbene con qualche difficoltà nell'originalità. Mostra iniziativa e immaginazione, ma il decentramento e l'uso strategico dell'AI sono ancora parziali.	Mostra una certa flessibilità e versatilità, ma le connessioni tra concetti sono limitate e poco originali. Il trasferimento delle conoscenze è meccanico e poco adattabile ai contesti reali. L'uso dell'AI è privo di una strategia chiara.	Ha difficoltà nel creare connessioni e nel trasferire le conoscenze a contesti diversi. Non mostra iniziativa né immaginazione, e il suo pensiero rimane rigido e centrato solo su schemi noti e/o personali. L'uso dell'AI è superficiale.	7 9
Attitudini	Mostra autonomia, curiosità e spirito critico e creativo, anche nell'uso dell'AI. Partecipa attivamente, collega, organizza, fa valutazioni costruttive e utilizza le strategie apprese per affrontare problemi reali con immaginazione e iniziativa. Adotta uno spirito democratico, educato e altruista coi presenti.	Mostra una certa autonomia e un buon spirito critico e creativo – nonostante la buona motivazione –, anche nell'uso dell'AI. Partecipa con interesse, collega e organizza le informazioni, sebbene con qualche difficoltà nelle valutazioni costruttive. Affronta problemi reali applicando le strategie apprese, ma con minore iniziativa e immaginazione. Mantiene un atteggiamento rispettoso e collaborativo.	Mostra curiosità e un minimo di spirito critico, ma ha bisogno di guida per organizzare le informazioni e collegarle in modo efficace. La partecipazione è passiva o intermittente, con difficoltà nel fare valutazioni costruttive e nel trasferire le strategie apprese a problemi reali. Mantiene un atteggiamento generalmente corretto, ma senza particolare coinvolgimento.	Mostra scarsa autonomia, curiosità e spirito critico. Non organizza né collega le informazioni in modo efficace e non partecipa attivamente. Ha difficoltà nel fare valutazioni costruttive e nell'affrontare i possibili problemi reali. Il suo atteggiamento è poco collaborativo e può risultare disinteressato e/o poco rispettoso del contesto.	7 5 4 3
Relazione con l'AI e AI Literacy	Usa l'AI con spirito critico e computazionale, confrontando, interpretando, controllando e verificando i suoi <i>prompt</i> e le informazioni degli <i>output</i> . Comprende i suoi limiti e quelli dello strumento, utilizzandolo in modo etico e responsabile.	Usa l'AI con un discreto spirito critico e computazionale, confrontando e interpretando le informazioni, sebbene con qualche imprecisione nel controllo e nella verifica dei <i>prompt</i> e degli <i>output</i> . Comprende in parte i limiti dello strumento e i propri, utilizzandolo generalmente in modo etico e responsabile.	Utilizza l'AI in modo superficiale, affidandosi alle informazioni senza un'analisi approfondita. Confronta e interpreta i dati in modo limitato e spesso non verifica la correttezza dei risultati. Ha una comprensione parziale dei limiti dello strumento e non sempre lo usa in modo consapevole.	Usa l'AI in modo passivo e acritico, accettando le risposte senza confrontarle o verificarle. Non dimostra comprensione dei limiti dello strumento né del proprio processo di apprendimento. Il suo utilizzo dell'AI è inconsapevole e sconsiderato.	8 6 4 2
Totale					20 / 30

ALLEGATO A

Schema di *Missione Futuro* : https://bit.ly/UDMissioneFuturo_ita3ESO

Svolgimento dell'UD	N°	Titolo	Durata (minuti)	Sintesi delle attività previste	Materiali	Collegamenti web e digitali
Lezione 1: Introduzione al Futuro	A1	Dal Presente al Futuro	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Introduzione; b. <i>Brainstorming</i> sul presente dell'indicativo; c. Presentazione di alcuni avverbi di tempo. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	-
	A2	Ci pensiamo domani... forse dopo!	15	<ul style="list-style-type: none"> a. Identificare verbi al presente indicativo e costruzioni al presente pro-futuro: canzone di Angelina Mango, <i>Ci pensiamo domani</i> (2 visioni); b. Commento di gruppo: correzione e inclusione del tema culturale del <i>Dolce far niente</i>. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	Angelina Mango - Ci pensiamo domani (Official Lyric Video)
	A3	Un semplice futuro...	16	<ul style="list-style-type: none"> a. Attraverso il dialogo, introduzione <i>Futuro Semplice</i>: caratteristiche e alcuni verbi irregolari; b. Svolgimento esercizi di rinforzo. 	- Pagina 156 del libro Dai!2 - Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	-
	A4	...con le Ai!	15	<ul style="list-style-type: none"> a. Confrontare l'utilizzo del presente pro-futuro e il futuro semplice in italiano con l'AI; b. Consegnare via mail la conversazione con la <i>chatbot</i> al docente; c. Conclusione con un <i>brainstorming</i> di gruppo. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	https://chatgpt.com/
	A5	Conclusione della prima lezione	4	<ul style="list-style-type: none"> a. Elaborazione dei contenuti visti in classe; b. Assegnazione dei compiti e del primo formulario; c. Conclusione e congedo. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	https://docs.google.com/forms/
Lezione 2: Progetti e piani futuri	B1	Cosa farò e cosa non farò?	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Dialogo: lettura e commenti delle frasi più interessanti e <i>Dolce far niente</i>. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	-
	B2	Creazione di una storia futura	15	<ul style="list-style-type: none"> a. Comprensione audiovisuale e globale: canzone di Tananai, <i>Punk Love Storia</i>, (1 visione) per identificare presente indicativo e al futuro semplice; b. Dialogo su quanto compreso e individuato. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	Tananai - PUNK LOVE STORIA
	B3	Storytelling	30	<ul style="list-style-type: none"> a. Elaborazione di un breve racconto al futuro: <i>come finirà questa storia punk?</i> Estensione libera per poi inviarla al docente. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	Internet
	B4	Conclusione della seconda lezione	5	<ul style="list-style-type: none"> a. Elaborazione dei contenuti; b. Conclusione e congedo. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/tablet/smartphone/quaderno personale	-

Lezione 3: Immediata-Mente	C1	Ora tocca a noi!	5	a. <i>Brainstorming</i> sui tempi verbali visiti e gli avverbi di tempo.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	-
	C2	Cosa avverrà?	15	a. Comprensione audiovisuale e globale: proposta canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, <i>Coca zero</i> , due visioni, la prima muta, la seconda col suo audio; b. Cercare il testo sul web identificare i verbi al presente o al futuro semplice.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	Pinguini Tattici Nucleari - Coca zero (Official Video)
	C3	Bar Sport	15	a. Stilare lista degli avvenimenti sociali b. Dibattito di gruppo	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	Internet
	C4	Bar Sport 2, Pit Stop!	20	a. Interagire individualmente con la <i>chatbot</i> ; b. Inviare l'interazione al docente e riprendere il dibattito.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	https://chatgpt.com/
	C5	Conclusione della terza lezione	5	a. Elaborazione dei contenuti; b. Assegnazione dei compiti e del secondo formulario.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	https://docs.google.com/forms/
Lezione 4: Dal presente al futuro	D1	Pensiamoci su	5	a. Breve commento dei testi ricevuti.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	-
	D2	Progetti in via di sviluppo	15	a. Introduzione breve di <i>stare per + infinito</i> ; b. Comprensione audiovisuale e globale: proposta della canzone di Svegliaginevra, <i>La tua ragazza</i> , due visioni, una muta e la seconda con l'audio.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	svegliaginevra - La tua ragazza (Visual Video)
	D3	Futuro in Azione	35	a. Volgere al futuro tutti i verbi della canzone, applicando possibili personalizzazioni; b. Karaoke.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	Internet
	D4	Conclusione della quarta lezione	5	a. Elaborazione dei contenuti visti in classe; b. Conclusione e congedo.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	-
Lezione 5: Fissiamo i concetti	E1	Al punto	15	a. Presentazione di tre esercizi di riflessione per il rinforzo linguistico ed extralinguistico.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	-
	E2	Preparazione del lavoro finale	40	a. Elaborare una canzone col supporto di <i>ChatGpt</i> , <i>Suno</i> e <i>VocalRemover</i> – consegnando al docente i risultati delle interazioni.	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta-blet/smartphone/quaderno personale	https://suno.com/home; https://vocalremover.org/; https://chatgpt.com/
	E3	Conclusione della quinta lezione	5	a. Elaborazione dei contenuti visti in classe; b. Assegnazione dei compiti e formulario da completare online.	Unità creata <i>ad hoc</i>	https://docs.google.com/forms/

					Pc/ta- blet/smartphone/qua- derno personale	
Lezione 6: Lasciateci cantare!	F1	Il leone di San- remo	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Attività per presentare il premio del festival di Sanremo: il leone rampante; b. Fare una breve ricerca. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta- blet/smartphone/qua- derno personale	Internet
	F2	Presentazione del lavoro fi- nale	40	<ul style="list-style-type: none"> a. Kermesse musicale: cantare il proprio brano. b. Prima fase: tutti i gruppi cantano, Voto degli alunni: vincono i 3 migliori per alzata di mano. c. Seconda fase: ascolto dei 3 file audio finalisti. Voto della vittoria: Alunni 35%, Mentore 45% e Prof. 20% per alzata di mano. d. Terza fase: primo premio e esibizione per l'ultima volta. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta- blet/smartphone/qua- derno personale	I file audio degli studenti
	F3	Cosa avrò im- parato?	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Redazione di un breve testo riflessivo su quanto appreso. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta- blet/smartphone/qua- derno personale	-
	F4	Conclusione della sesta le- zione	5	<ul style="list-style-type: none"> a. Elaborazione dei contenuti visti in classe, b. <i>Reminder</i> dei formulari da completare online; c. Conclusione e congedo. 	Unità creata <i>ad hoc</i> Pc/ta- blet/smartphone/qua- derno personale	-